

Memorial

**Edenir Rodrigues
Pereira Filho**

Edenir Rodrigues Pereira Filho

Memorial

Memorial apresentado ao Departamento de Química, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia da Universidade Federal de São Carlos como requisito parcial para a obtenção do título de Professor Titular.

Universidade Federal de São Carlos
Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia
Departamento de Química

São Carlos

2023

Agradecimentos

Agradeço à minha esposa Fabiola Manhas Verbi Pereira pelo amor, apoio, paciência, incentivo e ter me acompanhado ao longo dessa jornada.

Agradeço aos professores que tive em Montes Claros. Muitos já não estão entre nós, mas seus ensinamentos estão sempre presentes no meu dia a dia.

Agradeço aos professores da PUC-Campinas e da Unicamp pela apoio nos momentos iniciais da minha carreira.

Agradeço aos meus orientadores e supervisores pelos anos de convivência, companheirismo e paciência: Marco Aurélio Zezzi Arruda, Ronei Jesus Poppi, Harald Berndt, Peter Wentzell e Tomas Edson Barros.

Agradeço aos meus colegas de grupo Ana Rita de Araujo Nogueira, Lucimar Lopes Fialho e Joaquim de Araújo Nóbrega por todos os anos de convivência, companheirismo e aprendizagem.

Agradeço aos colegas professores e técnicos dos Departamentos de Química e Matemática e a UFSCar pela acolhida e pelas possibilidades de crescimento oferecidas ao longo desses anos.

Agradeço aos estudantes que me escolheram como orientador ou supervisor e me compreenderam. Gostaria de agradecer nominalmente a todos eles:

Amanda M. D. de Jesus Peixoto	Amanda dos Santos Augusto
Ariane Maciel Neiva	Érica Ferreira Batista
Jeyne Pricylla Castro Castilho	Juliana Aparecida Ferreira
Luciana Fontes de Oliveira	Paula de Freitas Rosa Remiro
Poliana Macedo dos Santos	Natália Caroline Catani
Natália Cristina Evangelista	Natália Tostes Canevari
Raquel Cardoso Machado	Regina Andreia Ferrari Pereira
Silvéria Neves de Paula e Souza	Alisson Silva de Araújo
André L. M. Simão de Souza	Daniel Fernandes de Andrade
Diego Victor de Babos	Eduardo Carlos Alexandrina
Eduardo Hideki Oshiro	Fábio William Rodrigues
Felipe Ferri Hilário	Francisco Wendel B. de Aquino
Gabriel Bernardes C. Ragazi	José Augusto da Col
José Augusto Garcia	Jozemir Miranda dos Santos
Kelber dos Anjos de Miranda	Marco Aurélio Sperança
Marcos da Silva Gomes	Marcelo Beck Graziani
Marcelo Braga Bueno Guerra	Neri Godoy Tobias Júnior
Raimundo Rafael Gamela	Renato Cesar de Souza
Renato de Carvalho	Rodrigo R. Victor de Carvalho
Romero Moreira de Souza	Vinícius Câmara Costa

Agradeço em especial aos meus pais pelos ensinamentos e amor.

*"Nunca desista de tentar construir o mundo que você pode ver,
mesmo que outros não possam vê-lo."*

Simon Sinek

Lista de ilustrações

Figura 1 – Primeiros anos da minha carreira profissional: de Montes Claros - MG para Campinas - SP.	23
Figura 2 – Ilustração da dissertação de mestrado acadêmico e doutorado defendidos no IQ da Unicamp.	24
Figura 3 – O ingresso como professor na UFSCar e os primeiros anos.	25
Figura 4 – Amadurecimento e aprimoramento dos conhecimentos diante das dificuldades.	27
Figura 5 – Material comemorativo dos 50 anos da UFSCar.	36
Figura 6 – Marcadores de texto criados para o livro Planejamento Fatorial em Química Maximizando a Obtenção de Resultados.	47
Figura 7 – Algumas informações marcantes da Primeira EIQ.	101
Figura 8 – Algumas imagens sobre a homenagem ao prof. D'Alkaine durante a XLII EVQ.	104
Figura 9 – 25 anos do GAIA comemorado em 2019.	150
Figura 10 – Algumas manifestações dos estudantes egressos.	151
Figura 11 – Visão geral da evolução do meu canal no YouTube.	153

Lista de tabelas

Tabela 1 – Lista de apêndices	19
Tabela 2 – Lista de periódicos onde emiti pareceres para manuscritos. Parte 1	145
Tabela 3 – Lista de periódicos onde emiti pareceres para manuscritos. Parte 2	146
Tabela 4 – Destino dos egressos, estudantes de mestrado profissional.	151
Tabela 5 – Destino dos egressos, estudantes de doutorado.	152
Tabela 6 – Descrição das playlists públicas do meu canal no YouTube.	155
Tabela 7 – Documentos da seção 2 (páginas de 1 até 11).	161
Tabela 8 – Documentos da seção 4 (páginas de 12 até 27).	161
Tabela 9 – Documentos da seção 5 (páginas de 28 até 31).	162
Tabela 10 – Disciplinas ministradas para cursos de graduação (subseção 6.1 Graduação) no período de 2002 até 2008 (páginas de 32 até 64).	163
Tabela 11 – Disciplinas ministradas para cursos de graduação (subseção 6.1 Graduação) no período de 2009 até 2011 (páginas de 65 até 99).	164
Tabela 12 – Disciplinas ministradas para cursos de graduação (subseção 6.1 Graduação) no período de 2012 até 2019 (páginas de 100 até 179).	165
Tabela 13 – Disciplinas ministradas para cursos de graduação (subseção 6.1 Graduação) no período de 2020 até 2022 (páginas de 180 até 248).	166
Tabela 14 – Disciplinas ministradas para cursos de pós-graduação (subseção 6.2 Pós graduação), parte 1 (páginas de 249 até 250).	168
Tabela 15 – Disciplinas ministradas para cursos de pós-graduação (subseção 6.2 Pós graduação), parte 2 (páginas de 249 até 252).	169
Tabela 16 – Projetos de Pesquisa financiados pelo CNPq, subseção 7.2.1 (páginas de 253 até 271).	170

Tabela 17 – Projetos de Pesquisa financiados pela Fapesp, subseção	
7.2.2 , (páginas de 272 até 326).	170
Tabela 18 – Bolsas de pesquisa usufruídas e financiadas pela Capes,	
Fapesp e CNPq, subseção 7.3 (páginas de 327 até 340).	171
Tabela 19 – Documentos da subseção 7.4 (páginas de 341 até 354).	171
Tabela 20 – Documentos da subseção 8.1 (páginas de 355 até 371).	172
Tabela 21 – Documentos da subseção 8.2 (páginas de 372 até 400).	172
Tabela 22 – Documentos das subseções 8.3 e 8.4 (páginas de 401	
até 468).	173
Tabela 23 – Documentos das subseções 8.5.1 até a 8.5.4 (páginas	
de 469 até 2246).	175
Tabela 24 – Documentos das subseções 9.1 até 10.7 (páginas de	
2247 até 2643).	177
Tabela 25 – Documentos da subseção 11.1 até a seção 15 (páginas	
de 2644 até 2887).	180

Lista de abreviaturas e siglas

ACS	<i>American Chemical Society.</i>
Capes	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
CCET	Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia.
CEATEC	Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologia.
CENA	Centro de Energia Nuclear na Agricultura.
CNPEM	Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais.
CNPq	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
ConsUni	Conselho Universitário.
DU	<i>Dalhousie University (Canadá).</i>
DM/UFSCar	Departamento de Matemática da UFSCar.
DoE	<i>Design of Experiments.</i>
DQ/UFSCar	Departamento de Química da UFSCar.
EdUFScar	Editora da UFSCar.
EFOA	Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas.
EIQ	Escola de Inverno em Quimiometria.
Embrapa	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
ENPE	Ensino Não Presencial Emergencial.
ES	Estado do Espírito Santo.
ESALQ	Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz".

EVQ	Escola de Verão em Química.
FAAS	<i>Flame atomic absorption spectrometry.</i>
Fapesp	Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
FIA	<i>Flow injection analysis.</i>
FIU	<i>Florida International University</i> (EUA).
GAAA	Grupo de Abordagens Analíticas Alternativas.
GAIA	Grupo de Análise Instrumental Aplicada.
GOTAS	Grupo de Otimização de Tecnologias Analíticas Aplicadas a Amostras Ambientais e Sanitárias.
ICP OES	<i>Inductively coupled plasma optical emission spectrometry.</i>
IFMT	Instituto Federal do Mato Grosso.
IGE	Instituto GAIA de Espectrometria.
ISAS	<i>Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften</i> (Alemanha).
ISPG	Instituto Superior Politécnico de Gaza (Moçambique).
IQ	Instituto de Química.
LIBS	<i>Laser-induced breakdown spectroscopy.</i>
LNLS	Laboratório Nacional de Luz Síncrotron.
MA	Estado do Maranhão.
MG	Estado de Minas Gerais.
PIPE	Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas.
PPGPQ	Programa de Pós-graduação Profissional em química.

PPGQ	Programa de Pós-graduação em química.
PUC-Campinas	Pontifícia Universidade Católica de Campinas.
RDIDP	Regime de Dedicção Integral à Docência e à Pesquisa.
RSC	<i>Royal Society of Chemistry.</i>
SAS	<i>Society for Applied Spectroscopy.</i>
SBM	Sociedade Brasileira de Matemática.
SBQ	Sociedade Brasileira de Química.
SP	Estado de São Paulo.
Senac	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial.
TCC	Trabalho de conclusão de curso.
TWAS	<i>The World Academy of Sciences.</i>
UA	Universidade de Alicante (Espanha).
UEL	Universidade Estadual de Londrina.
UEFS	Universidade Estadual de Feira de Santana.
UEMS	Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul.
UESC	Universidade Estadual de Santa Cruz.
UFABC	Universidade Federal do ABC.
UFBA	Universidade Federal da Bahia.
UFES	Universidade Federal do Espírito Santo.
UFG	Universidade Federal de Goiás.
UFLA	Universidade Federal de Lavras.
UFMG	Universidade Federal de Minas Gerais.

UFPE	Universidade Federal de Pernambuco.
UFRGS	Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
UFRJ	Universidade Federal do Rio de Janeiro.
UFRN	Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
UFS	Universidade Federal de Sergipe.
UFSC	Universidade Federal de Santa Catarina.
UFSCar	Universidade Federal de São Carlos.
UFSM	Universidade Federal de Santa Maria.
UTFPR	Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
Unicamp	Universidade Estadual de Campinas.
Unifal	Universidade Federal de Alfenas.
Unifesspa	Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.
Unesp	Universidade Estadual Paulista.
UNR	Universidad Nacional de Rosario (Argentina).
USP	Universidade de São Paulo.
WFU	<i>Wake Forest University.</i>
WEEE	<i>waste electrical and electronic equipment.</i>
XRF	<i>X-Ray Fluorescence.</i>

Sumário

Lista de ilustrações	7
Lista de tabelas	9
PREFÁCIO	19
INTRODUÇÃO	20
1 IDENTIFICAÇÃO	29
2 FORMAÇÃO	31
2.1 Graduação	31
2.2 Mestrado acadêmico	31
2.3 Mestrado profissional	31
2.4 Doutorado	32
2.5 Pós-doutorado	32
3 IDIOMAS	33
4 CARREIRA UNIVERSITÁRIA	35
5 PRÊMIOS DE CUNHO CIENTÍFICO E CULTURAL	37
6 EXPERIÊNCIAS DIDÁTICAS UNIVERSITÁRIAS	39
6.1 Graduação	39
6.2 Pós graduação	39
7 ATIVIDADES DE PESQUISA	41
7.1 Linhas de pesquisa atuais	41
7.2 Projetos desenvolvidos	41
7.2.1 Projetos financiados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)	41
7.2.2 Projetos financiados pela Fapesp	42

7.3	Obtenção de bolsas em instituições de fomento à	
	pesquisa	44
7.4	Participação em grupos de pesquisa	45
8	PRODUÇÃO CIENTÍFICA	47
8.1	Livros	47
8.2	Capítulos de livros	48
8.3	Matéria publicada em revista	48
8.4	Patentes	49
8.5	Artigos publicados em periódicos	50
8.5.1	Publicações entre 1998 até 2005	50
8.5.2	Publicações entre 2006 até 2010	53
8.5.3	Publicações entre 2011 até 2015	58
8.5.4	Publicações entre 2016 até 2023	68
9	PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E	
	EVENTOS SIMILARES	91
9.1	Palestras proferidas	91
9.2	Minicursos e oficinas proferidos	96
9.3	Participação em comissões organizadoras e/ou	
	científicas	100
10	ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO	105
10.1	Trabalhos de conclusão de curso de estudantes de	
	graduação	105
10.2	Projetos de iniciação científica	109
10.3	Supervisão de pós-doutorado	109
10.4	Dissertações de mestrado profissional	110
10.5	Dissertações de mestrado acadêmico	112
10.6	Teses de doutorado	115
10.7	Orientações em andamento	119
11	ATIVIDADES RELACIONADAS À EXTENSÃO DE SER-	
	VIÇOS À COMUNIDADE	121
11.1	Programa de extensão	121

11.2	Atividades de extensão	121
11.3	Supervisão da empresa júnior Atom Jr.	123
12	PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES JULGADORAS DE CONCURSO DA CARREIRA DOCENTE, REALIZADOS EM ESCOLAS PÚBLICAS OU PARTICULARES RECO-	
	NHECIDAS	125
12.1	Banca de concurso para professor	125
13	PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES JULGADORAS	127
13.1	Dissertações de mestrado	127
13.2	Teses de doutorado	133
13.3	Participações em comitês	140
13.3.1	Parecerista <i>ad-hoc</i> de projetos de iniciação científica	141
13.3.2	Parecerista <i>ad-hoc</i> para agências de fomento	142
13.3.3	Avaliador presencial	143
13.3.4	Pareceres em manuscritos de periódicos científicos	144
14	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	147
15	ATIVIDADES PROFISSIONAIS VINCULADAS À MATÉ-	
	RIA EM CONCURSO	149
15.1	Atividades como editor associado	149
15.2	O GAIA	149
15.3	Os egressos	150
15.4	Meu canal no YouTube	153
16	CONSIDERAÇÕES E PERSPECTIVAS	157
	REFERÊNCIAS	159
	APÊNDICE A – DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS DA SEÇÃO 2 ATÉ A SUBSEÇÃO 6.1	161
	APÊNDICE B – DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS DAS SUBSEÇÕES 6.2 ATÉ A 8.4	167

APÊNDICE C – DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS DAS

SUBSEÇÕES 8.5.1 ATÉ A 8.5.4 175

APÊNDICE D – DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS DAS

SUBSEÇÕES 9.1 ATÉ A 10.7 177

APÊNDICE E – DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS DA

SUBSEÇÃO 11.1 ATÉ A SEÇÃO 15 . . . 179

Prefácio

Na preparação deste memorial segui as recomendações descritas no Anexo 3 da Resolução do Conselho Universitário da Universidade Federal de São Carlos (ConsUni/UFSCar) nº 776 de 18 de julho de 2014. O texto do memorial foi dividido em 16 seções que englobaram desde a *Identificação* (seção 1) até as *Considerações e perspectivas* (seção 16). Os acontecimentos descritos compreenderam o intervalo de tempo do final da década de 1980 na cidade de Montes Claros - MG até o início do ano de 2023 na cidade de São Carlos - SP. A documentação apresentada se refere à conclusão do curso de graduação em 1996 até o início de 2023. Além das 16 seções mostrando a trajetória profissional, preparei uma *Introdução* para contextualizar todo o processo de amadurecimento profissional, as escolhas que fiz e as decisões tomadas ao longo do tempo.

No início de cada seção é indicado o *Apêndice* que contém os documentos comprobatórios da mesma. Ao todo foram preparados 9 apêndices que estão listados na Tabela 1.

Tabela 1 – Lista de apêndices

Apêndices	Seção e subseções	Páginas
Apêndice A	Seção 2 até subseção 6.1	1 até 248
Apêndice B	Subseção 6.2 até subseção 8.4	249 até 468
Apêndice C1	Subseção 8.5.1 até subseção 8.5.4, parte 1	469 até 772
Apêndice C2	Subseção 8.5.1 até subseção 8.5.4, parte 2	773 até 1166
Apêndice C3	Subseção 8.5.1 até subseção 8.5.4, parte 3	1167 até 1505
Apêndice C4	Subseção 8.5.1 até subseção 8.5.4, parte 4	1506 até 1842
Apêndice C5	Subseção 8.5.1 até subseção 8.5.4, parte 5	1843 até 2246
Apêndice D	Subseção 9.1 até subseção 10.7	2247 até 2643
Apêndice E	Subseção 11.1 até seção 15	2644 até 2887

Fonte: elaboração do autor

Além disso, na medida do possível, todas as informações reportadas no memorial possuem a indicação de um *link* onde os arquivos na extensão *.pdf* podem ser localizadas na internet. Os *links* estão visíveis apenas na versão *online*. O objetivo foi facilitar a leitura do memorial e possibilitar uma rápida identificação e localização de toda documentação comprobatória. Algumas figuras foram adicionadas ao longo do texto e o objetivo foi ilustrar e contextualizar os acontecimentos do período retratado.

Espero que gostem!

Introdução

Minha carreira profissional começou na cidade de Montes Claros no Estado de Minas Gerais onde, no final de década de 1980 e início dos anos 90, cursei o ensino médio na antiga Escola Técnica de Montes Claros. Lá tive os primeiros contatos com a ciência Química, a qual escolhi estudar a partir daquele momento em diante. A área da Química Analítica, em particular, sempre me chamou a atenção e tive uma maior inclinação pela mesma. Na escola técnica atuei também como monitor de diversas disciplinas do curso técnico de química. Na cidade de Montes Claros passei o final da minha adolescência, onde fiz também os clássicos cursos de datilografia e operador de telex no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Meu pai (hoje aposentado) era mestre de obras em uma construtora e mudava constantemente de uma cidade para outra. No início da década de 1970 meus pais moraram na cidade de Colatina - ES, onde eu nasci. Na medida do possível, acompanhávamos ele nas suas inúmeras mudanças de uma cidade para outra pelos diversos estados do Brasil. No início da década de 1980 moramos cerca de um ano na cidade de Imperatriz - MA, onde meu pai trabalhou nas obras do Projeto Carajás. Na primeira metade da década de 1980 moramos em pelo menos 4 cidades de Minas Gerais: São Francisco, Brasília de Minas, Itamarandiba no Vale do Jequitinhonha e, por fim, Montes Claros.

Em 1988 meu pai foi transferido para a cidade de Valinhos na região metropolitana de Campinas - SP, onde trabalhou na duplicação da Rodovia Dom Pedro I (SP 65) que liga Campinas até a Rodovia Presidente Dutra (BR 116). Minha mãe e minhas duas irmãs mais novas acompanharam meu pai no início de 1992 e eu permaneci em Montes Claros até o final daquele ano para concluir o segundo grau. No final de 1992 me inscrevi em diversos vestibulares e visei sempre os cursos de química. Em Campinas fui aprovado na Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) e iniciei o curso noturno de Bacharelado em Química, na primeira turma, no primeiro semestre de 1993.

Paralelamente à graduação, trabalhei como Supervisor de produção em uma empresa que fabricava tintas residenciais na cidade de Campinas. Além de tintas à base de resina polivinílica, eram produzidas também massa corrida, seladores de parede e diversos tipos de resinas (polivinílica e acrílica) para outras empresas do ramo. No final de 1994 fui aprovado em concurso público como Assistente de pesquisa I - Técnico de laboratório na Embrapa Meio Ambiente (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) na cidade de Jaguariúna - SP. Na Embrapa Meio Ambiente eu atuava no laboratório de química analítica realizando diversas análises de água, solo e plantas para os projetos de monitoramento da unidade.

No final de 1996, concluí o curso de graduação e decidi seguir a carreira acadêmica. Prestei o exame de ingresso para o curso de mestrado acadêmico em química do Instituto de Química (IQ) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), fui aprovado com bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), encerrei o meu vínculo empregatício com a Embrapa e iniciei o mestrado em março de 1997. A Figura 1 resume um pouco desta fase inicial da minha carreira.

No mestrado, desenvolvi um método analítico para o preparo de amostras de alimentos empregando radiação micro-ondas. Além disso, empreguei a análise em fluxo (*Flow injection analysis*, FIA) para a determinação de elementos químicos essenciais neste tipo de amostra. Defendi minha dissertação de mestrado acadêmico em 1999 sob a orientação do Prof. Dr. Marco Aurélio Zezzi Arruda e ingressei no curso de doutorado no mesmo ano, continuando sob a orientação do Prof. Arruda e a co-orientação do Prof. Dr. Ronei Jesus Poppi (*in memoriam*).

Figura 1 – Primeiros anos da minha carreira profissional: de Montes Claros - MG para Campinas - SP.

Fonte: Compilação do autor.

No doutorado consegui desenvolver e aplicar diversas ferramentas relacionadas à quimiometria [1]. A quimiometria é uma ciência que reúne conhecimentos da área de química, matemática e estatística, onde foi aplicada na análise de imagens digitais, otimização de condições experimentais (*Design of experiments*, DoE) e tratamento de dados. O curso de doutorado possibilitou também o desenvolvimento de parte do projeto no *Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften* (ISAS, Dortmund, Alemanha) sob a supervisão do Prof. Dr. Harald Berndt. Na Alemanha, utilizei combinações analíticas relacionados com o posicionamento de tubos metálicos em chamas de Ar/acetileno para o aumento da sensibilidade analítica dos métodos que empregam *Flame atomic absorption spectrometry* (FAAS). A Figura 2 ilustra um pouco dos projetos de pesquisa desenvolvidos no mestrado e doutorado na Unicamp.

Defendi minha tese doutorado em 2003 e tive uma curta passagem como professor visitante na antiga Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas (EFOA, Alfenas - MG, atual Universidade Federal de Alfenas, Unifal). Finalizei minhas atividades na EFOA no final de 2004 e prestei

um concurso para professor no Departamento de Química (DQ) da UFSCar, não sendo aprovado.

Figura 2 – Ilustração da dissertação de mestrado acadêmico e doutorado defendidos no IQ da Unicamp.

Fonte: Compilação do autor.

Entre os anos de 2005 e meados de 2006 desenvolvi um projeto de pesquisa na linha de fomento **Jovem Pesquisador em Centro Emergente** da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) no Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologia (CEATEC) da PUC-Campinas. Em maio de 2006, prestei novamente um concurso para professor no DQ da UFSCar e, dessa vez, obtive sucesso. Comecei minhas atividades como professor adjunto em agosto de 2006.

No Departamento de Química da UFSCar busquei de imediato o credenciamento no Programa de Pós-graduação em Química (PPGQ), sendo acolhido pelos Grupo de Análise Instrumental Aplicada (GAIA) e Espectroanálise e Preparo de Amostras, coordenados pelos colegas Dra. Ana Rita de Araujo Nogueira, pesquisadora da Embrapa Pecuária Sudeste e Prof. Dr. Joaquim de Araújo Nóbrega, professor titular do DQ/UFSCar. Entre os anos de 2006 e 2007, atuei na orientação dos meus dois primeiros alunos de mestrado acadêmico. Além disso, comecei também a orientação

de alunos de doutorado. Ainda em 2007 iniciei o oferecimento das disciplinas sobre quimiometria [1] no PPGQ. Em 2008 foi estabelecido o curso de mestrado profissional em química na UFSCar e a primeira defesa deste programa (em 2010) foi sob a minha orientação.

Com o passar dos anos senti a necessidade de realizar um estágio de pós-doutoramento no exterior e trabalhei com o Prof. Dr. Peter Wentzell na *Dalhousie University*, DU na cidade de Halifax no Canadá. O estágio no exterior teve início em meados de 2010 e atuei com a aplicação de ferramentas quimiométricas [2] no tratamento de dados químicos, principalmente aqueles voltados para a detecção de adulterantes em alimentos (leite). Regressei ao Brasil no início de 2011 e dei continuidade às minhas atividades profissionais no DQ/UFSCar. A Figura 3 resume um pouco dessa etapa.

Figura 3 – O ingresso como professor na UFSCar e os primeiros anos.

Fonte: Compilação do autor.

Com o tempo novos estudantes interessados na minha orientação foram surgindo e o DQ foi ampliando em termos do número de professores, de estudantes de graduação e pós e de espaço físico. Entre os anos de 2013 e 2018, iniciei o desenvolvimento de pesquisas relacionadas com a técnica instrumental analítica *laser-induced breakdown spectroscopy*

(LIBS) [3]. A LIBS permite a análise direta de amostras com pouco ou praticamente nenhuma etapa de preparo. Em uma análise química convencional, geralmente a amostra passa por algum processo de preparo, tais como ataque ácido ou uma simples extração. O objetivo é eliminar os componentes da matriz (C, H, N, O...) e manter os analitos (macro e micronutrientes e contaminantes) em solução. A amostra pode ser resumidamente representada pela seguinte equação:

$$\begin{aligned} \text{Amostra} &= \text{matriz}(C, H, N, O...) + \\ &\text{Macronutrientes}(Ca, K, Mg, P...) + \\ &\text{Micronutrientes}(Cu, Fe, Mn, Zn...) + \\ &\text{Contaminantes}(Cd, Cr, Pb, Hg...) \end{aligned}$$

Com o emprego da LIBS os componentes da matriz não são eliminados. Assim, diversos problemas com efeito de matriz podem ocorrer durante as determinações. Estas características requerem um intenso tratamento dos dados espectrais que são gerados e a quimiometria apresenta diversas características que podem contribuir para os muitos desafios analíticos a serem contornados. Além disso, minha linha de pesquisa foi direcionada para a análise direta de amostras de resíduos eletrônicos (*waste electrical and electronic equipment*, WEEE) que possuem uma composição química valiosa e complexa em elementos nobres (Ag e Au), tecnológicos (In, Pd, Pt, entre outros), terras-raras, tóxicos (Cd, Cr, Hg, Pb e Sb) e base (Al, Cu e Fe) [4]. Estes anos foram os mais produtivos da minha carreira e permitiram também receber diversos estudantes muito interessados de diferentes partes do Brasil e do exterior que alavancaram e elevaram a qualidade das publicações de artigos, capítulos de livros e de livros.

Em 2019, iniciei o curso de mestrado profissional em matemática sob a orientação do Prof. Dr. Tomas Edson Barros do Departamento de Matemática (DM) da UFSCar. A matemática, mesmo antes da química, sempre esteve presente na minha carreira profissional e todas as aplicações que desenvolvi possuem conhecimentos matemáticos envolvidos. Sempre busquei me aprofundar nesta ciência e o mestrado profissional em

matemática foi uma excelente alternativa.

No início de 2020, a Pandemia de Covid-19 exigiu uma dinâmica de trabalho totalmente diferente com a que estávamos habituados. Muitas modificações ocorreram e afetaram a vida de todos em escala global. A minha carreira profissional, por exemplo, exigiu o desenvolvimento de novas habilidades. Desta forma, meu canal no YouTube passou por uma transformação contundente, ampliando de forma considerável a divulgação do meu trabalho e dos conhecimentos que venho gerando. Além disso, em abril de 2022 defendi a minha dissertação de mestrado profissional e mais de uma dezena de estudantes sob a minha orientação também defenderam suas dissertações, teses e trabalhos de conclusão de curso (TCC, graduação) durante esse período. A Figura 4 mostra de forma resumida um pouco desta fase.

Figura 4 – Amadurecimento e aprimoramento dos conhecimentos diante das dificuldades.

Fonte: Compilação do autor.

Antes de concluir essa breve introdução, eu gostaria de retomar uma fase da minha vida lá na cidade de Montes Claros. Como mencionado anteriormente, no final da década de 1980 eu fiz os clássicos cursos de datilografia. Ganhei dos meus pais uma máquina de datilografar mecânica da marca Olivetti® (clássico modelo Studio 46). Usei essa

máquina por muitos anos para redigir trabalhos escolares, e um belo dia escrevi diversas cartas para várias universidades do Brasil. O objetivo era receber informações sobre o vestibular, cursos de graduação e possibilidades profissionais. Uma dessas universidades que receberam as minhas cartas, foi a UFSCar. Enviei a carta e depois de um tempo (não me lembro quanto), recebi da UFSCar diversos *folders*, encartes e informações sobre os cursos de graduação. Coincidência, destino... nem tudo precisa de uma explicação.

Neste memorial, tento trazer de forma detalhada o trabalho que desenvolvi ao longo dos anos. Não foi fácil chegar neste momento e os obstáculos superados foram muitos, mas acredito que contribuí para a formação de recursos humanos, sociedade e país.

Fonte: Compilação do autor.

1 Identificação

Nesta parte do memorial apresento todos as informações referentes à minha carreira profissional. Além disso, são mostrados todos os links referentes à produção científica, redes sociais e dados das sociedades científicas as quais estou afiliado.

- **Nome completo:** Edenir Rodrigues Pereira Filho
- **Filiação:** Maria do Carmo Rodrigues e Edenir Rodrigues Pereira
- **Data e local de nascimento, nacionalidade:** 24 de maio de 1975, Colatina (Estado do Espírito Santo, ES), nacionalidade brasileira
- **Profissão:** Professor Universitário (número UFSCar 706352)
- **Cargo atual na carreira universitária:** Professor Associado IV desde 28 de agosto de 2020 com Regime de Dedicção Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP) na Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET), Departamento de Química
- **Endereço profissional completo:** UFSCar, Departamento de Química, Caixa Postal 676, Rodovia Washington Luiz (SP-310), km 235, Bairro Monjolinho, São Carlos - SP, CEP 13565-905. Telefones: 16 3351-8092 (sala), 16 3351-8058 (laboratório), email: erpf@ufscar.br
- **Sociedades científicas a que pertence:**
Sociedade Brasileira de Química (SBQ). Sócio desde 1998,
Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). Matrícula número 2019.0527,
American Chemical Society (ACS). Member number 30102515,
Royal Society of Chemistry (RSC). Membership number 640620 e
Society for Applied Spectroscopy (SAS). Member number 098029206.

- **Informações sobre base de dados:**

Orcid: <http://orcid.org/0000-0003-0608-0278>

Link para o MyCitation:

<http://scholar.google.com.br/citations?user=DrKEE8kAAAAJ&hl=pt-BR>

Link para o ResearcherID:

<https://www.webofscience.com/wos/author/record/863894>

Link para o CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3394181280355442>

- **Redes sociais e site do grupo de pesquisa:**

<https://www.youtube.com/c/EdenirPereiraFilho>

<https://www.linkedin.com/in/EdenirRPFilho/>

<https://www.instagram.com/erpereirafilho/>

<https://www.facebook.com/planEdenir>

www.gaia.ufscar.br

Fonte: Compilação do autor.

2 Formação

Nesta seção são apresentados os títulos obtidos durante a minha formação acadêmica. Toda a documentação é apresentada no Apêndice A (Tabela [7](#)) na ordem que está disposta na seção.

2.1 Graduação

Bacharelado em Química pela Puc-Campinas, concluído em 1997, Campinas - SP.

2.2 Mestrado acadêmico

Mestre em Química pela Unicamp, concluído em 1999, Campinas - SP. A dissertação foi intitulada "Sistemas mecanizados acoplados a forno de microondas para a mineralização em linha de amostras de interesse alimentício: determinação de ferro e cobalto" e foi orientada pelo Prof. Dr. Marco Aurélio Zezzi Arruda. [Link para o texto](#)

2.3 Mestrado profissional

Mestre Profissional em Ensino de Ciências Exatas pela UFSCar, concluído em 2022, São Carlos - SP. A dissertação foi intitulada "Sinergismo entre química e matemática: ensino de planejamento fatorial nos cursos de graduação e pós-graduação em química da UFSCar" e foi orientada pelo Prof. Dr. Tomas Edson Barros.

[Link para o texto](#) e [Link para a apresentação](#)

2.4 Doutorado

Doutor em Ciências pela Unicamp, concluído em 2003, Campinas - SP. A tese foi intitulada "Análise de suspensões de materiais biológicos por espectrometria de absorção atômica: novas alternativas em atomização empregando análise quimiométrica" e foi orientada pelos Profs. Drs. Marco Aurélio Zezzi Arruda e Ronei Jesus Poppi. No ano de 2001, realizei um estágio sanduíche no ISAS na cidade de Dortmund na Alemanha.

[Link para o texto](#)

2.5 Pós-doutorado

Realização de estágio de pós-doutoramento na *Dalhousie University* (Halifax, Nova Scotia, Canadá). O estágio intitulado "Aplicação de quimiometria e bioinformática em química analítica" foi realizado no período de agosto de 2010 até janeiro de 2011 e foi supervisionado pelo Prof. Dr. Peter Wentzell. O projeto contou com o apoio da Fapesp (2009/10541-3).

Fonte: Compilação do autor.

3 Idiomas

- Português: Idioma nativo
- Inglês: Domínio oral e escrito
- Espanhol: Domínio oral

Fonte: Compilação do autor.

4 Carreira Universitária

Minha carreira docente teve início em 2006 e a nomeação para o cargo de professor da Classe Adjunto, nível 1, em regime de dedicação exclusiva foi feita em 25 de julho de 2006. A posse se deu no dia 11 de agosto de 2006 e a homologação da avaliação final de desempenho referente ao período de estágio probatório foi realizada em 10 de agosto de 2009. A sequência cronológica a seguir mostra as progressões realizadas como professor adjunto, a promoção para professor associado e as subsequentes progressões até o nível 4 em 28 de agosto de 2020. Todas as informações descritas nesta seção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice A (Tabela 8).

- 1 **Classe prof. Adjunto:** Progressão do nível 2 para o 3 a partir de 11 de agosto de 2010.
- 2 **Classe prof. Adjunto:** Progressão do nível 3 para o 4 a partir de 28 de agosto de 2012.
- 3 **Promoção para a classe prof. Associado:** Promoção do nível Adjunto 4 para o Associado 1 a partir de 28 de agosto de 2014. A pontuação obtida foi 111,3.
- 4 **Classe prof. Associado:** Progressão do nível 1 para o 2 a partir de 28 de outubro de 2016. A pontuação obtida foi 82.
- 5 **Classe prof. Associado:** Progressão do nível 2 para o 3 a partir de 28 de agosto de 2018. A pontuação obtida foi 82,5.
- 6 **Classe prof. Associado:** Progressão do nível 3 para o 4 a partir de 28 de agosto de 2020. A pontuação obtida foi 96.
- 7 **Certidão de pontuação:** Descrição das progressões e promoção do nível Adjunto 4/Associado 1 até Associado 3/Associado 4.

Em 2020 a UFSCar completou 50 anos e lançou um material comemorativo descrevendo a sua trajetória e indicando as pessoas que atuam nela (ver Figura 5). Estou muito feliz em estar nesta lista.

Figura 5 – Material comemorativo dos 50 anos da UFSCar.

Fonte: Compilação do autor.

5 Prêmios de cunho científico e cultural

Todas as informações descritas nesta seção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice A (Tabela 9).

- 1 **Honra ao mérito.** Participação no desenvolvimento da propriedade intelectual da UFSCar, São Carlos - SP, 21 de dezembro de 2013.
- 2 **Paraninfo dos formandos do curso de Bacharelado em Química.** São Carlos - SP, 31 de janeiro de 2014.

Fonte: Compilação do autor.

- 3 **Honra ao mérito.** Por trabalho reconhecido como destaque, São Carlos - SP, 15 de dezembro de 2014.
- 4 **Paraninfo dos formandos do curso de Licenciatura em Química (anos de 2020, 2021 e 2022).** São Carlos - SP, 09 de fevereiro de 2023.

O discurso proferido aos alunos está apresentado a seguir:

Caros Estudantes, inicialmente eu gostaria de agradecer a escolha e lembrança do meu nome. Estou profundamente feliz e grato por essa

oportunidade e saber que, de alguma forma, pode contribuir com a formação de vocês. Os últimos 3 anos (2020, 2021 e 2022) foram realmente desafiadores para todos nós e, de alguma forma, todos nós tivemos alguma perda e sentimos angústia e ansiedade. O papel dos professores (profissão que eu e vocês escolhemos), das escolas, das universidades e da ciência foram e estão sendo cruciais para o nosso país atravessar os obstáculos que foram impostos. As questões que precisamos enfrentar no nosso país ainda são imensas e, somente com uma sociedade bem formada, consciente, aversa à desinformação e com o mínimo de letramento político e digital, iremos avançar para uma sociedade mais justa. O nosso papel como químico e professor também está inserido nesta dinâmica e nenhum profissional deveria se abster. Na verdade, tenho uma confissão a fazer: nos últimos 3 anos nunca me senti tão “professor” como nos anteriores. Algumas atividades foram desenvolvidas da forma que eu sempre imaginei e pretendo seguir com algumas modificações daqui pra frente. A mensagem que eu quero deixar pra vocês neste momento é que: não desistam dos seus sonhos e nem se afastem dos seus ideais; não desanimem; o nosso país é muito jovem e tudo que fazemos aqui refletem em desafios do tamanho do nosso país. O que eu posso dizer é que vale a pena a luta e, quando você gosta do que faz, o reconhecimento virá. Abraços a todos, vamos em frente e parabéns por essa conquista.

6 Experiências Didáticas Universitárias

Ao longo dos anos da carreira como docente ministrei diversas disciplinas para os cursos de graduação da UFSCar. Todas as informações descritas nesta subseção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice A (Tabelas 10 a 13). Além disso, foram ministradas disciplinas para outras instituições.

6.1 Graduação

Para os cursos de graduação da UFSCar foram ministradas as seguintes disciplinas ao longo dos anos:

- 1 Análise Instrumental 1: Métodos Ópticos,
- 2 Análise Instrumental 3: Preparo de Amostras, Métodos em Fluxo e Análise Térmica,
- 3 Análise Qualitativa e Quantitativa (Experimental),
- 4 Equilíbrio Químico Fundamentos e Aplicações em Química Analítica,
- 5 Introdução à Quimiometria,
- 6 Princípios de Química Instrumental,
- 7 Química Analítica Experimental,
- 8 Química Analítica Geral.

6.2 Pós graduação

Todas as informações descritas nesta subseção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice B (Tabelas 14 e 15). Além disso, foram ministradas disciplinas para outras instituições.

- 1 Química Avançada (mestrado profissional),
- 2 Quimiometria 1 (ministrada regularmente desde 2007),
- 3 Tópicos em Química Analítica: Técnicas de Análise Direta de Amostras Sólidas - *Laser Ablation*, *Laser-Induced Breakdown Spectroscopy* (LIBS) e *X-Ray Fluorescence* (XRF).

Fonte: Compilação do autor.

7 Atividades de Pesquisa

7.1 Linhas de pesquisa atuais

Minhas linhas de pesquisa atuais estão relacionadas com:

- 1 Utilização e desenvolvimento de ferramentas quimiométricas visando a análise e interpretação correta de dados químicos;
- 2 Emprego de técnicas analíticas instrumentais para a análise direta de amostras sólidas e
- 3 Proposição de estratégias de calibração para a análise direta de amostras sólidas.

7.2 Projetos desenvolvidos

Nesta parte estão sendo apresentados os projetos de pesquisa já finalizados.

7.2.1 Projetos financiados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Todas as informações descritas nesta subseção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice B (Tabela 16).

- 1 Auxílio CNPq: 479320/2007-1, “**Desenvolvimento de método para a determinação simultânea de Co e Mn em amostras de alimentos e farmacêuticas**”. Vigência: 2007 até 2009. Projeto universal faixa A (até R\$20.000,00).
- 2 Auxílio CNPq: 578259/2008-7, “**Proposição de modelos de classificação para a identificação de leite adulterado utilizando histogramas de imagens digitalizadas e recursos**

- quimiométricos**". Vigência: 2008 até 2012. Projetos de pesquisa científica tecnológica e inovação.
- 3 Auxílio CNPq: 474357/2012-0, "**Desenvolvimento de métodos espectroanalíticos para a análise de amostras de lixo eletrônico**". Vigência: 2012 até 2015. Projeto universal faixa A (até R\$30.000,00).
 - 4 Auxílio CNPq: 401074/2014-5, "**Análise de amostras ambientais e materiais avançados utilizando *Laser-induced breakdown spectroscopy* e Espectrometria de emissão atômica com plasma indutivamente acoplado**". Vigência: 2014 até 2017. Bolsa pesquisador visitante especial.

7.2.2 Projetos financiados pela Fapesp

Todas as informações descritas nesta subseção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice B (Tabela [17](#)).

- 1 Auxílio Fapesp: 2004/01970-4, "**Melhoria do desempenho analítico em espectrometria de absorção atômica: estudo e aprimoramento de sistemas atomizadores**". Vigência: setembro/2004 até agosto/2008. Projeto jovem pesquisador em centro emergente. Iniciado na PUC-Campinas e finalizado no DQ/UFSCar.
- 2 Auxílio Fapesp: 2009/09636-0, "**Euroanalysis 2009**". Vigência: setembro/2009. Projeto para participação em reunião científica no exterior.
- 3 Auxílio Fapesp: 2011/11206-3, "**XXXVII colloquium spectroscopicum internationale**". Vigência: agosto/2011 até setembro/2009. Projeto para participação em reunião científica no Brasil.
- 4 Auxílio Fapesp: 2012/01769-3, "**Desenvolvimento de métodos espectroanalíticos para a análise direta de amostras de lixo eletrônico e de cosméticos**". Vigência: 01/11/2012 até 31/10/2014.

- 5 Auxílio Fapesp e CNPq: 2012/50827-6, “Readequação física dos laboratórios do Grupo de Análise Instrumental Aplicada (GAIA) para a proposição de métodos analíticos de análise de lixo eletrônico e de cosméticos”. Vigência: julho/2012 até agosto/2014.
- 6 Auxílio Fapesp: 2016/01513-0, “Combinação de LIBS (*Laser-induced breakdown spectroscopy*) e ICP OES (*Inductively coupled plasma optical emission spectrometry*) na análise de amostras de resíduo eletrônico (circuito eletrônico e polímeros), alimentos e líquidas de difícil preparação”. Vigência: 01/08/2017 até 31/07/2019.
- 7 Auxílio Fapesp: 2019/24223-5, “Calibração empregando *Laser-induced breakdown spectroscopy* (LIBS): alternativas, desafios, comparação das propostas existentes e proposição de um procedimento universal”. Vigência: 01/07/2020 até 31/12/2022.

Fonte: Compilação do autor.

7.3 Obtenção de bolsas em instituições de fomento à pesquisa

Todas as informações descritas nesta subseção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice B (Tabela 18).

- 1 Bolsa Fapesp: 1999/00259-5, **Emprego de modificadores permanentes em atomização eletrotérmica: avaliação da superfície atomizadora e determinação de metais de interesse alimentício em suspensões**. Vigência: abril de 1999 até março de 2003. Bolsa de doutorado.
- 2 Bolsa Capes, **Professor visitante na EFOA**. Vigência: maio de 2003 até abril de 2004.
- 3 Bolsa CNPq: 308834/2006-2, **Estudo de sistemas atomizadores para espectrometria de absorção atômica**. Vigência: março de 2007 até fevereiro de 2010. Bolsa produtividade em pesquisa.
- 4 Bolsa CNPq: 304060/2009-7, **Aplicação de ferramentas quimiométricas e métodos alternativos de calibração em espectrometria atômica: avaliação de dados analíticos, proposição de modelos e uso de padronização interna**. Vigência: março de 2010 até fevereiro de 2013. Bolsa produtividade em pesquisa.
- 5 Bolsa Fapesp: 2009/10541-3, **Aplicação de quimiometria e bioinformática em química analítica**. Vigência: agosto de 2010 até janeiro de 2011. Estágio de pós-doutoramento no Canadá.
- 6 Bolsa CNPq: 304772/2012-7, **Aplicação da técnica LIBS (*Laser-induced breakdown spectroscopy*) na análise de amostras de lixo eletrônico (circuito eletrônico e polímeros), ligas metálicas, alimentos, fertilizantes, couros e líquidas de difícil preparação**. Vigência: março de 2013 até fevereiro de 2016. Bolsa produtividade em pesquisa.

- 7 Bolsa CNPq: 305637/2015-0, **Aplicação da técnica LIBS (Laser-induced breakdown spectroscopy) na análise de amostras de lixo eletrônico (circuito eletrônico e polímeros), ligas metálicas, alimentos, fertilizantes, couros e líquidas de difícil preparação.** Vigência: março de 2016 até fevereiro de 2020. Bolsa produtividade em pesquisa.
- 8 Bolsa CNPq: 302719/2020-2, **Proposição de um procedimento universal de calibração empregando *Laser-induced breakdown spectroscopy* (LIBS).** Vigência: março de 2021 a fevereiro de 2025. Bolsa produtividade 1B.

7.4 Participação em grupos de pesquisa

Atualmente participo dos seguintes grupos de pesquisa cadastrados e certificados no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil do CNPq. Todas as informações descritas nesta subseção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice B (Tabela [19](#)).

- 1 Espectroanálise e Preparo de Amostras, formado em 1995 (<https://www.gaia.ufscar.br/>);
- 2 Grupo de Abordagens Analíticas Alternativas (GAAA), formado em 2014 (<https://www.iq.unesp.br/#!/departamentos/quimica-analitica/docentes/fabiola-manhas-verbi-pereira/home/>);
- 3 Grupo de Otimização de Tecnologias Analíticas Aplicadas a Amostras Ambientais e Sanitárias (GOTAS), formado em 2016 (<https://wordpress.ft.unicamp.br/gotas/quem-somos/>).

8 Produção Científica

8.1 Livros

Todas as informações descritas nesta subseção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice B (Tabela 20).

- 1 E. R. Pereira Filho, **Planejamento Fatorial em Química Maximizando a Obtenção de Resultados**. São Carlos: Edufscar. 2015.

<http://www.facebook.com/planEdenir>

A Figura 6 mostra os marcadores de texto do livro sobre planejamento fatorial.

Figura 6 – Marcadores de texto criados para o livro **Planejamento Fatorial em Química Maximizando a Obtenção de Resultados**.

The figure is a collage of promotional materials for the book "Planejamento Fatorial em Química Maximizando a Obtenção de Resultados" by Edénir Rodrigues Pereira Filho. It includes:

- Top Left:** A yellow banner with the book title, author's name, and a list of topics: "Planejamento fatorial completo", "Planejamento fatorial fracionário", "Superfície de resposta e gráfico de contorno", "Cálculo e visualização de efeitos e contrastes", and "Avaliação de múltiplas respostas: Desejabilidade". It also lists "Modelos de regressão: Composto central, Doehler e Box-Behnken".
- Top Right:** An illustration of a stack of books and an open book.
- Middle Left:** A blue banner titled "Design of Experiments (DoE) Por Edénir Rodrigues Pereira Filho" with the subtitle "Livro: Planejamento Fatorial em Química Maximizando a Obtenção de Resultados". It includes the website "www.ufscar.br" and "www.gaia.ufscar.br".
- Middle Right:** An illustration of a person presenting at a whiteboard to an audience.
- Bottom Left:** A blue banner titled "Design of Experiments (DoE) Por Edénir Rodrigues Pereira Filho" with the subtitle "Química Nova, 41, 2018, 1061-1071". It includes the website "www.ufscar.br" and "www.gaia.ufscar.br".
- Bottom Right:** A diagram showing "Octave 4.2.1 (Programa livre)" branching into "Regression2", "Fabi_efeito", "Template superfície", and "Super_fabi". It includes the website "www.dq.ufscar.br".

Fonte: Compilação do autor.

- 2 E. R. Pereira Filho (organizador), **Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS): applications and calibration strategies**.

Bauru: Editora Ibero-Americana de Educação. 2021.

<https://doi.org/10.47519/EIE.978-65-86839-05-0>

8.2 Capítulos de livros

Todas as informações descritas nesta subseção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice B (Tabela [21](#)).

- 1 L. R. R. Martins, E. R. Pereira Filho, R. L. Carneiro, **Análise multivariada de dados cromatográficos: conceitos e aplicações**. In: Quezia Bezerra Cass; Neila Cassiano. (Org.). **Cromatografia líquida novas tendências e aplicações**. 1ed. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, 2015.
- 2 F. M. V. Pereira, E. R. Pereira Filho, M. I. M. S. Bueno, **Analytical Methods in Paint Evaluations: Fostering Information**. In: Stephanie M. Sarrica. (Org.). **Paints: Types, Components and Applications**. Hauppauge: Nova Science Publishers, 2011.
- 3 J. P. Castro, R. C. Machado, D. F. Andrade, D. V. Babos, E. R. Pereira Filho, J. A. Garcia, M. A. Sperança, R. R. Gamela, V. C. Costa, **Quantitative Analysis**
https://doi.org/10.1007/978-3-031-14502-5_2.
In: Gábor Galbács (Org.). **Laser-Induced Breakdown Spectroscopy in Biological, Forensic and Materials Sciences**. Springer, 2023.
[Link para o texto](#)

8.3 Matéria publicada em revista

Todas as informações descritas nesta subseção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice B (Tabela [22](#)).

- 1 E. Silveira, **Imagens da fraude, teste com escâner indica se o leite está adulterado**. Pesquisa Fapesp, Edição 215, janeiro 2014 (ver capa na figura abaixo). [Link para o texto](#)

Fonte: Compilação do autor.

8.4 Patentes

Todas as informações descritas nesta subseção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice B (Tabela [22](#)).

- 1 J. J. R. Rohwedder, M. A. Z. Arruda, E. R. Pereira-Filho, **Sistema automático em fluxo para introdução de amostras com posterior digestão utilizando forno de microondas**. PI 9900398-8 A. [Link para o texto](#)
- 2 J. A. Gomes Neto, K. A. Miranda, E. R. Pereira-Filho, **Aperfeiçoamento em equipamento para digestão de amostras por via úmida**. BR 102013022824-9. [Link para o texto](#)
- 3 J. A. Garcia, M. A. Sperança, F. F. Hilário, E. R. Pereira-Filho, J. R. A. Silva, **Processo para a determinação de elementos químicos em amostras sólidas utilizando espectroscopia de emissão**

atômica induzida por laser (LIBS), visando o controle de qualidade de processos industriais. BR 102021007231-8 A2. [Link para o texto](#)

8.5 Artigos publicados em periódicos

8.5.1 Publicações entre 1998 até 2005

Todas as informações descritas nesta subseção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice C (Tabela 23). As informações do Qualis do quadriênio 2017-2020 foram informadas para cada periódico e a área de avaliação utilizada foi a Química. Além disso, foram inseridas algumas figuras ao longo desta subseção para ilustrar o encerramento de um período e o início do outro.

- 1 E. R. Pereira-Filho, J. J. R. Rohwedder, M. A. Z. Arruda, **On-line microwave slurry sample digestion using flow systems for the spectrophotometric determination of iron in seafood**, *Analyst*, **123**, 1023-1028, 1998. Qualis A1.
<https://doi.org/10.1039/A708060C>
- 2 E. R. Pereira-Filho, M. A. Z. Arruda, **Mechanised flow system for on-line microwave digestion of food samples with off-line catalytic spectrophotometric determination of cobalt at ng l⁻¹ levels**, *Analyst*, **124**, 1873-1877, 1999. Qualis A1.
<https://doi.org/10.1039/A905157K>
- 3 E. R. Pereira-Filho, P. A. Costa Filho, M. A. Z. Arruda, R. J. Poppi, **Neuro-genetic approach for optimisation of the spectrophotometric catalytic determination of cobalt**, *Analytica Chimica Acta*, **433**, 111-117, 2001. Qualis A1.
[https://doi.org/10.1016/S0003-2670\(00\)01390-8](https://doi.org/10.1016/S0003-2670(00)01390-8)
- 4 E. R. Pereira-Filho, M. A. Z. Arruda, E. A. G. Zagatto, N. Maniasso, **Exploiting a micellar medium in flow injection analysis: spectrophotometric determination of copper in fungicides**

and fertilizers, *Journal of Flow Injection Analysis*, **18**, 150-155, 2001.

[Link para o texto](#)

- 5 E. R. Pereira-Filho, R. J. Poppi, M. A. Z. Arruda, **Exploratory analysis of micrographic teflon images**, *Mikrochimica Acta*, **136**, 55-60, 2001. Qualis A1.

<https://doi.org/10.1007/s006040170067>

- 6 E. R. Pereira-Filho, M. A. Z. Arruda, R. R. Petrus, J. A. F. Faria, **Automated monosegmented system for hydrogen peroxide determination at low levels**, *Journal of Flow Injection Analysis*, **18**, 125-128, 2002.

[Link para o texto](#)

- 7 E. R. Pereira-Filho, H. Berndt, M. A. Z. Arruda, **Simultaneous sample digestion and determination of Cd, Cu and Pb in biological samples using thermospray flame furnace atomic absorption spectrometry (TS-FF-AAS) with slurry sample introduction**, *Journal of Analytical Atomic Spectrometry*, **17**, 1308-1315, 2002. Qualis A1.

<https://doi.org/10.1039/b202828j>

- 8 E. R. Pereira-Filho, R. J. Poppi, M. A. Z. Arruda, **Emprego de planejamento fatorial para a otimização das temperaturas de pirólise e atomização de Al, Cd, Mo e Pb por ETAAS**, *Química Nova*, **25**, 246-253, 2002. Qualis A4.

<https://doi.org/10.1590/S0100-40422002000200013>

- 9 E. R. Pereira-Filho, C. A. Pérez, R. J. Poppi, M. A. Z. Arruda, **Metals distribution and investigation of L'vov platform surface using principal component analysis, multi-way principal component analysis, micro synchrotron radiation X-ray fluorescence spectrometry and scanning electron microscopy after the determination of Al in a milk slurry sample**, *Spectrochimica Acta Part B*, **57**, 1259-1276, 2002. Qualis

A2.

[https://doi.org/10.1016/S0584-8547\(02\)00086-1](https://doi.org/10.1016/S0584-8547(02)00086-1)

- 10 E. R. Pereira-Filho, M. A. Z. Arruda, **Atomização com Chama e Eletrotérmica: (Re) Apresentando Alternativas**, *Anais da Associação Brasileira de Química*, **51**, 163-170, 2002.

[Link para o texto, opção1](#) ou [Link para o texto, opção2](#)

- 11 E. R. Pereira-Filho, M. M. Sena, M. A. Z. Arruda, R. J. Poppi, **Exploratory analysis of L'vov platform surfaces for electrothermal atomic absorption spectrometry by using three-way chemometric tools**, *Analytica Chimica Acta*, **495**, 177-193, 2003. Qualis A1.

<https://doi.org/10.1016/j.aca.2003.08.015>

- 12 G. D. Matos, E. R. Pereira-Filho, R. J. Poppi, M. A. Z. Arruda, **Análise exploratória em química analítica com emprego de quimiometria: PCA e PCA de imagens**, *Revista Analytica*, Agosto/Setembro, 38-50, 2003.

[Link para o texto](#)

- 13 K. S. Rugani, F. S. Semaan, P. O. Luccas, E. R. Pereira-Filho, **Optimization of sample preparation using statistical methods: spectrophotometric determination of Fe and Co in pharmaceutical samples**, *Microchemical Journal*, **78**, 187-194, 2004. Qualis A2.

<https://doi.org/10.1016/j.microc.2004.05.012>

- 14 M. G. Pereira, E. R. Pereira-Filho, H. Berndt, M. A. Z. Arruda, **Determination of cadmium and lead at low levels by using preconcentration at fullerene coupled to thermospray flame furnace atomic absorption spectrometry**, *Spectrochimica Acta Part B*, **59**, 515-521, 2004. Qualis A2.

<https://doi.org/10.1016/j.sab.2003.12.012>

- 15 F. M. Verbi, E. R. Pereira-Filho, M. I. M. S. Bueno, **Use of X-ray scattering for studies with organic compounds: a case study**

using paints, *Microchimica Acta*, **150**, 131-136, 2005. Qualis A1.

<https://doi.org/10.1007/s00604-005-0352-5>

Fonte: Compilação do autor.

8.5.2 Publicações entre 2006 até 2010

Todas as informações descritas nesta subseção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice C (Tabela [23](#)).

16 G. A. Petrucelli, P. K. Stocco, M. I. M. S. Bueno, E. R. Pereira-Filho, **Tube atomizers in thermospray flame furnace atomic absorption spectrometry: characterization using X-ray fluorescence, scanning electron microscopy and chemometrics**, *Journal of Analytical Atomic Spectrometry*, **21**, 1298-1304, 2006. Qualis A1.

<https://doi.org/10.1039/b607255k>

17 F. M. V. Pereira, E. R. Pereira-Filho, M. I. M. S. Bueno, **Development of a methodology for calcium, iron, potassium, magnesium, manganese, and zinc quantification in teas using X-ray spectroscopy and multivariate calibration**, *Journal of*

- Agricultural and Food Chemistry*, **54**, 5723-5730, 2006. Qualis A1.
<https://dx.doi.org/10.1021/jf0603782>
- 18 G. A. Petrucelli, R. J. Poppi, R. L. Mincato, E. R. Pereira-Filho, **TS-FF-AAS and multivariate calibration: a proposition for sewage sludge slurry sample analyses**, *Talanta*, **71**, 620-626, 2007. Qualis A1.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2006.05.008>
- 19 L. R. R. Martins, E. R. Pereira-Filho, Q. B. Cass, **Análisis multivariado de perfiles obtenidos por cromatografía líquida de alta eficacia para la discriminación de especies vegetales de *Phyllanthus***, *Noticias Técnicas del Laboratorio*, **15**, 11-13, 2007.
[Link para o texto](#)
- 20 T. R. Boen, B. T. Soeiro, E. R. Pereira-Filho, J. A. Lima-Palone, **Avaliação do teor de ferro e zinco e composição centesimal de farinhas de trigo e milho enriquecidas**, *Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas*, **43**, 589-596, 2007.
<https://doi.org/10.1590/S1516-93322007000400012>
- 21 T. R. Boen, B. T. Soeiro, E. R. Pereira-Filho, J. A. Lima-Palone, **Folic acid and iron evaluation in Brazilian enriched corn and wheat flours**, *Journal of the Brazilian Chemical Society*, **19**, 53-59, 2008. Qualis A2.
<https://doi.org/10.1590/S0103-50532008000100009>
- 22 M. R. Monteiro, A. R. P. Ambrozin, M. S. Santos, E. F. Boffo, E. R. Pereira-Filho, L. M. Lião, A. G. Ferreira, **Evaluation of biodiesel-diesel blends quality using ¹H NMR and chemometrics**, *Talanta*, **78**, 660-664, 2009. Qualis A1.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2008.12.026>
- 23 F. R. P. Rocha, E. R. Pereira-Filho, J. A. Nóbrega, **Analytical chemistry in Brazil: healthy and growing**, *Journal of the Brazilian Chemical Society*, **20**, 1759-1781, 2009. Qualis A2.
<https://doi.org/10.1590/S0103-50532009001000002>

- 24 K. Miranda, M. I. M. S. Bueno, E. R. Pereira-Filho, **Relevant information of concomitants obtained from background signal using thermospray flame furnace atomic absorption spectrometry (TS-FF-AAS) and chemometric tools**, *Journal of Analytical Atomic Spectrometry*, **24**, 304-309, 2009. Qualis A1.
<https://doi.org/10.1039/b809896d>
- 25 K. Miranda, E. R. Pereira-Filho, **Potentialities of thermospray flame furnace atomic absorption spectrometry (TS-FF-AAS) in the fast sequential determination of Cd, Cu, Pb and Zn**, *Analytical Methods*, **1**, 215-219, 2009. Qualis A1.
<https://doi.org/10.1039/b9ay00140a>
- 26 M. E. Silva-Stenico, F. T. H. Pacheco, E. R. Pereira-Filho, J. L. M. Rodrigues, A. N. Souza, A. Etchegaray, J. E. Gomes, S. M. Tsai, **Nutritional deficiency in citrus with symptoms of citrus variegated chlorosis disease**, *Brazilian Journal of Biology*, **69**, 859-864, 2009. Qualis A3.
<https://doi.org/10.1590/S1519-69842009000400013>
- 27 F. A. Lobo, D. Goveia, A. P. Oliveira, E. R. Pereira-Filho, L. F. Fraceto, N. L. Dias Filho, A. H. Rosa **Comparison of the univariate and multivariate methods in the optimization of experimental conditions for determining Cu, Pb, Ni and Cd in biodiesel by GFAAS**, *Fuel*, **88**, 1907-1914, 2009. Qualis A1.
<https://doi.org/10.1016/j.fuel.2009.04.014>
- 28 J. A. Da-Col, S. M. A. Domene, E. R. Pereira-Filho, **Fast determination of Cd, Fe, Pb, and Zn in food using AAS**, *Food Analytical Methods*, **2**, 110-115, 2009. Qualis A1.
<http://dx.doi.org/10.1007/s12161-008-9041-4>
- 29 M. R. Monteiro, A. R. P. Ambrozin, L. M. Lião, E. F. Boffo, E. R. Pereira-Filho, A. G. Ferreira, **^1H NMR and multivariate calibration form the prediction of biodiesel concentration in diesel blends**, *Journal of the American Oil Chemists' Society*,

- 86**, 581-585, 2009. Qualis A3.
<http://dx.doi.org/10.1007/s11746-009-1374-7>
- 30 S. N. P. Souza, P. S. Fadini, E. R. Pereira-Filho, **Determinação de Cd e Pb: avaliação de sedimentos do Rio Jundiaí-SP e Ribeirão Pirai-SP e lodo proveniente de uma estação de tratamento de esgotos**, *Química Nova*, **32**, 2367-2372, 2009. Qualis A4.
<https://doi.org/10.1590/S0100-40422009000900025>
- 31 D. Schiavo, L. C. Trevizan, E. R. Pereira-Filho, J. A. Nóbrega, **Evaluation of the use of multiple lines for determination of metals in water by inductively coupled plasma optical emission spectrometry with axial viewing**, *Spectrochimica Acta Part B*, **64**, 544-548, 2009. Qualis A2.
<https://doi.org/10.1016/j.sab.2009.05.009>
- 32 E. R. Pereira-Filho, F. M. V. Pereira, S. G. Lemos, **Introducing factorial design concepts using experiments with multi-colored chocolates**, *The Chemical Educator*, **14**, 200-203, 2009.
<https://doi.org/10.1333/s00897092238a>
- 33 M. S. Gomes, E. R. Pereira-Filho, **Ti and Ni tubes combined in thermospray flame furnace atomic absorption spectrometry (TS-FF-AAS) for the determination of copper in biological samples**, *Microchemical Journal*, **93**, 93-98, 2009. Qualis A2.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.microc.2009.05.004>
- 34 B. C. Janegitz, A. Oliveira, M. S. Gomes, E. R. Sartori, E. R. Pereira-Filho, O. Fatibello-Filho, **Removal of copper (II) from sugarcane spirits employing chitosan**, *Química Nova*, **33**, 458-460, 2010. Qualis A4.
<https://doi.org/10.1590/S0100-40422010000200038>
- 35 M. B. Campanha, C. A. Melo, A. B. Moreira, R. F. M. S. Ferrarese, A. M. Tadini, E. V. Garbin, M. C. Bisinoti, E. R. Pereira-Filho,

Variabilidade espacial e temporal de parâmetros físico-químicos nos Rios Turvo, Preto e Grande no estado de São Paulo, Brasil, *Química Nova*, **33**, 1831-1836, 2010. Qualis A4.

<https://doi.org/10.1590/S0100-40422010000900002>

36 C. F. Gromboni, R. Carapelli, E. R. Pereira-Filho, A. R. A. Nogueira **Evaluation of different sample preparation procedures using chemometrics: comparison among photo-Fenton reaction, microwave irradiation, and direct determination of minerals in fruit juices**, *Food Analytical Methods*, **3**, 98-103, 2010. Qualis A1.

<http://dx.doi.org/10.1007/s12161-009-9097-9>

37 S. V. F. Gomes, A. D. C. Santos, V. R. S. Moraes, L. R. R. Martins, M. D. Viana, A. F. Blank, E. R. Pereira-Filho, Q. B. Cass, P. C. L. Nogueira, P. B. Alves, **Differentiation of *Lippia gracilis* Schauer genotypes by LC fingerprint and chemometric analyses**, *Chromatographia*, **72**, 275-280, 2010. Qualis B1.

<https://doi.org/10.1365/s10337-010-1649-z>

38 L. M. Santos, M. L. Simões, W. J. Melo, L. Martin-Neto, E. R. Pereira-Filho, **Application of chemometric methods in the evaluation of chemical and spectroscopic data on organic matter from oxisols in sewage sludge applications**, *Geoderma*, **155**, 121-127, 2010. Qualis A1.

<https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2009.12.006>

39 L. M. Santos, D. M. B. P. Milori, M. L. Simões, W. T. L. Silva, E. R. Pereira-Filho, W. J. Melo, L. Martin-Neto, **Characterization by fluorescence of organic matter from oxisols under sewage sludge applications**, *Soil Science Society of American Journal*, **74**, 94-104, 2010.

<https://doi.org/10.2136/sssaj2008.0176>

40 B. T. Soeiro, T. R. Boen, E. R. Pereira-Filho, J. A. Lima-Palone, **Investigação da qualidade de farinhas enriquecidas utilizando Análise por Componentes Principais (PCA)**, *Food Science and*

Technology, **30**, 618-624, 2010.

<https://doi.org/10.1590/S0101-20612010000300008>

- 41 E. A. Menezes, R. Carapelli, S. R. Bianchi, S. N. P. Souza, W. O. Matos, E. R. Pereira-Filho, A. R. A. Nogueira, **Evaluation of the mineral profile of textile materials using inductively coupled plasma optical emission spectrometry and chemometrics**, *Journal of Hazardous Materials*, **182**, 325-330, 2010. Qualis A1.

<https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2010.06.033>

- 42 K. Miranda, A. G. G. Dionísio, E. R. Pereira-Filho, **Copper determination in sugar cane spirits by fast sequential flame atomic absorption spectrometry using internal standardization**, *Microchemical Journal*, **96**, 99-101, 2010. Qualis A2.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.microc.2010.02.011>

Fonte: Compilação do autor.

8.5.3 Publicações entre 2011 até 2015

Todas as informações descritas nesta subseção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice C (Tabela [23](#)).

- 43 L. R. R. Martins, E. R. Pereira-Filho, Q. B. Cass, **Chromatographic profiles of *Phyllanthus* aqueous extracts samples: a proposition of classification using chemometric models**, *Analytical and Bioanalytical Chemistry*, **400**, 469-481, 2011. Qualis A2.
<https://doi.org/10.1007/s00216-011-4749-1>
- 44 F. M. V. Pereira, D. M. B. P. Milori, E. R. Pereira-Filho, A. L. Venâncio, M. S. T. Russo, P. K. Martins, J. Freitas-Astúa, **Fluorescence images combined to statistic test for fingerprinting of citrus plants after bacterial infection**, *Analytical Methods*, **3**, 552-556, 2011. Qualis A1.
<https://doi.org/10.1039/c0ay00538j>
- 45 M. B. B. Guerra, R. Carapelli, K. Miranda, A. R. A. Nogueira, E. R. Pereira-Filho, **Determination of As and Sb in mineral waters by fast sequential continuous flow hydride generation atomic absorption spectrometry**, *Analytical Methods*, **3**, 599-605, 2011. Qualis A1.
<https://doi.org/10.1039/c0ay00595a>
- 46 M. B. B. Guerra, C. E. G. R. Schaefer, R. F. M. Michel, P. F. Rosa, E. R. Pereira-Filho, **Chemometric and analytical strategies for the study of soils from maritime Antarctica**, *Brazilian Journal of Analytical Chemistry*, **3**, 148-157, 2011. Qualis B3.
[Link para o texto](#)
- 47 F. M. V. Pereira, D. M. B. P. Milori, E. R. Pereira-Filho, A. L. Venâncio, M. S. T. Russo, M. C. B. Cardinali, P. K. Martins, J. Freitas-Astúa **Laser-induced fluorescence imaging method to monitor citrus greening disease**, *Computers and Electronics in Agriculture*, **79**, 90-93, 2011.
<https://doi.org/10.1016/j.compag.2011.08.002>
- 48 A. G. G. Dionísio, A. M. D. Jesus, R. S. Amais, G. L. Donati, K. A. Miranda, M. B. B. Guerra, J. A. Nóbrega, E. R. Pereira-Filho, **Old**

and new flavors of flame (furnace) atomic absorption spectrometry, *International Journal of Spectroscopy*, **2011**, 1-30, 2011.

<https://doi.org/10.1155/2011/262715>

- 49 M. B. B. Guerra, D. Amarasiriwardena, C. E. G. R. Schaefer, C. D. Pereira, A. A. Spielmann, J. A. Nóbrega, E. R. Pereira-Filho, **Biomonitoring of lead in Antarctic lichens using laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry**, *Journal of Analytical Atomic Spectrometry*, **26**, 2238-2246, 2011. Qualis A1.

<https://doi.org/10.1039/c1ja10198f>

- 50 B. C. Janegitz, L. C. S. Figueiredo-Filho, L. H. Marcolino-Junior, S. P. N. Souza, E. R. Pereira-Filho, O. Fatibello-Filho, **Development of a carbon nanotubes paste electrode modified with crosslinked chitosan for cadmium (II) and mercury(II) determination**, *Journal of Electroanalytical Chemistry*, **660**, 209-216, 2011.

<https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2011.07.001>

- 51 F. c. Vicentini, L. C. S. Figueiredo-Filho, B. C. Janegitz, A. Santiago, E. R. Pereira-Filho, O. Fatibello-Filho, **Planejamento fatorial e superfície de resposta: otimização de um método voltamétrico para a determinação de Ag (I) empregando um eletrodo de pasta de nanotubos de carbono**, *Química Nova*, **34**, 825-830, 2011. Qualis A4.

<https://doi.org/10.1590/S0100-40422011000500018>

- 52 Q. Godoi, F. O. Leme, L. C. Trevisan, E. R. Pereira-Filho, I. A. Rufini, D. Santos Jr., F. J. Krug, **Laser-induced breakdown spectroscopy and chemometrics for classification of toys relying on toxic elements**, *Spectrochimica Acta Part B*, **66**, 138-143, 2011. Qualis A2.

<https://doi.org/10.1016/j.sab.2011.01.001>

- 53 R. F. S. Salazar, M. B. B. Guerra, E. R. Pereira-Filho, J. A. Nóbrega, **Performance evaluation of collision-reaction**

- interface and internal standardization in quadrupole ICP-MS measurements, *Talanta*, **86**, 241-247, 2011. Qualis A1.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2011.09.009>
- 54 M. B. B. Guerra, C. E. G. R. Schaefer, P. F. Rosa, F. N. B. Simas, T. T. C. Pereira, E. R. Pereira-Filho, **Heavy metals contamination in century-old manmade technosols of Hope Bay, Antarctic peninsula**, *Water Air Soil Pollution*, **222**, 91-102, 2011.
<http://dx.doi.org/10.1007/s11270-011-0811-z>
- 55 M. B. B. Guerra, P. F. Rosa, C. E. G. R. Schaefer, R. F. M. Michel, I. C. Almeida, E. R. Pereira-Filho, **Chemometric tools in chemical fractionation data of soil samples from five Antarctic research stations**, *Journal of the Brazilian Chemical Society*, **23**, 1388-1394, 2012. Qualis A2.
<https://doi.org/10.1590/S0103-50532012000700024>
- 56 L. Sousa-Souto, M. B. B. Guerra, B. G. Ambrogi, E. R. Pereira-Filho, **Nest refuse of leaf-cutting ants mineralize faster than leaf fragments: results from a field experiment in Northeast Brazil**, *Applied Soil Ecology*, **61**, 131-136, 2012.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.apsoil.2012.05.005>
- 57 P. M. Santos, L. F. B. Costa, E. R. Pereira-Filho, **Study of calcium and sodium behavior to identify milk adulteration using flame atomic absorption spectrometry**, *Food and Nutrition Sciences*, **3**, 1228-1232, 2012.
<http://dx.doi.org/10.4236/fns.2012.39161>
- 58 K. Miranda, A. G. G. Dionísio, O. D. Pessoa Neto, M. S. Gomes, E. R. Pereira-Filho, **Determination of Cd levels in smoke condensate of Brazilian and Paraguayan cigarettes by thermospray flame furnace atomic absorption spectrometry (TS-FF-AAS)**, *Microchemical Journal*, **100**, 27-30, 2012. Qualis A2.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.microc.2011.08.004>

- 59 P. M. Santos, P. D. Wentzell, E. R. Pereira-Filho, **Scanner digital images combined with color parameters: a case study to detect adulterations in liquid cow's milk**, *Food Analytical Methods*, **5**, 89-95, 2012. Qualis A1.
<http://dx.doi.org/10.1007/s12161-011-9216-2>
- 60 K. C. Santos, M. F. G. F. Silva, E. R. Pereira-Filho, J. B. Fernandes, I. Polikarpov, M. R. Forim, **Polymeric nanoparticles loaded with the 3,5,3'-triiodothyroacetic acid (Triac), a thyroid hormone: factorial design, characterization, and release kinetics**, *Nanotechnology, Science and Applications*, **5**, 37-48, 2012.
<http://dx.doi.org/10.2147/NSA.S32837>
- 61 A. A. Oliveira, J. A. Nóbrega, E. R. Pereira-Filho, L. C. Trevizan, **Avaliação de ICP OES com configuração axial ou radial para determinação de iodo em sal de cozinha**, *Química Nova*, **35**, 1299-1305, 2012. Qualis A4.
<https://doi.org/10.1590/S0100-40422012000700004>
- 62 V. M. J. Prado, V. R. S. Moraes, P. C. L. Nogueira, E. M. O. Cruz, A. F. Blank, E. R. Pereira-Filho, L. R. R. Martins, **Caracterização de chás de genótipos de *Lippia gracilis* Schauer através de perfil cromatográfico por CLAE-DAD combinado com análises quimiométricas**, *Química Nova*, **35**, 1814-1818, 2012. Qualis A4.
<https://doi.org/10.1590/S0100-40422012000900021>
- 63 M. S. Santos, E. R. Pereira-Filho, A. G. Ferreira, E. F. Boffo, G. M. Figueira, **Authenticity study of *Phyllanthus* species by NMR and FT-IR techniques coupled with chemometric methods**, *Química Nova*, **35**, 2210-2217, 2012. Qualis A4.
<https://doi.org/10.1590/S0100-40422012001100021>
- 64 L. Sousa-Souto, D. C. J. Santos, B. G. Ambrogi, M. J. C. Santos, M. B. B. Guerra, E. R. Pereira-Filho, **Increased CO₂ emission and organic matter decomposition by leaf-cutting ant nests in a coastal environment**, *Soil Biology and Biochemistry*, **44**, 21-25,

2012.

<https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2011.09.008>

- 65 M. B. Graziani, E. R. Pereira-Filho, **Evaluating styrene acrylic emulsion films using Doehlert factorial design combined with principal component analysis**, *Paint and Coatings Industry*, September, 80-87, 2013.

[Link para o texto](#)

- 66 P. M. Santos, E. R. Pereira-Filho, L. E. Rodriguez-Saona, **Rapid detection and quantification of milk adulteration using infrared microspectroscopy and chemometrics analysis**, *Food Chemistry*, **138**, 19-24, 2013. Qualis A1.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2012.10.024>

- 67 E. F. Batista, A. G. G. Pessoa, M. B. B. Guerra, K. Miranda, E. R. Pereira-Filho, **Fast sequential determination of As and Sb, Bi and Pb by continuous flow hydride generation atomic absorption spectrometry**, *Food Analytical Methods*, **6**, 1212-1222, 2013. Qualis A1.

<https://doi.org/10.1007/s12161-012-9528-x>

- 68 K. Miranda, E. R. Pereira-Filho, **Sequential determination of Cd, Cu and Pb in tea leaves by slurry introduction to thermospray flame furnace atomic absorption spectrometry**, *Food Analytical Methods*, **6**, 1607-1610, 2013. Qualis A1.

<https://doi.org/10.1007/s12161-013-9574-z>

- 69 P. M. Santos, E. R. Pereira-Filho, **Digital image analysis - an alternative tool for monitoring milk authenticity**, *Analytical Methods*, **5**, 3669-3674, 2013. Qualis A1.

<https://doi.org/10.1039/c3ay40561c>

- 70 A. M. D. Jesus, L. F. Oliveira, N. T. Canevari, E. R. Pereira-Filho, **Sequential preconcentration using cloud point extraction: determination of vanadium and molybdenum in water and pharmaceutical samples using flame atomic absorption**

- spectrometry, *Brazilian Journal of Analytical Chemistry*, **10**, 476-480, 2013. Qualis B3. [Link para o texto](#)
- 71 E. P. Troiani, E. R. Pereira-Filho, R. C. Faria, **Chemometric strategies to develop a nanocomposite electrode for simultaneous determination of ascorbic acid, dopamine, and uric acid**, *Electroanalysis*, **25**, 1988-1994, 2013. Qualis A3. <https://doi.org/10.1002/elan.201300166>
- 72 P. M. Santos, E. R. Pereira-Filho, L. E. Rodriguez-Saona **Application of hand-held and portable infrared spectrometers in bovine milk analysis**, *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, **61**, 1205-1211, 2013. Qualis A1. <https://dx.doi.org/10.1021/jf303814g>
- 73 K. R. A. Belaz, E. R. Pereira-Filho, R. V. Oliveira, **Development of achiral and chiral 2D HPLC methods for analysis of albendazole metabolites in microsomal fractions using multivariate analysis for the *in vitro* metabolism**, *Journal of Chromatography B*, **932**, 26-33, 2013. Qualis A2. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jchromb.2013.06.005>
- 74 L. F. Oliveira, N. T. Canevari, M. B. B. Guerra, F. M. V. Pereira, C. E. G. R. Schaefer, E. R. Pereira-Filho, **Proposition of a simple method for chromium (VI) determination in soils from remote places applying digital images: a case study from Brazilian Antarctic station**, *Microchemical Journal*, **109**, 165-169, 2013. Qualis A2. <http://dx.doi.org/10.1016/j.microc.2012.03.007>
- 75 M. B. B. Guerra, E. Lima Neto, M. T. A. Prianti, E. R. Pereira-Filho, C. E. G. R. Schaefer, **Post-fire study of the Brazilian scientific Antarctic station: toxic element contamination and potential mobility of the surrounding environment**, *Microchemical Journal*, **110**, 21-27, 2013. Qualis A2. <http://dx.doi.org/10.1016/j.microc.2013.01.007>

- 76 L. F. Oliveira, N. T. Canevari, A. M. D. Jesus, E. R. Pereira-Filho, **Uso de imagens digitais e análise de componentes principais na identificação dos níveis de Cr (VI) em amostras de solos**, *Revista Virtual de Química*, **5**, 169-178, 2013. Qualis B2.
<http://dx.doi.org/10.5935/1984-6835.20130019>
- 77 M. A. Aguirre, M. Hidalgo, A. Canals, J. A. Nóbrega, E. R. Pereira-Filho, **Analysis of waste electrical and electronic equipment (WEEE) using laser induced breakdown spectroscopy (LIBS) and multivariate analysis**, *Talanta*, **117**, 419-424, 2013. Qualis A1.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2013.09.046>
- 78 M. B. Campanha, J. P. Romera, J. Coelho, E. R. Pereira-Filho, A. B. Moreira, M. C. Bisinoti, **Use of chemometric tools to determine the source of metals in sediments of the rivers of the Turvo/Grande hydrographical basin, São Paulo State, Brazil**, *Journal of the Brazilian Chemical Society*, **25**, 665-674, 2014. Qualis A2.
<http://dx.doi.org/10.5935/0103-5053.20140014>
- 79 K. Miranda, E. R. Pereira-Filho, J. A. Gomes Neto, **A new closed-vessel conductively heated digestion system: fostering plant analysis by inductively coupled plasma optical emission spectroscopy**, *Journal of Analytical Atomic Spectrometry*, **29**, 825-831, 2014. Qualis A1.
<https://doi.org/10.1039/c3ja50369k>
- 80 A. M. D. Jesus, M. A. Aguirre, M. Hidalgo, A. Canals, E. R. Pereira-Filho, **The determination of V and Mo by dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) combined with laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS)**, *Journal of Analytical Atomic Spectrometry*, **29**, 1813-1818, 2014. Qualis A1.
<https://doi.org/10.1039/c4ja00151f>

- 81 K. Fraige, E. R. Pereira-Filho, E. Carrilho, **Fingerprinting of anthocyanins from grapes produced in Brazil using HPLC-DAD-MS and exploratory analysis by principal component analysis**, *Food Chemistry*, **145**, 395-403, 2014. Qualis A1.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2013.08.066>
- 82 P. H. Britto-Costa, E. R. Pereira-Filho, L. A. M. Ruotolo, **Copper electrowinning using a pulsed bed three-dimensional electrode**, *Hydrometallurgy*, **144-145**, 15-22, 2014. Qualis A1.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.hydromet.2014.01.014>
- 83 E. M. Canedo, T. P. Fill, E. R. Pereira-Filho, E. Rodrigues-Filho **Enzymatic potential of *Mucor inaequisporus* for naringin biotransformation, accessed by fractional factorial design and mass spectrometry analysis**, *Journal of Analytical and Bioanalytical Techniques*, **6**, 1-7, 2014.
<http://dx.doi.org/10.4172/2155-9872.S6-006>
- 84 J. A. Oviedo, A. M. D. Jesus, L. L. Fialho, E. R. Pereira-Filho, **Avaliação da combinação da nebulização discreta e processos de microextração aplicados à determinação de molibdênio por espectrometria de absorção atômica com chama (FAAS)**, *Química Nova*, **37**, 249-254, 2014. Qualis A4.
<http://dx.doi.org/10.5935/0100-4042.20140043>
- 85 L. R. V. Conceição, C. E. F. Costa, G. N. Rocha Filho, E. R. Pereira-Filho, J. R. Zamian, **Ethanolysis optimisation of jupati (*Raphia taedigera Mart.* oil to biodiesel using response surface methodology**, *Journal of the Brazilian Chemical Society*, **26**, 1321-1330, 2015. Qualis A2.
<http://dx.doi.org/10.5935/0103-5053.20150097>
- 86 E. F. Batista, A. S. Augusto, E. R. Pereira-Filho, **Determination of Cd, Co, Cr, Cu, Ni and Pb in cosmetic samples using a simple method for sample preparation**, *Analytical Methods*, **7**, 329-335, 2015. Qualis A1.
<https://doi.org/10.1039/c4ay02484b>

- 87 A. S. Martins, V. M. Vasconcelos, T. C. R. Ferreira, E. R. Pereira-Filho, M. R. V. Lanza, **Simultaneous degradation of diuron and hexazinone herbicides by photo-Fenton: assessment of concentrations of H₂O₂ and Fe²⁺ by the response surface methodology**, *Journal of Advanced Oxidation Technologies*, **18**, 9-14, 2015.
<https://doi.org/10.1515/jaots-2015-0101>
- 88 J. A. Garcia, E. R. Pereira-Filho, **Desenvolvimento de um método de preparo de amostras para avaliação de matérias-primas de materiais escolares**, *Química Nova*, **38**, 807-812, 2015. Qualis A4.
<http://dx.doi.org/10.5935/0100-4042.20150070>
- 89 F. W. B. Aquino, J. M. Santos, R. R. V. Carvalho, J. A. O. Coelho, E. R. Pereira-Filho, **Obtaining information about valuable metals in computer and mobile phone scraps using laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS)**, *RSC Advances*, **5**, 67001-67010, 2015. Qualis A2.
<http://dx.doi.org/10.1039/c5ra07609a>
- 90 F. W. B. Aquino, E. R. Pereira-Filho, **Analysis of the polymeric fractions of scrap from mobile phones using laser-induced breakdown spectroscopy: chemometric applications for better data interpretation**, *Talanta*, **134**, 65-73, 2015. Qualis A1.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2014.10.051>
- 91 R. R. V. Carvalho, J. A. O. Coelho, J. M. Santos, F. W. B. Aquino, R. L. Carneiro, E. R. Pereira-Filho, **Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) combined with hyperspectral imaging for the evaluation of printed circuit board composition**, *Talanta*, **134**, 278-283, 2015. Qualis A1.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2014.11.019>

Fonte: Compilação do autor.

8.5.4 Publicações entre 2016 até 2023

Todas as informações descritas nesta subseção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice C (Tabela 23).

92 A. S. Augusto, E. F. Batista, E. R. Pereira-Filho, **Direct chemical inspection of eye shadow and lipstick solid samples using laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) and chemometrics: proposition of classification models**, *Analytical Methods*, **8**, 5851-5860, 2016. Qualis A1.

<https://doi.org/10.1039/c6ay01138a>

93 F. A. T. Serarim, E. R. Pereira-Filho, D. W. Franco, **Chemical data as markers of the geographical origins of sugarcane spirits**, *Food Chemistry*, **196**, 196-203, 2016. Qualis A1.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.09.040>

94 D. F. Andrade, E. R. Pereira-Filho, **Direct determination of contaminants and major and minor nutrients in solid fertilizers using laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS)**, *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, **64**, 7890-7898,

2016. Qualis A1.

<http://dx.doi.org/10.1021/acs.jafc.6b04028>

- 95 F. W. B. Aquino, C. M. Paranhos, E. R. Pereira-Filho, **Method for the production and acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) and polycarbonate (PC)/ABS standards for direct Sb determination in plastics from e-waste using laser-induced breakdown spectroscopy**, *Journal of Analytical Atomic Spectrometry*, **31**, 1228-1233, 2016. Qualis A1.

<https://doi.org/10.1039/c6ja00038j>

- 96 J. P. Castro, E. R. Pereira-Filho, **Twelve different types of data normalization for the proposition of classification, univariate and multivariate regression models for the direct analyses of allows by laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS)**, *Journal of Analytical Atomic Spectrometry*, **31**, 2005-2014, 2016. Qualis A1.

<http://doi.org/10.1039/c6ja00224b>

- 97 M. V. Castro, L. P. Ióca, D. E. Williams, B. Z. Costa, C. M. Mizuno, M. F. C. Santos, K. Jesus, E. L. F. Ferreira, M. H. R. Selegim, L. D. Sette, E. R. Pereira-Filho, A. G. Ferreira, N. S. Gonçalves, R. A. Santos, B. O. Patrick, R. J. Andersen, R. G. S. Berlinck, **Condensation of Macrocyclic Polyketides Produced by *Penicillium* sp. DRF2 with Mercaptopyruvate Represents a New Fungal Detoxification Pathway**, *Journal of Natural Products*, **79**, 1668-1678, 2016. Qualis A1.

<http://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.6b00295>

- 98 R. C. Machado, E. R. Pereira-Filho, A. R. A. Nogueira, **Strategy of sample preparation for arsenic determination in mineral fertilizers**, *Journal of the Brazilian Chemical Society*, **27**, 1273-1278, 2016. Qualis A2.

<http://dx.doi.org/10.5935/0103-5053.20160024>

- 99 P. M. Santos, E. R. Pereira-Filho, L. A. Colnago, **Detection and quantification of milk adulteration using time domain**

- nuclear magnetic resonance (TD-NMR), *Microchemical Journal*, **124**, 15-19, 2016. Qualis A2.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.microc.2015.07.013>
- 100 A. M. Neiva, M. A. C. Jacinto, M. M. Alencar, S. N. Esteves, E. R. Pereira-Filho, **Proposition of classification models for the direct evaluation of the quality of cattle and sheep leathers using laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) analysis**, *RSC Advances*, **6**, 104827, 2016. Qualis A2.
<http://dx.doi.org/10.1039/c6ra22337k>
- 101 E. F. Batista, A. S. Augusto, E. R. Pereira-Filho, **Chemometric evaluation of Cd,Co,Cr,Cu,Ni(inductively coupled plasma optical emission spectrometry) and Pb (graphite furnace atomic absorption spectrometry) concentrations in lipstick samples intended to be used by adults and children**, *Talanta*, **150**, 206-212, 2016. Qualis A1.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2015.12.011>
- 102 M. Peña-Icart, M. S. Pomares-Alfonso, F. W. B. Aquino, C. Alonso-Hernandez, Y. Bolaños-Alvarez, E. R. Pereira-Filho, **Fast and direct detection of metal accumulation in marine sediments using laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS): a case study from the Bay of Cienfuegos, Cuba**, *Analytical Methods*, **9**, 3713-3719, 2017. Qualis A1.
<https://doi.org/10.1039/c7ay00578d>
- 103 D. F. Andrade, M. A. Sperança, E. R. Pereira-Filho, **Different sample preparation methods for the analysis of suspension fertilizers combining LIBS and liquid-to-solid matrix conversion: determination of essential and toxic elements**, *Analytical Methods*, **9**, 5156-5164, 2017. Qualis A1.
<https://doi.org/10.1039/c7ay01049d>
- 104 J. P. Castro, L. S. Gallo, E. D. Zanotto, E. R. Pereira-Filho, **Glass and glass-ceramic homogeneity evaluation using laser**

- ablation inductively coupled plasma mass spectrometry**, *Brazilian Journal of Analytical Chemistry*, **4**, 8-18, 2017. Qualis B3. [Link para o texto](#)
- 105 M. Peña-Icart, E. R. Pereira-Filho, L. L. Fialho, J. A. Nóbrega, C. Alonso-Hernández, Y. Bolaños-Alvarez, M. S. Pomares-Alfonso, **Combining contamination indexes, sediment quality guidelines and multivariate data analysis for metal pollution assessment in marine sediments of Cienfuegos Bay, Cuba**, *Chemosphere*, **168**, 1267-1276, 2017. Qualis A1.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2016.10.053>
- 106 M. Peña-Icart, E. R. Pereira-Filho, L. Lopes Fialho, J. A. Nóbrega, C. Alonso-Hernández, Y. Bolaños-Alvarez, A. Muñoz-Caravaca, M. S. Pomares-Alfonso, **Study of macro and microelements in fish from the Cienfuegos Bay. Relationship with its content in sediments**, *Environmental Monitoring and Assessment*, **189**, 427, 2017. Qualis A3.
<https://doi.org/10.1007/s10661-017-6144-7>
- 107 G. Pantano, J. S. Ferreira, F. W. B. Aquino, E. R. Pereira-Filho, A. A. Mozeto, P. S. Fadini, **Biosorbent, a promising material for remediation of eutrophic environments: studies in microcosm**, *Environmental Science Pollution Research*, **24**, 2685-2696, 2017.
<https://doi.org/10.1007/s11356-016-8009-y>
- 108 A. S. Augusto, M. A. Sperança, D. F. Andrade, E. R. Pereira-Filho, **Nutrient and contaminant quantification in solid and liquid food samples using laser-ablation inductively coupled plasma-mass spectrometry (LA-ICP-MS): discussion of calibration strategies**, *Food Analytical Methods*, **10**, 1515-1522, 2017. Qualis A1.
<https://doi.org/10.1007/s12161-016-0703-3>
- 109 C. F. Nascimento, P. M. Santos, E. R. Pereira-Filho, F. R. P. Rocha, **Recent advances on determination of milk adulterants**, *Food*

Chemistry, **221**, 1232-1244, 2017. Qualis A1.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2016.11.034>

- 110 A. S. Augusto, P. L. Barsanelli, F. M. V. Pereira, E. R. Pereira-Filho, **Calibration strategies for the direct determination of Ca, K, and Mg in commercial samples of powdered milk and solid dietary supplements using laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS)**, *Food Research International*, **94**, 72-78, 2017. Qualis A1.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.foodres.2017.01.027>

- 111 M. A. Sperança, F. W. B. Aquino, M. A. Fernandes, A. Lopez-Castillo, R. L. Carneiro, E. R. Pereira-Filho, **Application of laser-induced breakdown spectroscopy and hyperspectral images for direct evaluation of chemical elemental profiles of coprolites**, *Geostandards and Geoanalytical Research*, **41**, 273-282, 2017. Qualis A1.

<http://dx.doi.org/10.1111/ggr.12155>

- 112 S. Subashchandrabose, E. R. Pereira-Filho, **Trace element analysis of urine by ICP-MS/MS to identify urinary tract infection**, *Journal of Analytical Atomic Spectrometry*, **32**, 1590-1594, 2017. Qualis A1.

<https://doi.org/10.1039/c7ja00141j>

- 113 D. F. Andrade, E. R. Pereira-Filho, P. Konieczynski, **Comparison of ICP OES and LIBS analysis of medicinal herbs rich in flavonoids from Eastern Europe**, *Journal of the Brazilian Chemical Society*, **28**, 838-847, 2017. Qualis A2.

<http://dx.doi.org/10.21577/0103-5053.20160236>

- 114 R. Hernández-García, M. E. Villanueva-Tagle, F. Calderón-Piñar, M. D. Durruthy-Rodríguez, F. W. B. Aquino, E. R. Pereira-Filho, M. S. Pomares-Alfonso, **Quantitative analysis of Lead Zirconate Titanate (PZT) ceramics by laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) in combination with multivariate**

- calibration**, *Microchemical Journal*, **130**, 21-26, 2017. Qualis A2.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.microc.2016.07.024>
- 115 V. C. Costa, F. W. B. Aquino, C. M. Paranhos, E. R. Pereira-Filho, **Identification and classification of polymer e-waste using laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) and chemometric tools**, *Polymer Testing*, **59**, 390-395, 2017. Qualis A1.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.polymertesting.2017.02.017>
- 116 H. Colzani, Q. E. A. G. Rodrigues, C. Fogaça, J. M. L. N. Gelinski, E. R. Pereira-Filho, E. M. Borges, **Determinação de fosfato em refrigerantes utilizando um scanner de mesa e análise automatizada de dados: um exemplo didático para ensino de química**, *Química Nova*, **40**, 833-839, 2017. Qualis A4.
<http://dx.doi.org/10.21577/0100-4042.20170035>
- 117 R. R. G. Guerra, F. C. P. Martins, C. G. S. Lima, R. H. Gonçalves, E. R. Leite, E. R. Pereira-Filho, R. S. Schwab, **Factorial design evaluation of the Suzuki cross-coupling reaction using a magnetically recoverable palladium catalyst**, *Tetrahedron Letters*, **58**, 903-908, 2017. Qualis A3.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.tetlet.2017.01.046>
- 118 V. C. Costa, F. W. B. Aquino, C. M. Paranhos, E. R. Pereira-Filho, **Use of laser-induced breakdown spectroscopy for the determination of polycarbonate (PC) and acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) concentrations in PC/ABS plastics from e-waste**, *Waste Management*, **70**, 212-221, 2017. Qualis A1.
<https://doi.org/10.1016/j.wasman.2017.09.027>
- 119 R. A. F. Pereira, C. Ugucione, E. R. Pereira-Filho, **Determination of inosine 5'-monophosphate (IMP) and guanosine 5'-monophosphate (GMP) in yeast extracts using UV spectroscopy and chemometrics**, *Brazilian Journal of Food Technology*, **21**, e2017127, 2018. Qualis B2.
<http://dx.doi.org/10.1590/1981-6723.12717>

- 120 M. A. Sperança, M. S. Pomares-Alfonso, E. R. Pereira-Filho, **Analysis of Cuban nickeliferous minerals by laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS): non-conventional sample preparation of powder samples**, *Analytical Methods*, **10**, 533-540, 2018. Qualis A1.
<https://doi.org/10.1039/c7ay02521a>
- 121 A. M. Neiva, E. R. Pereira-Filho, **Evaluation of the chemical composition of synthetic leather using spectroscopy techniques**, *Applied Spectroscopy*, **72**, 921-932, 2018. Qualis A2.
<https://doi.org/10.1177/0003702818764922>
- 122 M. A. Sperança, A. Virgilio, E. R. Pereira-Filho, F. W. B. Aquino **Determination of elemental content in solder mask samples used in printed circuit boards using different spectroanalytical techniques**, *Applied Spectroscopy*, **72**, 1205-1214, 2018. Qualis A2.
<https://doi.org/10.1177/0003702818774580>
- 123 A. M. Neiva, M. A. Sperança, V. C. Costa, M. A. C. Jacinto, E. R. Pereira-Filho, **Determination of toxic metals in leather by wavelength dispersive X-ray fluorescence (WDXRF) and inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES) with emphasis on chromium**, *Environmental Monitoring and Assessment*, **190**, 618, 2018. Qualis A3.
<https://doi.org/10.1007/s10661-018-6990-y>
- 124 F. M. V. Pereira, E. R. Pereira-Filho, **3rd Winter School on Chemometrics - Food Analysis Applications**, *Food Analytical Methods*, **11**, 1849-1851, 2018. Qualis A1.
<https://doi.org/10.1007/s12161-018-1226-x>
- 125 V. C. Costa, D. V. Babos, F. W. B. Aquino, A. Virgílio, F. A. C. Amorim, E. R. Pereira-Filho, **Direct determination of Ca, K and Mg in cassava flour samples by laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS)**, *Food Analytical Methods*, **11**, 1886-1896,

2018. Qualis A1.

<https://doi.org/10.1007/s12161-017-1086-9>

- 126 D. V. Babos, A. Virgílio, V. C. Costa, G. L. Donati, E. R. Pereira-Filho, **Multi-energy calibration (MEC) applied to laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS)**, *Journal of Analytical Atomic Spectrometry*, **33**, 1753-1762, 2018. Qualis A1.

<https://doi.org/10.1039/c8ja00109j>

Fonte: Compilação do autor.

- 127 C. M. Figueiredo, J. P. Castro, M. A. Sperança, L. L. Fialho, J. A. Nóbrega, E. R. Pereira-Filho, **Qualitative and quantitative chemical investigation of orthopedic alloys by combining wet digestion, spectroanalytical methods and direct solid analysis**, *Journal of the Brazilian Chemical Society*, **29**, 680-688, 2018. Qualis A2.

<http://dx.doi.org/10.21577/0103-5053.20170182>

- 128 D. V. Babos, V. C. Costa, M. A. Sperança, E. R. Pereira-Filho, **Direct determination of calcium and phosphorus in mineral supplements for cattle by wavelength dispersive X-ray fluorescence (WD-XRF)**, *Microchemical Journal*, **137**, 272-276,

2018. Qualis A2.
<https://doi.org/10.1016/j.microc.2017.11.002>
- 129 F. M. V. Pereira, E. R. Pereira-Filho, **Aplicação de programa computacional livre em planejamento de experimentos: um tutorial**, *Química Nova*, **41**, 1061-1071, 2018. Qualis A4.
<http://dx.doi.org/10.21577/0100-4042.20170254>
- 130 C. E. M. Braz, M. A. C. Jacinto, E. R. Pereira-Filho, G. B. Souza, A. R. A. Nogueira, **Potential of near-infrared spectroscopy for quality evaluation of cattle leather**, *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*, **202**, 182-186, 2018. Qualis A1.
<https://doi.org/10.1016/j.saa.2018.05.025>
- 131 J. P. Castro, E. R. Pereira-Filho, **Spectroanalytical method for evaluating the technological elements composition of magnets from computer hard disks**, *Talanta*, **189**, 205-210, 2018. Qualis A1.
<https://doi.org/10.1016/j.talanta.2018.06.062>
- 132 V. C. Costa, J. P. Castro, D. F. Andrade, D. V. Babos, J. A. Garcia, M. A. Sperança, T. A. Catelani, E. R. Pereira-Filho, **Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) applications in the chemical analysis of waste electrical and electronic equipment (WEEE)**, *Trends in Analytical Chemistry*, **108**, 65-73, 2018. Qualis A1.
<https://doi.org/10.1016/j.trac.2018.08.003>
- 133 D. F. Andrade, F. M. Fortunato, E. R. Pereira-Filho, **Calibration strategies for determination of the In content in discarded liquid crystal display (LCD) from mobile phones using laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS)**, *Analytica Chimica Acta*, **1061**, 42-49, 2019. Qualis A1.
<https://doi.org/10.1016/j.aca.2019.02.038>

- 134 D. V. Babos, J. P. Castro, D. F. Andrade, V. C. Costa, E. R. Pereira-Filho, **Determination and speciation of phosphorus in fertilizers and mineral supplements for cattle by X-ray absorption near-edge structure spectroscopy: a simple nondestructive method**, *Analytical Methods*, **11**, 1508-1515, 2019. Qualis A1.
<https://doi.org/10.1039/c8ay02704h>
- 135 R. R. Gamela, M. A. Sperança, D. F. Andrade, E. R. Pereira-Filho, **Hyperspectral images: a qualitative approach to evaluate the chemical profile distribution of Ca, K, Mg, Na and P in edible seeds employing laser-induced breakdown spectroscopy**, *Analytical Methods*, **11**, 5543-5552, 2019. Qualis A1.
<https://doi.org/10.1039/c9ay01916b>
- 136 F. M. Fortunato, T. A. Catelani, M. S. Pomares-Alfonso, E. R. Pereira-Filho, **Application of multi-energy calibration for determination of chromium and nickel in nickeliferous ores by laser-induced breakdown spectroscopy**, *Analytical Sciences*, **35**, 165-168, 2019. Qualis B1.
<https://doi.org/10.2116/analsci.18P286>
- 137 B. S. Dionizio, D. V. Babos, D. H. F. Souza, E. R. Pereira-Filho, **Evaluation of the quality of formulations containing lactase (β galactosidase) employing gel electrophoresis and cell phone**, *Brazilian Journal of Analytical Chemistry*, **6**, 38-46, 2019. Qualis B3.
<https://doi.org/10.30744/brjac.2179-3425.AR-13-2019>
- 138 M. C. Santos, P. A. M. Nascimento, W. N. Guedes, E. R. Pereira-Filho, E. R. Filletti, F. M. V. Pereira, **Chemometrics in analytical chemistry - an overview of applications from 2014 to 2018**, *Eclética Química Journal*, **4**, 11-25, 2019. Qualis B3.
<https://doi.org/10.26850/1678-4618eqj.v44.2.11-25>
- 139 V. Costa, A. Neiva, E. R. Pereira-Filho, **Chromium speciation in leather samples: an experiment using digital images, mobile**

- phones and environmental concepts, *Eclética Química Journal*, **4**, 62-75, 2019. Qualis B3.
<https://doi.org/10.26850/1678-4618eqj.v44.1.2019.p62-75>
- 140 D. F. Andrade, J. P. Romanelli, E. R. Pereira-Filho, **Past and emerging topics related to electronic waste management: top countries, trends, and perspectives**, *Environmental Science and Pollution Research*, **26**, 17135-17151, 2019.
<https://doi.org/10.1007/s11356-019-05089-y>
- 141 V. C. Costa, F. A. C. Amorim, D. V. Babos, E. R. Pereira-Filho, **Direct determination of Ca, K, Mg, Na, P, S, Fe and Zn in bivalve mollusks by wavelength dispersive X-ray fluorescence (WDXRF) and laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS)**, *Food Chemistry*, **273**, 91-98, 2019. Qualis A1.
<https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.02.016>
- 142 G. Pantano, T. C. R. Souza, E. R. Pereira-Filho, P. S. Fadini, A. A. Mozeto, **Remediation of eutrophic aquatic ecosystems: evaluation of phosphorus adsorption by sawdust**, *Integrated Environmental Assessment and Management*, **16**, 78-89, 2019. Qualis A2.
<https://doi.org/10.1002/ieam.4184>
- 143 E. C. Alexandrina, D. V. Babos, D. F. Andrade, V. C. Costa, E. S. Lui, N. A. Corrêa, M. L. Aguiar, E. R. Pereira-Filho, **Particulate matter (PM10) from São Carlos - SP (Brazil): spectroanalytical techniques to evaluate and determine chemical elements**, *International Journal of Environmental Analytical Chemistry*, **99**, 653-669, 2019. Qualis A4.
<https://doi.org/10.1080/03067319.2019.1608977>
- 144 D. F. Andrade, R. C. Machado, M. A. Bacchi, E. R. Pereira-Filho, **Proposition of electronic waste as reference material - part 1: sample preparation, characterization and chemometric**

evaluation, *Journal of Analytical Atomic Spectrometry*, **34**, 2394-2401, 2019. Qualis A1.

<https://doi.org/10.1039/c9ja00283a>

- 145 D. F. Andrade, R. C. Machado, E. R. Pereira-Filho, **Proposition of electronic waste as reference material - part 2: homogeneity, stability, characterization, and uncertainties**, *Journal of Analytical Atomic Spectrometry*, **34**, 2402-2410, 2019. Qualis A1.

<https://doi.org/10.1039/c9ja00284g>

- 146 F. C. Pinheiro, D. V. Babos, A. I. Barros, E. R. Pereira-Filho, J. A. Nóbrega, **Microwave-assisted digestion using dilute nitric acid solution and investigation of calibration strategies for determination of As, Cd, Hg and Pb in dietary supplements using ICP-MS**, *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis*, **174**, 471-478, 2019. Qualis A2.

<https://doi.org/10.1016/j.jpba.2019.06.018>

- 147 A. S. Augusto, J. P. Castro, M. A. Sperança, E. R. Pereira-Filho, **Combination of multi-energy calibration (MEC) and laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) for dietary supplements analysis and determination of Ca, Mg and K**, *Journal of the Brazilian Chemical Society*, **30**, 804-812, 2019. Qualis A2.

<http://dx.doi.org/10.21577/0103-5053.20180211>

- 148 R. A. Jesus, V. M. J. Prado, V. S. Pinto, V. R. Silva, L. S. Santos, P. C. L. Nogueira, S. Navickiene, E. R. Pereira-Filho, A. F. Blank, D. P. Bezerra, M. B. P. Soares, C. Seidl, C. L. Cardoso, V. R. S. Moraes, **Application of LC-DAD metabolic fingerprinting in combination with PCA for evaluation of seasonality and extraction method on the chemical composition of accessions from *Lippia alba* (Mill.) N. E. Brown and biological activities**, *Journal of the Brazilian Chemical Society*, **30**, 978-987, 2019. Qualis A2.

<http://dx.doi.org/10.21577/0103-5053.20180244>

- 149 D. V. Babos, V. C. Costa, E. R. Pereira-Filho, **Wavelength dispersive X-ray fluorescence (WD-XRF) applied to speciation of sulphur in mineral supplement for cattle: Evaluation of the chemical and matrix effects**, *Microchemical Journal*, **147**, 628-634, 2019. Qualis A2.
<https://doi.org/10.1016/j.microc.2019.03.077>
- 150 V. C. Costa, F. C. Pinheiro, F. A. C. Amorim, E. G. P. Silva, E. R. Pereira-Filho, **Multivariate optimization for the development of a sample preparation procedure and evaluation of calibration strategies for nutrient elements determination in handmade chocolate**, *Microchemical Journal*, **150**, 104166, 2019. Qualis A2.
<https://doi.org/10.1016/j.microc.2019.104166>
- 151 M. A. Sperança, D. F. Andrade, J. P. Castro, E. R. Pereira-Filho, **Univariate and multivariate calibration strategies in combination with laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) to determine Ti on sunscreen: A different sample preparation procedure**, *Optics and Laser Technology*, **109**, 648-653, 2019. Qualis A2.
<https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2018.08.056>
- 152 V. C. Costa, A. S. Augusto, J. P. Castro, R. C. Machado, D. F. Andrade, D. V. Babos, M. A. Sperança, R. R. Gamela, E. R. Pereira-Filho, **Laser induced breakdown spectroscopy (LIBS): histórico, fundamentos, aplicações e potencialidades**, *Química Nova*, **42**, 527-545, 2019. Qualis A4.
<http://dx.doi.org/10.21577/0100-4042.20170325>
- 153 L. C. Nunes, E. R. Pereira-Filho, M. B. B. Guerra, F. J. Krug, **A chemometric approach exploring Derringer's desirability function for the simultaneous determination of Cd, Cr, Ni and Pb in micronutrient fertilizers by laser-induced breakdown spectroscopy**, *Spectrochimica Acta Part B*, **154**, 25-32,

2019. Qualis A2.

<https://doi.org/10.1016/j.sab.2019.01.00>

- 154 D. V. Babos, A. I. Barros, J. A. Nóbrega, E. R. Pereira-Filho, **Calibration strategies to overcome matrix effects in laser-induced breakdown spectroscopy: Direct calcium and phosphorus determination in solid mineral supplements**, *Spectrochimica Acta Part B*, **155**, 90-98, 2019. Qualis A2.

<https://doi.org/10.1016/j.sab.2019.03.010>

- 155 E. C. Alexandrina, M. L. Aguiar, D. V. Babos, E. R. Pereira-Filho, **Análise do material particulado (PM₁₀) na área central da cidade de São Carlos-SP por meio das técnicas espectroanalíticas**, *Brazilian Journal of Development*, **6**, 12879-12886, 2020. Qualis C.

<https://doi.org/10.34117/bjdv6n3-231>

- 156 J. P. Castro, E. R. Pereira-Filho, **Chemical exploratory analysis of printed circuit board (PCB) using inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES): data treatment and elements correlation**, *Detritus*, **13**, 131-139, 2020. Qualis B3.

<https://doi.org/10.31025/2611-4135/2020.14039>

- 157 P. M. Arruda, E. R. Pereira-Filho, M. Libânio, E. Fagnani, **Response surface methodology applied to tropical freshwater treatment**, *Environmental Technology*, **41**, 901-911, 2020. Qualis A2.

<https://doi.org/10.1080/09593330.2018.1514072>

- 158 F. M. V. Pereira, E. R. Pereira-Filho, **Editorial: Food analytical methods in Latin America - FANM-LATAM**, *Food Analytical Methods*, **13**, 1-2, 2020. Qualis A1.

<https://doi.org/10.1007/s12161-019-01647-9>

- 159 R. R. Gamela, V. C. Costa, E. R. Pereira-Filho, **Multivariate optimization of ultrasound-assisted extraction procedure for**

the determination of Ca, Fe, K, Mg, Mn, P, and Zn in pepper samples by ICP OES, *Food Analytical Methods*, **13**, 69-77, 2020. Qualis A1.

<https://doi.org/10.1007/s12161-019-01524-5>

- 160 V. C. Costa, D. V. Babos, R. R. Gamela, F. A. C. Amorim, E. R. Pereira-Filho, **Proposition of sample preparation procedure of cassava flour with diluted acid using mixture design and evaluation of nutrient profiles by multivariate data analysis**, *Food Analytical Methods*, **13**, 145-154, 2020. Qualis A1.

<https://doi.org/10.1007/s12161-019-01559-8>

Fonte: Compilação do autor.

- 161 R. R. Gamela, V. C. Costa, D. V. Babos, A. S. Araújo, E. R. Pereira-Filho, **Direct determination of Ca, K, and Mg in cocoa beans by laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS): evaluation of three univariate calibration strategies for matrix matching**, *Food Analytical Methods*, **13**, 1017-1026, 2020. Qualis A1.

<https://doi.org/10.1007/s12161-020-01722-6>

- 162 R. R. Gamela, V. C. Costa, M. A. Sperança, E. R. Pereira-Filho, **Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) and wavelength dispersive X-ray fluorescence (WDXRF) data**

fusion to predict the concentration of K, Mg and P in bean seed samples, *Food Research International*, **132**, 109037, 2020. Qualis A1.

<https://doi.org/10.1016/j.foodres.2020.109037>

163 R. C. Machado, D. F. Andrade, D. V. Babos, J. P. Castro, V. C. Costa, M. A. Sperança, J. A. Garcia, R. R. Gamela, E. R. Pereira-Filho, **Solid sampling: advantages and challenges for chemical element determination - a critical review**, *Journal of Analytical Atomic Spectrometry*, **35**, 54-77, 2020. Qualis A1.

<https://doi.org/10.1039/c9ja00306a>

164 J. P. Castro, E. R. Pereira-Filho, R. Bro, **Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) spectra interpretation and characterization using parallel factor analysis (PARAFAC): a new procedure for data and spectral interference processing fostering the waste electrical and electronic equipment (WEEE) recycling process**, *Journal of Analytical Atomic Spectrometry*, **35**, 1115-1124, 2020. Qualis A1.

<https://doi.org/10.1039/d0ja00026d>

165 V. C. Costa, S. S. Ferreira, L. N. Santos, M. A. Sperança, C. S. Silva, G. A. Sodré, E. R. Pereira-Filho, **Qualitative and quantitative analysis of soils using laser-induced breakdown spectroscopy and chemometric tools**, *Journal of Applied Spectroscopy*, **87**, 378-386, 2020. Qualis B3.

<https://doi.org/10.1007/s10812-020-01010-5>

166 D. V. Babos, A. Cruz-Conesa, E. R. Pereira-Filho, J. M. Anzano, **Direct determination of Al and Pb in waste printed circuit boards (PCB) by laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS): evaluation of calibration strategies and economic - environmental questions**, *Journal of Hazardous Materials*, **399**, 122831, 2020. Qualis A1.

<https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.122831>

- 167 R. R. Gamela, V. C. Costa, M. L. Mello, J. C. Romero, F. A. C. Amorim, E. R. Pereira-Filho, **Multivariate analysis: use of Doehlert design (DD) for optimization of a simple sample preparation procedure for the determination of inorganic constituents in cocoa beans employing microwave acid digestion and ICP OES**, *Journal of the Brazilian Chemical Society*, **31**, 2082-2090, 2020. Qualis A2.
<https://dx.doi.org/10.21577/0103-5053.20200109>
- 168 V. C. Costa, D. V. Babos, J. P. Castro, D. F. Andrade, R. R. Gamela, R. C. Machado, M. A. Sperança, A. S. Araújo, J. A. Garcia, E. R. Pereira-Filho, **Calibration strategies applied to laser-induced breakdown spectroscopy: a critical review of advances and challenges**, *Journal of the Brazilian Chemical Society*, **31**, 2439-2451, 2020. Qualis A2.
<https://dx.doi.org/10.21577/0103-5053.20200175>
- 169 T. C. Zanetti, T. A. Catelani, E. R. Pereira-Filho, J. S. Cabral, **Laser-induced breakdown spectroscopy as a tool for homogeneity measurements in medicine tablets**, *Laser Physics*, **30**, 035701, 2020.
<https://doi.org/10.1088/1555-6611/ab67cd>
- 170 D. V. Babos, R. H. S. Garcia, L. A. Colnago, E. R. Pereira-Filho, **A simple, rapid, green and non-destructive ^{19}F time-domain NMR method for directly fluorine determination in powder of mineral supplements for cattle**, *Microchemical Journal*, **153**, 104416, 2020. Qualis A2.
<https://doi.org/10.1016/j.microc.2019.104416>
- 171 V. C. Costa, M. L. Mello, D. V. Babos, J. P. Castro, E. R. Pereira-Filho, **Calibration strategies for determination of Pb content in recycled polypropylene from car batteries using laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS)**, *Microchemical Journal*, **159**, 105558, 2020. Qualis A2.
<https://doi.org/10.1016/j.microc.2020.105558>

- 172 J. A. S. Costa, V. C. Costa, E. R. Pereira-Filho, C. M. Paranhos, **Removal of Cr(VI) from Wastewater of the Tannery Industry by Functionalized Mesoporous Material**, *Silicon*, **12**, 1895-1903, 2020. Qualis B1.
<https://doi.org/10.1007/s12633-019-00315-1>
- 173 J. P. Castro, M. A. Sperança, D. V. Babos, D. F. Andrade, E. R. Pereira-Filho, **Neodymium determination in hard drive disks magnets using different calibration approaches for wavelength dispersive X-ray fluorescence**, *Spectrochimica Acta Part B*, **164**, 105763, 2020. Qualis A2.
<https://doi.org/10.1016/j.sab.2019.105763>
- 174 J. P. Castro, D. V. Babos, E. R. Pereira-Filho, **Calibration strategies for the direct determination of rare earth elements in hard disk magnets using laser-induced breakdown spectroscopy**, *Talanta*, **208**, 120443, 2020. Qualis A1.
<https://doi.org/10.1016/j.talanta.2019.120443>
- 175 A. S. Araújo, J. P. Castro, M. A. Sperança, D. F. Andrade, M. L. Mello, E. R. Pereira-Filho, **Multiway calibration strategies in laser-induced breakdown spectroscopy: a proposal**, *Analytical Chemistry*, **93**, 6291-6300, 2021. Qualis A1.
<https://doi.org/10.1021/acs.analchem.0c04722>
- 176 D. V. Babos, F. C. Pinheiro, B. S. Dionízio, E. R. Pereira-Filho, **Analysis of sports supplements for proteins by polycrylamide gel electrophoresis (PAGE) and macronutrients by inductively coupled plasma-optical emission spectrometry (ICP-OES)**, *Analytical Letters*, **54**, 2736-2749, 2021. Qualis B1.
<https://doi.org/10.1080/00032719.2021.1886305>
- 177 F. F. Hilario, M. L. Mello, E. R. Pereira-Filho, **Forensic analysis of hand-written documents using laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) and chemometrics**, *Analytical Methods*, **13**, 232-241, 2021. Qualis A1.
<https://doi.org/10.1039/d0ay02089c>

- 178 D. F. Andrade, E. R. Pereira-Filho, D. Amarasiriwardena, **Current trends in laser-induced breakdown spectroscopy: a tutorial review**, *Applied Spectroscopy Reviews*, **56**, 98-114, 2021. Qualis A1. <https://doi.org/10.1080/05704928.2020.1739063>
- 179 A. S. Araújo, D. F. Andrade, D. V. Babos, J. P. Castro, J. A. Garcia, M. A. Sperança, R. R. Gamela, R. C. Machado, V. C. Costa, W. N. Guedes, E. R. Pereira-Filho, F. M. V. Pereira, **Key information related to quality by design (QbD) applications in analytical methods development**, *Brazilian Journal of Analytical Chemistry*, **8**, 14-28, 2021. Qualis B3. <https://doi.org/10.30744/brjac.2179-3425.RV-27-2020>
- 180 R. R. Gamela, E. R. Pereira-Filho, F. M. V. Pereira **Minimal-invasive analytical method and data fusion: an alternative for determination of Cu, K, Sr, and Zn in cocoa beans**, *Food Analytical Methods*, **14**, 545-551, 2021. Qualis A1. <https://doi.org/10.1007/s12161-020-01904-2>
- 181 P. A. M. Nascimento, M. A. Sperança, D. R. Beletti, E. R. Pereira-Filho, F. M. V. Pereira **White crystal cana sugar analysis using a nonivasive method for detection of tampering with sand**, *Food Analytical Methods*, **14**, 1438-1442, 2021. Qualis A1. <https://doi.org/10.1007/s12161-021-01995-5>
- 182 R. C. Machado, D. V. Babos, D. F. Andrade, E. R. Pereira-Filho, **A novel strategy for direct elemental determination using laser-induced breakdown spectroscopy: fluence calibration**, *Journal of Analytical Atomic Spectrometry*, **36**, 2132-2143, 2021. Qualis A1. <https://doi.org/10.1039/d1ja00229e>
- 183 V. M. J. Prado, R. A. Jesus, J. M. A. Oliveira, C. S. A. Pereira, A. F. Blank, E. R. Pereira-Filho, Q. B. Cass, J. M. Lima, A. G. Ferreira, P. C. L. Nogueira, V. R. S. Moraes, **Evaluation of the seasonality and extraction method on the polar extracts of *Croton grewoides* Baill. by chromatogram fingerprinting**

and isolation of a new triglycosylated flavonoid, *Journal of the Brazilian Chemical Society*, **32**, 385-394, 2021. Qualis A2.

<https://dx.doi.org/10.21577/0103-5053.20200190>

184 R. C. Machado, A. B. S. Silva, D. F. Andrade, F. C. Pinheiro, C. B. Williams, G. L. Donati, A. R. A. Nogueira, E. R. Pereira-Filho, **Alternative approaches applied to inductively coupled plasma techniques: multi-flow and two-flow calibration**, *Journal of the Brazilian Chemical Society*, **32**, 842-851, 2021. Qualis A2.

<https://dx.doi.org/10.21577/0103-5053.20200235>

185 J. A. Garcia, J. R. A. Silva, E. R. Pereira-Filho, **LIBS as an alternative method to control an industrial hydrometallurgical process for the recovery of Cu in waste from electro-electronic equipment (WEEE)**, *Microchemical Journal*, **164**, 106007, 2021. Qualis A2.

<https://doi.org/10.1016/j.microc.2021.106007>

186 F. F. Hilário, J. P. Castro, T. E. Barros, E. R. Pereira-Filho, **Planejamento de misturas e visualização da região ótima com planilhas no Excel: um tutorial**, *Química Nova*, **44**, 874-881, 2021. Qualis A4.

<http://dx.doi.org/10.21577/0100-4042.20170750>

187 V. C. Jiménez, M. D. Monferran, M. A. Sperança, J. P. Castro, T. A. Catelani, R. G. Pellerano, E. Perino, E. R. Pereira-Filho, N. G. Cabaleri, O. F. Gallego **Combination of analytic techniques to chemical characterization and preservation of Jurassic clam shrimp carapaces from La Matilde Formation, Patagonia**, *Journal of South American Earth Sciences*, **109**, 103269, 2021. Qualis A2.

<https://doi.org/10.1016/j.jsames.2021.103269>

188 D. F. Andrade, E. Almeida, H. W. P. Carvalho, E. R. Pereira-Filho, D. Amarasiriwardena, **Chemical inspection and elemental**

- analysis of electronic waste using data fusion - Application of complementary spectroanalytical techniques, *Talanta*, **225**, 122025, 2021. Qualis A1.
<https://doi.org/10.1016/j.talanta.2020.122025>
- 189 R. R. Gamela, B. M. Fontoura, V. C. Costa, D. V. Babos, E. R. Pereira-Filho, **Matrix-matching calibration using solid standards: a comparison between univariate and multivariate strategies for the determination of calcium and magnesium in bean seed samples employing laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS)**, *Analytical Letters*, Aceito para publicação, 2022. Qualis B1.
<https://doi.org/10.1080/00032719.2022.2111573>
- 190 E. R. Pereira-Filho, **Professor Edenir Pereira Filho, a researcher with broad and solid background in science and also a YouTuber, recently gave an interview to BrJAC**, *Brazilian Journal of Analytical Chemistry*, **9**, 3-7, 2022. Qualis B3.
<https://doi.org/10.30744/brjac.2179-3425.interview.erpfilho>
- 191 D. F. Andrade, J. P. Castro, J. A. Garcia, R. C. Machado, E. R. Pereira-Filho, D. Amarasiriwardena, **Analytical and reclamation technologies for identification and recycling of precious materials from waste computer and mobile phones**, *Chemosphere*, **286**, 131739, 2022. Qualis A1.
<https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.131739>
- 192 A. J. Aquino, E. R. Pereira-Filho, R. V. Oliveira, Q. B. Cass, **Chromatography conditions development by design of experiments for the chemotype differentiation of four *Bauhinia* species**, *Frontiers in Chemistry*, **10**, 800729, 2022. Qualis A3.
<https://doi.org/10.3389/fchem.2022.800729>
- 193 D. S. Ferreira, L. S. Rodrigues, F. M. V. Pereira, E. R. Pereira-Filho, **Principal component analysis (PCA) para a avaliação de**

dados químicos e geração de *heat maps*: um tutorial, *Química Nova*, Aceito para publicação, 2023. Qualis A4.

- 194 C. Proni, E. H. Oshiro, E. R. Pereira-Filho, E. R. Filletti, **Prediction of viscosity, density and solids content in inks employed in printing industry production chain combining infrared and neural models**, *Revista Eletrônica Paulista de Matemática*, Aceito para publicação, 2023. Qualis C.

Fonte: Compilação do autor.

9 Participação em Congressos, Seminários e Eventos Similares

9.1 Palestras proferidas

Todas as informações descritas nesta subseção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice D (Tabela 24). Em novembro de 2006 ministrei um seminário geral para o PPGQ da UFSCar.

- 1 **Tubos atomizadores em espectrometria de absorção atômica com chama: aplicações recentes e perspectivas.** PPGQ/UFSCar, 10 de novembro de 2006, UFSCar, São Carlos - SP.

Fonte: Compilação do autor.

- 2 **Tratamento quimiométrico de imagens digitais e dados espectroscópicos - maximizando e aperfeiçoando informações.** II Workshop de Quimiometria, 17 a 19 de janeiro de 2011, UFBA, Arembepe - BA.

- 3 **Planejamento experimental e preparo de amostras para determinações espectroanalíticas: obtenção e tratamento dos dados.** PPGQ, 28 de agosto de 2012, Unicamp, Campinas - SP.
- 4 **Planejamento experimental e preparo de amostras para determinações espectroanalíticas: obtenção e tratamento dos dados.** IX Workshop Sobre Preparo de Amostras, 23 e 26 de outubro de 2012, UFMG, Belo Horizonte - MG.
- 5 **Ferramentas quimiométricas em espectroanálise: tratamento e interpretação dos dados.** 17^o Encontro Nacional de Química Analítica, 6 e 9 de outubro de 2013, UFMG, Belo Horizonte - MG.
- 6 **Química analítica verde: aplicação de imagens e técnicas espectroanalíticas no desenvolvimento de métodos.** 22 de março de 2014, Unifal, Alfenas - MG.
- 7 **Combination of laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) and chemometrics for analysis of waste electrical and electronic equipment (WEEE).** V Workshop de quimiometria, 9 e 11 de abril de 2014, UFBA, Arrembepe - BA.
- 8 **Laser-induced breakdown spectroscopy and environmental analysis: fostering electronic waste characterization.** 4 de junho de 2014, UA, Alicante, Espanha.
- 9 **Combination of laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS).** Workshop sobre laser em química analítica, 29 e 30 de julho de 2014, USP, São Paulo - SP.
- 10 **Inovação: teste com scanner para detecção de adulterações no leite.** II Simpósio de qualidade de leite, 5 e 7 de setembro de 2014, Unesp, Jaboticabal - SP.
- 11 **Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) and chemometric tools: improving data interpretation in analytical chemistry applications.** 6 de outubro de 2014, FIU, Miami - Flórida, EUA.

- 12 **The use of digital images and infrared spectroscopy to identify bovine milk adulteration.** 17 de dezembro de 2014, Gdanski Uniwersytet Medyczny, Gdanski, Polônia.
- 13 **Classification models proposition using chemometrics: potential applications in metabolomics.** First Brazilian Workshop on Bioinformatics/Chemometrics for Metabolomics, 13 e 14 de março de 2015, USP, Ribeirão Preto - SP.
- 14 **LIBS + quimiometria = respostas para problemas.** VI Workshop de Quimiometria, 15 a 17 de abril de 2015, UESC, Ilhéus - BA.
- 15 **Alternativas analíticas para caracterização de amostras sólidas por LIBS (Laser-induced breakdown spectroscopy).** 38ª reunião anual da sociedade Brasileira de química, 25 a 28 de maio de 2015, SBQ, Águas de Lindóia - SP.
- 16 **Aplicações da quimiometria no mestrado profissional.** II Escola de Inverno de Quimiometria, 20 a 24 de julho de 2015, Unicamp, Campinas - SP.
- 17 **Combination of laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) and data mining to obtain useful information from urban and toxic mines.** 9th Congress of Chemical Sciences, Technology and Innovation, Quimicuba 2015, 13 a 16 de outubro de 2015, Cuban society of chemistry, Havana, Cuba.
- 18 **Planejamento fatorial em química: maximizando a obtenção de resultados.** VII Workshop de Quimiometria, 26 a 29 de abril de 2016, UEL, Londrina - PR.
- 19 **Laser-induced breakdown spectroscopy for direct solid sample analysis: different chemical applications to solve contemporary problems.** 14th Rio symposium on atomic spectrometry, 2 a 7 de abril de 2017, UFES, Vitória - ES.

- 20 **Utilização de técnicas a laser para resolução de problemas analíticos contemporâneos.** I Semana e III Jornada da Química: Desenvolvimento da Ciência x Sustentabilidade, 15 a 18 de agosto de 2017, UFG, Jataí - GO.
- 21 **Análise direta de amostras sólidas: uso de técnicas a laser e desafios de calibração.** III Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química-PA e I Escola de Verão Paraense de Química, 27 a 30 de novembro de 2017, Unifesspa, Marabá - PA.
- 22 **Os desafios da publicação, reflexões sobre o JBCS,** conferência de abertura. III Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química-PA e I Escola de Verão Paraense de Química, 27 a 30 de novembro de 2017, Unifesspa, Marabá - PA.
- 23 **Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS): normalization and calibration strategies for direct solid sample analysis.** 8 de fevereiro de 2018, Wake Forest University, Winston-Salem - Carolina do Norte, EUA.
- 24 **Direct solid sample analysis using Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS): calibration challenges and chemometric applications.** 9 de março de 2018, Idaho State University, Pocatello - Idaho, EUA.
- 25 **Os desafios da publicação: reflexões sobre o JBCS.** 4 de abril de 2018, Unesp, São José do Rio Preto - SP.
- 26 **Direct analysis of electronic waste using laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) in combination with chemometric tools.** 9^o Workshop de Quimiometria, 23 a 27 de abril de 2018, UFRN, Natal - RN.
- 27 **Spectral and hyperspectral images using laser-based techniques: sample composition characterization and analytical applications.** 19^o Encontro Nacional de Química Analítica e 7^o Congresso Iberoamericano de Química Analítica, 16 a 19 de setembro de 2018, UFG, Caldas Novas - GO.

- 28 **Os desafios da publicação - reflexões sobre o JBCS.** 26 de novembro de 2018, UFMG, Belo Horizonte - MG.
- 29 **Os desafios de publicar, reflexões sobre o Journal of the Brazilian Chemical Society.** Workshop bionergia e quimiometria, 18 a 20 de fevereiro de 2019, Unesp, Araraquara - SP.
- 30 **Os desafios de publicar: reflexões sobre o JBCS.** 26 de fevereiro de 2019, UESC, Ilhéus - BA.
- 31 **Digital, spectral, hyperspectral, map of scores, correlation map, bibliometric map, and YouTube videos: different flavors of images for chemical data processing.** X Workshop de Quimiometria, 22 a 25 de abril de 2019, UFBA, Salvador - BA.
- 32 **Laser-induced breakdown spectroscopy: data handling, processing, calibration and classification.** Colloquium spectroscopicum internationale XLI (CSI XLI), 9 a 14 de junho de 2019, National autonomous university of Mexico, Cidade do México, México.
- 33 **Laser e ferramentas quimiométricas: aplicações na análise de alimentos e caracterização de resíduos eletrônicos.** Congresso online nacional de química (Condequi), 27 a 30 de abril de 2020, Brasil.
- 34 **Design of experiments (DoE): conceitos, importância e exemplo da área de ciências farmacêuticas.** Congresso online nacional de ciências farmacêuticas (Concifarma), 5 a 8 de maio de 2020, Brasil.
- 35 **Hyperspectral images in waste electric and electronic equipment chemical investigation.** I International Workshop on Hyperspectral Imaging - Unicamp, 8 a 12 de março de 2021, Campinas - SP.

- 36 **Mestrado profissional em química: experiência, aplicações, perspectivas... e o que vem pela frente??**. 20 de abril de 2021, IFMT, Cuiabá - MT.
- 37 **Caracterização química de resíduos eletrônicos: desperdícios e possibilidades**, palestra de abertura. Semana do meio ambiente 2022, 1 a 4 de junho de 2022, IFMS, Coxim - MS.
- 38 **The J200 instrument saga: ten years of analytical chemistry development using LIBS**. 5 de agosto de 2022, Universidad Nacional de Rosario (UNR), Rosario, Argentina.
- 39 **O que aprendemos com a pandemia?**, palestra de abertura. XXXIV Congresso de Iniciação Científica da Unesp, 29 de setembro de 2022, Unesp, Araraquara - SP.

9.2 Minicursos e oficinas proferidos

Todas as informações descritas nesta subseção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice D (Tabela [24](#)).

- 1 **Análise multivariada de dados experimentais em química**, 12 horas. 28 a 30 de abril de 2008, UFS, Aracaju - SE.
- 2 **Planejamento e análise de experimentos em química**. VI Semana da Química da UFSCar, 17 a 21 de agosto de 2009, UFSCar, São Carlos - SP.
- 3 **Planejamento e otimização de experimentos**. 8^a Jornada Científica e Tecnológica da UFSCar, 5 a 9 de outubro de 2009, UFSCar, São Carlos - SP.
- 4 **Quimiometria: análisis exploratorio de datos**, 16 horas. 29 de julho a 2 de agosto de 2013, Universidad de Concepción, Concepción, Chile.

- 5 **Quimiometria: emprego do planejamento fatorial em dados químicos**, 13 horas. VI Semana da Química prof. Dr. Fernando Petacci e I Workshop de Pós-graduação em Química, 1 a 5 de setembro de 2014, UFG, Catalão - GO.
- 6 **Excel. PET-Química da UFSCar**, setembro de 2014, UFSCar, São Carlos - SP.
- 7 **Quimiometria: análise exploratória de dados**, 8 horas. IV simpósio de engenharia e ciência de alimentos, 11 a 14 de novembro de 2014, Unesp, São José do Rio Preto - SP.
- 8 **The use of factorial design applications in analytical methods optimization**. 12 a 22 de dezembro de 2014, Gdanski Uniwersytet Medyczny, Gdanski, Polônia.
- 9 **Quimiometria em espectroanalítica: planejamento fatorial, análise de imagens e calibração multivariada**, 6 horas. VI Workshop de Quimiometria, 15 a 17 de abril de 2015, UESC, Ilhéus - BA.
- 10 **Aplicações de ferramentas quimiométricas na otimização em química analítica: uso de planejamento fatorial**, 2 horas. II Escola de Química, 30 de novembro a 3 de dezembro de 2015, UFS, Aracaju - SE.
- 11 **Aplicações da quimiometria em dados espectroquímicos**, 8 horas. VII Workshop de Quimiometria, 26 a 29 de abril de 2016, UEL, Londrina - PR.
- 12 **Planejamento fatorial em química: maximizando a obtenção de resultados**. 39^a reunião anual da sociedade Brasileira de química, 31 de maio a 02 de junho de 2016, SBQ, Goiânia - GO.
- 13 **Planejamento de experimentos voltado para aplicações multidisciplinares**, 8 horas. VIII simpósio de microbiologia, 15 de agosto de 2016, Unesp, São José do Rio Preto - SP.

- 14 **Emprego de técnicas quimiométricas de planejamento fatorial na otimização de métodos.** 18^o Encontro Nacional de Química Analítica, 18 a 21 de setembro de 2016, UFSC, Florianópolis - SC.
- 15 **Análise de variância (tabela ANOVA): interpretação e utilização em planejamento fatorial,** 6 horas. 29 de março de 2017, Unesp, São José do Rio Preto - SP.
- 16 **Técnicas de planejamento de experimentos,** 8 horas. VIII Workshop de Quimiometria, 24 a 27 de abril de 2017, UFBA, Salvador - BA.
- 17 **Planejamento fatorial em química: maximizando a obtenção de resultados,** 8 horas. I Semana e III Jornada da Química: Desenvolvimento da Ciência x Sustentabilidade, 17 de agosto de 2017, UFG, Jataí - GO.
- 18 **Planejamento e otimização de experimentos.** III Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química-PA e I Escola de Verão Paraense de Química, 27 a 30 de novembro de 2017, Unifesspa, Marabá - PA.
- 19 **Análise de variância (tabela ANOVA): interpretação e utilização em planejamento fatorial,** 8 horas. 6 de abril de 2018, Unesp, São José do Rio Preto - SP.
- 20 **Planejamento fatorial em engenharia de materiais: teoria, exemplos e aplicações.** IV Encontro de Pesquisadores em Ciência e Engenharia de Materiais, 27 a 30 de agosto de 2018, Unesp, Ilha Solteira - SP.
- 21 **Planejamento fatorial aplicado ao desenvolvimento de métodos analíticos indicativos de estabilidade.** 5 e 6 de junho de 2019, United States Pharmacopeia (USP), São Paulo - SP.

- 22 **Planejamento fatorial**, 6 horas. IV Escola de Inverno de Quimiometria, 20 a 23 de agosto de 2019, UFRGS, Porto Alegre - RS.
- 23 **Design of experiments (DoE): aplicação em ciências farmacêuticas com o uso de programa livre - parte 1 a 28**. III Congresso Online Nacional de Ciências Farmacêuticas (III Concifarma), 1 a 4 de junho de 2021, Brasil.
- 24 **Introdução ao design of experiments (DoE): curso *hands on* utilizando programa livre**, 3 horas. XXXVI Semana da Química - A Química ta *on*: os desafios e possibilidades da era pós-pandemia, 5 de novembro de 2021, UEL, Londrina - PR.
- 25 **Análise multivariada de dados ambientais: emprego da principal component analysis (PCA) na interpretação, exemplos e exercícios com programa livre (minicurso *hands on*)**, 3 horas. XII Workshop de Quimiometria, 9 de novembro de 2021, UFBA e UEFS, Feira de Santana - BA.
- 26 **Primeiros passos com o LinkedIn: engajamento profissional**, 3 horas. XVIII Semana da Química, 10 de dezembro de 2021, UFSCar, São Carlos - SP.
- 27 **Analytical procedure lifecycle and application of the AqBd approach**. 5 de setembro de 2022, United States Pharmacopeia (USP), São Paulo - SP.
- 28 **Desenvolvimento de medicamentos através do *quality by design* (QbD)**, 8 horas. 27 a 28 de setembro de 2022, ISPE, São Paulo - SP.
- 29 **Design of experiments (DoE): aplicação em química com o uso de programa livre**, 8 horas. Conferência Brasileira de planejamento experimental e análise de dados, 4 de novembro de 2022, UFRJ, Rio de Janeiro - RJ.

9.3 Participação em comissões organizadoras e/ou científicas

Todas as informações descritas nesta subseção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice D (Tabela 24).

- 1 **XXXIII Escola de Verão em Química (EVQ) Prof. Dr. José Tércio B. Ferreira.** UFSCar, São Carlos - SP. Coordenação do projeto Fapesp 2012/18450-0, vigência de 4 a 8 de fevereiro de 2013.

XXXIII Escola de VERÃO EM QUÍMICA
 "Prof. Dr. José Tércio B. Ferreira"
 de 04 a 08/02/2013

O químico que o Brasil precisa!

Cursos - 04 a 07/02
 9h00 – 12h00: "Experimental design and optimization: Applications to analytical methods development" – Prof. Dr. Héctor Goicoechea, Universidad Nacional del Litoral, Argentina.
 9h00 – 12h00: "O papel da química orgânica no desenvolvimento das biorrefinarias" – Prof. Dr. Roberto Rinaldi, Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, Alemanha.
 14h00 – 17h00: "Organometálicos: Preparation and reactivity" – Prof. Dr. Gary A. Molander, University of Pennsylvania, Estados Unidos da América.
 14h00 – 17h00: "A nanociência sob o olhar da química: fundamentos, perspectivas e desafios" – Prof. Dr. Pedro Henrique Cury Camargo, Universidade de São Paulo, Brasil.
 14h00 – 17h00: "Transporte de complexos metálicos terapêuticos no sangue" – Prof. Dr. João Costa Pessoa, Universidade Técnica de Lisboa, Portugal.

Curso - 08/02
 9h00 – 12h00: "Polímeros na preparação e controle espacial de nanopartículas" – Prof. Dr. Celly Miesko Shinohara Izumi

Palestras às 17h10
 04/02 – Prof. Dr. Héctor Goicoechea 04/02 – Prof. Dr. João Costa Pessoa
 05/02 – Prof. Dr. Pedro H. C. Camargo 06/02 – Prof. Dr. Gary Molander
 07/02 – Prof. Dr. Roberto Rinaldi

Mesa redonda: 08/02/2012 – 14h00 – 17h00 Apoio:

Comissão Organizadora:
 Prof. Dra. Celly Miesko Shinohara Izumi
 Prof. Dr. Sílvio Rodrigues Pereira Filho
 Prof. Dr. Marcelo Nalin
 Prof. Dr. Márcio Weber Pasão
 Prof. Dr. Renato Brito Carneiro

Universidade Federal de São Carlos - Departamento de Química
 Rodovia Washington Luís, km 235, CEP 13565-905- São Carlos/ SP- Brasil- Fone (16) 3351 8206
 Inscrições: www.evqdq.ufscar.br
evq2013@ufscar.br

Fonte: Compilação do autor.

- 2 **Primeira Escola de Inverno em Quimiometria, EIQ.** UFSCar, São Carlos - SP. Coordenação do projeto Fapesp 2013/00832-6, vigência de 26 a 30 de agosto de 2013.

A primeira EIQ trouxe até o DQ/UFSCar cerca de duas centenas de participantes de todo o Brasil e da Argentina. A realização deste evento produziu consequências positivas em toda a comunidade científica e o mesmo ocorre desde então, a cada dois anos, em diferentes partes do Brasil. A Figura 7 mostra alguns detalhes da I EIQ, que contou com professores de todo o Brasil e do exterior (Argentina, Canadá, Dinamarca e Estados Unidos da América).

Figura 7 – Algumas informações marcantes da Primeira EIQ.

Fonte: Compilação do autor.

As edições subsequentes da EIQ ocorreram em:

2015, Campinas, Unicamp, com a organização dos professores Ronei Jesus Poppi e Márcia Cristina Breitzkreitz;

2017, Araraquara, Unesp, com a organização da professora Fabíola Manhas Verbi Pereira;

2019, Porto Alegre, UFRGS, com a organização dos professores Marcos Flores Ferrão e Adriano de Araujo Gomes;

2021 (*online*), Curitiba, UFPR e UTFPR, com a organização dos professores Frederico Luis Felipe Soares e Poliana Macedo dos Santos).

3 **Workshop sobre laser em química analítica.** UFSCar, São Carlos - SP. Coordenação do projeto Fapesp 2014/25859-7, vigência de 27 a 31 de julho de 2015.

4 **25th RAU annual users meeting LNLS/CNPEM.** LNLS e CNPEM, Campinas - SP. Realizado nos dias 16 e 17 de setembro de 2015.

Fonte: Compilação do autor.

- 5 **III Escola de Inverno em Quimiometria.** Unesp, Araraquara - SP. Realizado entre os dias 24 e 26 de julho de 2017.

Fonte: Compilação do autor.

- 6 **XL Escola de Verão em Química Prof. Dr. José Tércio B. Ferreira.** UFSCar, São Carlos - SP. Realizado entre os dias 10 e 14 de fevereiro de 2020.

Fonte: Compilação do autor.

7 **XLI Escola de Verão em Química Prof. Dr. José Tércio B. Ferreira.** UFSCar, São Carlos - SP. Realizado de forma totalmente *online* entre os dias 22 de fevereiro e 5 de março de 2021.

8 **XLII Escola de Verão em Química Prof. Dr. José Tércio B. Ferreira.** UFSCar, São Carlos - SP. Realizado de forma totalmente *online* entre os dias 7 e 25 de fevereiro de 2022.

Durante a XLII EVQ foi realizada uma homenagem ao Prof. Dr. Carlos Ventura D'Alkaine que faleceu no dia 23 de fevereiro de 2021. A Figura 8 mostra um pouco do material que foi gerado e três ex-alunos participaram de uma mesa redonda sobre o legado do prof. D'Alkaine. O material gravado está disponível no [canal da EVQ no YouTube](#).

9 **XLIII Escola de Verão em Química Prof. Dr. José Tércio B. Ferreira.** UFSCar, São Carlos - SP. Coordenação do projeto Fapesp 2022/06651-2, vigência de 13 a 17 de fevereiro de 2023.

Figura 8 – Algumas imagens sobre a homenagem ao prof. D’Alkaine durante a XLII EVQ.

Fonte: Compilação do autor.

10 Atividades de Orientação

10.1 Trabalhos de conclusão de curso de estudantes de graduação

Todas as informações descritas nesta subseção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice D (Tabela [24](#)).

- 1 L. R. S. P. Silva, **Estudo da capacidade de adsorção de nitrogênio por zeólitas e bentonita**, 2010.

[Link para o texto](#)

- 2 M. Z. Jora, **Determinação do teor de carbonato de cálcio em papel para impressão e escrita por espectroscopia de emissão em plasma induzido por laser (LIBS)**, 2011.

[Link para o texto](#)

- 3 M. S. T. Russo, **Suporte técnico relacionado a adesivos utilizados por clientes e apoio ao pessoal de pesquisa e desenvolvimento da empresa Henkel**, 2012.

[Link para o texto](#)

- 4 A. F. Silva, **Determinação de chumbo metálico e seus óxidos**, 2012.

[Link para o texto](#)

- 5 M. C. Brito, **Aplicação da técnica CLAE/EM/EM para estudos de resíduos de pesticidas em vegetais e solo visando o registro de agrotóxicos no Brasil**, 2013.

[Link para o texto](#)

- 6 G. S. Cavazzana, **Desenvolvimento de um método analítico para a quantificação de aminas aromáticas em embalagens flexíveis**, 2013.

[Link para o texto](#)

- 7 L. F. B. Costa, **Estudo da determinação das vitaminas nicotinamida, piridoxina, riboflavina e tiamina, em preparações farmacêuticas polivitamínicas por cromatografia líquida de alta eficiência**, 2013.
[Link para o texto](#)
- 8 M. R. Miranda, **Análises quantitativas em uma indústria de sabonetes**, 2013.
[Link para o texto](#)
- 9 R. P. Fernandes, **Avaliação do perfil espectral de elementos químicos em poeira no campus São Carlos da Universidade Federal de São Carlos**, 2014.
[Link para o texto](#)
- 10 D. C. Marcki, **Revisão dos métodos analíticos disponíveis para determinação de proteínas**, 2014.
[Link para o texto](#)
- 11 B. C. Mermejo, **Caracterização físico-química do resíduo de beneficiamento da agroindústria do café**, 2015.
[Link para o texto](#)
- 12 Y. M. R. Nascimento, **Emprego de diferentes tipos de planejamento fatorial na otimização das condições experimentais da técnica *laser-induced breakdown spectroscopy* (LIBS)**, 2017.
[Link para o texto](#)
- 13 D. S. Araújo, **Experimentos didáticos para o ensino de química: Uma abordagem utilizando investigação guiada**, 2018.
[Link para o texto](#)
- 14 F. S. José, **Importância e caracterização da textura da carne de bovinos**, 2018.
[Link para o texto](#)

- 15 R. Romancini, **Utilização da análise sensorial na indústria alimentícia**, 2019.
[Link para o texto](#)
- 16 L. M. Leite, **Estudo do potencial de aplicação do resíduo de engobe e esmalte na cultura da cana-de-açúcar**, 2021.
[Link para o texto](#) e [Link para a apresentação](#)
- 17 F. C. Supriano, **Uso de técnicas não-destrutivas e métodos quimiométricos para avaliação da maturação de frutos**, 2021.
[Link para o texto](#) e [Link para a apresentação](#)
- 18 J. G. Zamarco, **Requisitos gerais para a produção de materiais de referência**, 2021.
[Link para o texto](#) e [Link para a apresentação](#)
- 19 F. F. Hilário, **Introdução ao planejamento de experimentos (*Design of Experiments*, DoE): Conceitos básicos e aplicações**, 2021.
[Link para o texto](#) e [Link para a apresentação](#)
- 20 M. H. Lima Filho, **A química do solo: revisão bibliográfica e principais métodos de investigação agrônoma**, 2022.
[Link para o texto](#) e [Link para a apresentação](#)
- 21 M. T. Soares, **Análise direta de fertilizantes minerais empregando fluorescência de raios-X**, 2022.
[Link para o texto](#) e [Link para a apresentação](#)
- 22 M. L. L. Tozo, **Uso de métodos baseados em laser para caracterização da matéria orgânica em solos**, 2022.
[Link para o texto](#) e [Link para a apresentação](#)
- 23 A. L. M. S. Souza, **Python aplicado em planejamento fatorial em química**, 2022.
[Link para o texto](#) e [Link para a apresentação](#)

24 P. H. F. Lima, **Data science: um glossário para profissionais da área de química**, 2022.

[Link para o texto](#) e [Link para a apresentação](#)

25 N. G. Tobias Júnior, **Linguagem R aplicada ao planejamento fatorial em química**, 2022.

[Link para o texto](#) e [Link para a apresentação](#)

26 H. N. Almeida, **Quimiometria aplicada à análise de embalagens plásticas na indústria alimentícia**, 2022.

[Link para o texto](#) e [Link para a apresentação](#)

27 R. Gregori, **Preparação de amostras sólidas empregando via úmida para determinações utilizando ICP-OES**, 2022.

[Link para o texto](#) e [Link para a apresentação](#)

28 A. Garcia Filho, **Validação da determinação de macro e micronutrientes em ração de peixes por espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por micro-ondas (MIP-OES)**, 2022.

[Link para o texto](#).

Fonte: Compilação do autor.

10.2 Projetos de iniciação científica

Todas as informações descritas nesta subseção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice D (Tabela 24).

- 1 K. S. Rugani, **Determinação espectrofotométrica de cobalto em amostras de medicamentos**, 2003.
- 2 P. F. Rosa, **Avaliação das concentrações de cobre, manganês e zinco em diferentes frações de solos da Antártica utilizando extração sequencial e espectrometria de absorção atômica com determinação sequencial**, 2009.
Bolsista Fapesp, processo número 2009/09481-6.
- 3 P. F. Rosa, **Proposição de um experimento didático para o ensino de planejamento fatorial em cursos de graduação em química**, 2010.
Bolsista Fapesp, processo número 2010/09552-8.
- 4 C. M. Figueiredo, **Emprego de técnicas a laser para análise de ligas metálicas de uso ortopédico**, 2017.
- 5 F. F. Hilário, **Análise e autenticação de documentos com LIBS (*laser-induced breakdown spectroscopy*)**, 2020.
- 6 N. C. Evangelista, **Uso de aplicativo de celular e balinhas de chocolate para o ensino e interpretação de procedimentos de calibração e análise exploratória de dados em química analítica**, 2020.

10.3 Supervisão de pós-doutorado

Todas as informações descritas nesta subseção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice D (Tabela 24).

- 1 M. P. Icart, **Estudio de la concentración de Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na y Ti empleando espectroscopia de ruptura inducida**

- por **láser (LIBS) y herramientas quimiométrica**, 2015.
Bolsista CNPq, processo número 150092/2015-6.
- 2 F. W. B. Aquino, **Desenvolvimento de métodos espectroanalíticos para a determinação direta de elementos tóxicos em materiais poliméricos de lixo eletrônico por emissão em plasma induzido por laser (LIBS)**, 2017.
Bolsista Fapesp, processos números 2013/04688-7 e 2015/12240-1.
- 3 F. M. Fortunato, **Análise de amostras ambientais e materiais avançados utilizando laser-induced breakdown spectroscopy e espectrometria de emissão atômica com plasma indutivamente acoplado**, 2017.
Bolsista CNPq, processo número 150511/2017-5.
- 4 T. A. Catelani, **Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) aplicada à documentoscopia e análises forenses: Análises de notas falsificadas, documentos adulterados e medicamentos**, 2017.
Bolsista CNPq, processo número 150517/2017-3.
- 5 R. C. Machado, **Emprego da calibração por múltiplas energias como estratégia de calibração para determinação de elementos tóxicos em placas de circuito impresso moídas por LIBS**, 2021.

10.4 Dissertações de mestrado profissional

Todas as informações descritas nesta subseção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice D (Tabela [24](#)).

- 1 M. B. Graziani, **Aplicação de ferramentas estatísticas para avaliação de filmes de emulsões estireno acrílicas**, 2010. Dow Brasil Industrial
[Link para o texto](#)

Fonte: Compilação do autor.

2 J. A. Garcia, **Proposição de métodos de digestão com forno de micro-ondas fechado de amostras da cadeia produtiva de materiais escolares**, 2014. A.W. Faber-Castell S.A.

[Link para o texto](#)

3 R. A. F. Pereira, **Ferramentas quimiométricas para determinação dos nucleotídeos inosina 5'monofosfato (5'IMP) e guanosina 5'monofosfato (5'GMP) em extrato de levedura utilizando método espectrofotométrico**, 2014. Biorigin

[Link para o texto](#)

4 R. Carvalho, **Combinação de infravermelho próximo e ferramentas quimiométricas para análise de material desfibrado de cana-de-açúcar**, 2014. Monsanto

[Link para o texto](#)

5 F. W. Rodrigues, **Ferramentas quimiométricas aplicadas na avaliação de estratégias que visam a remoção de íons fluoreto em efluente de drenagem ácida de mina**, 2017. Indústrias Nucleares do Brasil S.A.

[Link para o texto](#)

- 6 R. C. Souza, **Application of Design of Experiments (DoE) to Dissolution Method Development in Pharmaceutical Industry**, 2017. Eurofarma
[Link para o texto](#)
- 7 D. R. Beletti, **Utilização de técnicas espectroanalíticas para avaliação de açúcar de cana-de-açúcar**, 2021. CETEC Equipamentos para laboratórios
[Link para o texto](#) e [Link para a apresentação](#)
- 8 G. B. C. Ragazi, **Avaliação da influência de parâmetros físico-químicos na concentração de composto químico em snack frito: emprego de ferramentas quimiométricas e estatística**, 2021. PepsiCo do Brasil LTDA
[Link para o texto](#) e [Link para a apresentação](#)
- 9 N. C. Catani, **Utilização de Quimiometria na avaliação da influência de diferentes níveis de circulação de ar na determinação de umidade por secagem em estufa de ar forçado**, 2021. PepsiCo do Brasil LTDA
[Link para o texto](#) e [Link para a apresentação](#)
- 10 R. M. Souza, **Desenvolvimento e otimização de método cromatográfico para separação de três ativos e suas respectivas impurezas com aplicação de planejamento fatorial**, 2022. Libbs Farmacêutica LTDA
[Link para o texto](#) e [Link para a apresentação](#)

10.5 Dissertações de mestrado acadêmico

Todas as informações descritas nesta subseção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice D (Tabela [24](#)).

- 1 J. A. Col, **Desenvolvimento de método analítico com emprego da espectrometria de absorção atômica para a determinação de Cd, Fe, Pb e Zn em amostras de interesse alimentício**,

2008.

[Link para o texto](#)

- 2 S. N. P. Souza, **Desenvolvimento de metodologias para determinação de Cd e Pb em amostras de lodo de esgoto e sedimentos com o emprego da espectrometria de absorção atômica com forno tubular na chama e aerossol térmico**, 2008.

[Link para o texto](#)

- 3 J. A. Ferreira, **Desenvolvimento de estratégias para a determinação espectrofotométrica sequencial em fluxo de Co (II) e Mn (II)**, 2009.

[Link para o texto](#)

- 4 K. A. Miranda, **Utilização do Sinal de Fundo e Calibração Multivariada como um Procedimento para Acessar a Concentração Total de Concomitantes em Espectrometria de Absorção Atômica com Forno Tubular na Chama e Aerossol Térmico (TS-FF-AAS)**, 2009.

[Link para o texto](#)

- 5 M. S. Gomes, **Tubos atomizadores de titânio em espectrometria de absorção atômica com forno tubular na chama e aerossol térmico (TS-FF-AAS) para a determinação de cobre em materiais biológicos**, 2009.

[Link para o texto](#)

- 6 E. F. Batista, **Determinação sequencial rápida de As, Sb, Bi e Pb por espectrometria de absorção atômica com geração de hidretos**, 2012.

[Link para o texto](#)

- 7 L. F. Oliveira, **Uso de imagens digitais e ferramentas quimiométricas para identificação e determinação de Cr (VI) em solos contaminados**, 2012.

[Link para o texto](#)

Bolsista CNPq, processo número 552633/2010-0.

- 8 N. T. Canevari, **Especiação redox de crômio em amostras de solos contaminados**, 2012.
[Link para o texto](#)
- 9 A. S. Augusto, **Determinação de Cd, Co, Cr, Cu, Ni e Pb em cosméticos infantis empregando técnicas espectroanalíticas**, 2014.
[Link para o texto](#)
- 10 M. A. Sperança, **Emprego de técnicas espectroanalíticas para a análise de amostras de solos e de coprólitos: análise de textura e exploratória**, 2015.
[Link para o texto](#)
- 11 R. R. V. Carvalho, **Emprego de imagens hiperespectrais e espectrometria de emissão em plasma induzido por laser na análise direta de amostras de lixo eletrônico**, 2015.
[Link para o texto](#)
- 12 D. F. Andrade, **Desenvolvimento de métodos analíticos utilizando laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) para determinação de contaminantes, macro e micronutrientes em fertilizantes**, 2017.
[Link para o texto](#)
- 13 J. P. Castro, **Uso da técnica laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) para análise direta de ligas metálicas: estratégias de normalização, calibração univariada e multivariada e modelos de classificação**, 2017.
[Link para o texto](#)
Bolsista Fapesp, processo número 2014/22408-4.
- 14 E. H. Oshiro, **Proposição de modelos de regressão para previsão de propriedades de tintas da cadeia produtiva da indústria gráfica**, 2019.
[Link para o texto](#)

- 15 A. S. Araújo, **Calibração multivias em laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) para determinação de Ca, K e Mg em amostras de suplemento mineral para humanos**, 2021.
[Link para o texto](#) e [Link para a apresentação](#)

10.6 Teses de doutorado

Todas as informações descritas nesta subseção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice D (Tabela [24](#)).

- 1 M. B. B. Guerra, **Estratégias analíticas para a avaliação química de solos e líquens da Antártica Marítima**, 2011.

[Link para o texto](#)

Bolsista Fapesp, processo número 2008/08260-3. Parte da tese do Dr. Guerra foi desenvolvida sob a supervisão do Prof. Dr. Dulasiri Amarasiriwardena (School of Natural Science, Hampshire College, Amherst, EUA).

- 2 K. A. Miranda, **Desenvolvimento de métodos analíticos empregando a espectrometria de absorção atômica sequencial rápida com atomização em chama**, 2012.

[Link para o texto](#)

Bolsista Fapesp, processo número 2009/01447-3.

- 3 P. M. Santos, **Aplicação de imagens digitais e técnicas espectroanalíticas combinadas com quimiometria para detecção e quantificação de adulteração em leite bovino**, 2013.

[Link para o texto](#)

Bolsista Fapesp, processo número 2009/01345-6. Parte da tese da Dra. Santos foi desenvolvida sob a supervisão do Prof. Dr. Luis E. Rodriguez-Saona (Department of Food Science and Technology, The Ohio State University, Columbus, EUA).

- 4 A. M. D. J. Peixoto, **Técnicas espectroanalíticas aliadas à química verde visando à determinação de V e Mo com**

procedimentos de extração e pré-concentração, 2014.

[Link para o texto](#)

Parte da tese da Dra. Peixoto foi desenvolvida sob a supervisão dos Profs. Drs. Montserrat Hidalgo, Antonio Canals (Department of Analytical Chemistry and Food Science and University Institute of Materials, Faculty of Science, University of Alicante, Alicante, Espanha).

- 5 E. F. Batista, **Diferentes estratégias espectroanalíticas para a determinação de metais em cosméticos, 2015.**

[Link para o texto](#)

Bolsista Fapesp, processos números 2012/10680-6 e 2014/04251-0. Parte da tese da Dra. Batista foi desenvolvida sob a supervisão do Prof. Dr. Jose Almirall (Department of Chemistry and Biochemistry, Florida International University, Flórida, EUA).

- 6 J. M. Santos, **Uso de técnicas espectroanalíticas na avaliação de amostras de placas de circuito impresso de lixo eletrônico, 2015.**

[Link para o texto](#)

- 7 A. M. Neiva, **Avaliação do uso de laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) e wavelength dispersive x-ray fluorescence (WDXRF) na análise direta de couros naturais e sintéticos, 2018.**

[Link para o texto](#)

- 8 A. S. Augusto, **Avaliação de diferentes estratégias de determinação de nutrientes e potenciais contaminantes em alimentos por técnicas baseadas em laser, 2018.**

[Link para o texto](#)

Bolsista Fapesp, processos números 2014/11415-0 e 2016/17443-0. Parte da tese da Dra. Augusto foi desenvolvida sob a supervisão do Prof. Dr. Rick Russo (Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, EUA).

- 9 V. C. Costa, **Proposição de modelos de classificação e de calibração para polímeros presentes em resíduos eletrônicos empregando laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) e ferramentas quimiométricas**, 2019.

[Link para o texto](#)

- 10 M. A. Sperança, **Proposição de modelos de classificação e de calibração para polímeros presentes em resíduos eletrônicos empregando laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) e ferramentas quimiométricas**, 2019.

[Link para o texto](#)

Parte da tese do Dr. Sperança foi desenvolvida sob a supervisão do Dr. Reinhard Noll (Fraunhofer Institute for Laser Technology ILT, Aachen, Alemanha).

- 11 D. V. Babos, **Calibration strategies for elemental determination using direct solid analysis by x-ray spectroscopy and laser-induced breakdown spectroscopy**, 2020.

[Link para o texto](#) e [Link para a apresentação](#)

Parte da tese do Dr. Babos foi desenvolvida sob a supervisão do Prof. Dr. Jesús M. Anzano (Laser Laboratory, Chemistry Environment Group, Department of Analytical Chemistry, Faculty of Sciences, University of Zaragoza, Zaragoza, Espanha).

- 12 J. P. Castro, **Evaluation of the composition of electronic waste hard disk using spectroanalytical techniques: proposition of fast and simple methods**, 2020.

[Link para o texto](#) e [Link para a apresentação](#)

Bolsista Fapesp, processos números 2016/17221-8 e 2018/17753-5. Parte da tese da Dra. Castro foi desenvolvida sob a supervisão do Prof. Dr. Rasmus Bro (Department of Food Science, University of Copenhagen, Copenhagen, Dinamarca).

- 13 R. R. Gamela, **Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS), wavelength dispersive x-ray fluorescence (WDXRF) and chemometrics: possibilities for analytical applications in**

food analysis, 2020.

[Link para o texto](#) e [Link para a apresentação](#)

Bolsista CNPq/TWAS, processo número 158587/2017-0

- 14 D. F. Andrade, **Precious, strategic and toxic elements in electronic waste: bibliometric evaluation, proposition of reference material and direct analysis by laser-based techniques and fluorescence spectrometry**, 2021.

[Link para o texto](#) e [Link para a apresentação](#)

Bolsista Fapesp, processos números 2016/17304-0 e 2018/24569-6. Parte da tese do Dr. Andrade foi desenvolvida sob a supervisão do Prof. Dr. Dulasiri Amarasiriwardena (School of Natural Science, Hampshire College, Amherst, EUA).

- 15 J. A. Garcia, **Monitoramento de um processo de lixiviação de cobre em placas de circuito impresso por meio da análise direta de sólidos e uso de Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS)**, 2021.

[Link para o texto](#) e [Link para a apresentação](#)

Fonte: Compilação do autor.

10.7 Orientações em andamento

Todas as informações descritas nesta subseção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice D (Tabela 24).

- 1 D. S. Ferreira, **Caracterização química e proposta de recuperação de elementos nobres provenientes de resíduo eletrônico**, Início: 2021, Doutorado. Bolsista CNPq.
- 2 L. A. V. Bonamichi, **Utilização de cromatografia líquida de alta eficiência para avaliação da estabilidade de antibiótico para uso veterinário**, Início: 2021, Mestrado profissional (Ouro Fino Saúde Animal).
- 3 S. M. Kondo, **Desenvolvimento de um método para projetar, analisar e controlar o processo de fabricação em tempo real de um produto farmacêutico empregando ferramentas Quimiométricas e Infravermelho**, Início: 2021, Mestrado profissional (Libbs Farmacêutica Ltda.).
- 4 M. C. A. L. Aguiar, **Redesenvolvimento de um medicamento injetável utilizando conceitos Quality by design (QbD) e Design of experiments (DoE)**, Início: 2022, Mestrado profissional (DFL Indústria e Comércio S.A.).
- 5 J. V. B. Assis, **Desenvolvimento de método de análise direta de folhas de soja e milho por meio da Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS)**, Início: 2022, Mestrado profissional (Laboratório Exata Brasil (Hoff Brait Ltda.)).
- 6 V. S. Ferreira, **Emprego de imagens digitais e recursos do Microsoft Excel e Octave para o entendimento da Guia número 10/2017 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)**, Início: 2022, Iniciação Científica. Bolsista CNPq.
- 7 T. L. Araújo, **Avaliação química de bijuterias com técnicas espectroanalíticas e análise direta de amostras sólidas:**

proposição de modelos de calibração e migração de metais com suor sintético, Início: 2022, Iniciação Científica. Voluntária.

Fonte: Compilação do autor.

11 Atividades Relacionadas à Extensão de Serviços à Comunidade

11.1 Programa de extensão

Todas as informações descritas nesta subseção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice E (Tabela [25](#)).

1 Laboratório de Espectroanalítica, Preparo de Amostras e Quimiometria, iniciado em 09 de março de 2015.

Número do processo: 23112.000384/2015-93.

Fonte: Compilação do autor.

11.2 Atividades de extensão

Todas as informações descritas nesta subseção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice E (Tabela [25](#)). Diversas atividades de extensão estão relacionadas com o oferecimento de cursos para empresas e centros de pesquisa. Entre as empresas que ofereci cursos estão: Clariant

(2 oportunidades), Fiocruz, Oninn, Oxiteno, Sabesp, Agrivalle, USP, INT do Rio de Janeiro, Furnas, Tss Brazil, Univar Solutions, UFMT, IFPB e Cimed.

- 1 **II Workshop sobre Laser em Química Analítica**, vigência: 1 de março de 2015 até 31 de dezembro de 2015.
Número do processo: 23112.000379/2015-81.
- 2 **Planejamento fatorial no tratamento e interpretação de dados**, vigência: 30 de março de 2015 até 31 de dezembro de 2016.
Número do processo: 23112.000807/2015-75.
- 3 **Planejamento fatorial no tratamento e interpretação de dados**, vigência: 3 de abril de 2017 até 31 de dezembro de 2019.
Número do processo: 23112.000770/2017-47.
- 4 **Métodos instrumentais de análise espectroquímica e aplicações de ferramentas quimiométricas: cursos, treinamentos e atualizações profissionais**, vigência: 1 de junho de 2018 até 1 de junho de 2020.
Número do processo: 23112.001975/2018-21.
- 5 **XL Escola de Verão em Química “Prof. Dr. José Tércio B. Ferreira”**, vigência: 1 de setembro de 2019 até 31 de dezembro de 2020.
Número do processo: 23112.002543/2019-18.
- 6 **Métodos instrumentais de análise espectroquímica e aplicações de ferramentas quimiométricas: cursos, treinamentos e atualizações profissionais**, vigência: 22 de abril de 2020 até 1 de maio de 2022.
Número do processo: 23112.007413/2020-13.
- 7 **XLI Escola de Verão em Química “Prof. Dr. José Tércio B. Ferreira”**, vigência: 1 de dezembro de 2020 até 4 de outubro de 2021.
Número do processo: 23112.014561/2020-86.

- 8 **Interação com a empresa SG Soluções Científicas: proposição de cursos à distância e cooperação científica na temática do resíduo eletrônico**, vigência: 1 de maio de 2021 até 1 de abril de 2023.
Número do processo: 23112.008686/2021-58.
- 9 **XLII Escola de Verão em Química “Prof. Dr. José Tércio B. Ferreira”**, vigência: 1 de setembro de 2021 até 30 de agosto de 2022.
Número do processo: 23112.014078/2021-82.
- 10 **Oferecimento de cursos online e presenciais (na UFSCar e/ou *in company*) sobre tratamento de dados utilizando o programa Excel e Planejamento de Experimentos**, vigência: 2 de maio de 2022 até 30 de abril de 2024.
Número do processo: 23112.013747/2022-80.
- 11 **XLIII Escola de Verão em Química “Prof. Dr. José Tércio B. Ferreira”**, vigência: 1 de agosto de 2022 até 1 de agosto de 2023.
Número do processo: 23112.014970/2022-44.

11.3 Supervisão da empresa júnior Atom Jr.

Todas as informações descritas nesta subseção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice E (Tabela [25](#)).

- 1 **Atom Júnior**, iniciado em 18 de maio de 2022.
Número do processo: 23112.024824/2021-46.

12 Participação em Comissões Julgadoras de Concurso da Carreira Docente, Realizados em Escolas Públicas ou Particulares Reconhecidas

12.1 Banca de concurso para professor

Todas as informações descritas nesta subseção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice E (Tabela [25](#)).

- 1 Comissão julgadora do concurso público de provas e títulos, área Ciências Químicas, subárea Química Analítica, Universidade Federal do ABC (UFABC), 06 a 08/05/2013.

Fonte: Compilação do autor.

13 Participação em Comissões Julgadoras

13.1 Dissertações de mestrado

Todas as informações descritas nesta subseção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice E (Tabela 25).

- 1 J. C. Alciati, **Contaminação por mercúrio na bacia hidrográfica do Rio Jundiaí-SP**, Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - Unicamp, 31/01/2006.
- 2 G. L. Donati, **Avaliação da viabilidade da determinação de cobalto e cromo em alimentos por espectrometria de absorção atômica com forno tubular na chama e aerossol térmico**, PPGQ - UFSCar, 23/02/2006.
- 3 D. Schiavo, **Aspectos analíticos em TS-FF-AAS: estudo de interferências e aplicação para a determinação de metais em vinhos e sucos**, PPGQ - UFSCar, 28/02/2006.
- 4 L. C. Almeida, **Utilização de planejamento fatorial no estudo da remoção de Pb^{2+} de efluentes simulados**, PPGQ - UFSCar, 27/06/2007.
- 5 C. F. Gromboni, **Estudo comparativo da eficiência de diferentes processos oxidativos para o tratamento de águas residuais contendo compostos orgânicos poluentes**, PPGQ - UFSCar, 25/02/2008.
- 6 G. S. Pessôa, **Avaliação de procedimentos para contagem celular em sistemas de análise por injeção em fluxo (FIA)**, Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas - Unifal, 04/08/2008.
- 7 A. L. Barros, **Emprego de sistema em fluxo a altas temperaturas e pressão no preparo de amostras de leite e**

- sangue de bovinos, IQ de São Carlos - USP, campus São Carlos, 17/10/2008.
- 8 A. A. Oliveira, **Determinação de iodo por espectrometria de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente com configuração axial**, PPGQ - UFSCar, 23/01/2009.
 - 9 J. C. L. Alves, **Aplicação de métodos quimiométricos de calibração de segunda ordem e transferência de calibração na determinação simultânea de misturas de fármacos utilizando espectroscopia de fluorescência molecular em fase sólida**, IQ - Unicamp, 30/01/2009.
 - 10 M. S. Santos, **Avaliação do emprego de técnicas de RMN e IV aliados a métodos quimiométricos na investigação de autenticidade da droga vegetal comercial "Quebra-Pedra"**, PPGQ - UFSCar, 06/02/2009.
 - 11 R. M. Silva, **Estudo de uma metodologia para estimar a quantidade de carbono em amostras de solo utilizando espectroscopia de emissão óptica com plasma induzido por laser (LIBS)**, IQ de São Carlos - USP, campus São Carlos, 20/02/2009.
 - 12 J. A. F. Baio, **Avaliação da contaminação nos principais corpos d'água do município de São Carlos/SP**, IQ de São Carlos - USP, campus São Carlos, 18/11/2009.
 - 13 G. F. Lima, **Determinação de sulfeto em amostras de água com preparo de amostras "in-line" e sistema baseado em análise em fluxo monossegmentado**, PPGQ - Unifal, 24/02/2010.
 - 14 T. M. Ferraresi, **Espectroscopia de infravermelho próximo e médio na quantificação de atributos do solo, com ênfase na matéria orgânica e na biomassa microbiana**, IQ de São Carlos - USP, campus São Carlos, 21/05/2010.

- 15 C. A. Melo, **Caracterização e dinâmica de metais em rios da bacia hidrográfica do Turvo/Grande**, Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas de São José Rio do Preto - Unesp, campus São José do Rio Preto, 18/06/2010.
- 16 D. N. R. Sousa, **Estudo sobre a síntese de zeólitas sodalíticas utilizando planejamento de experimentos**, Programa de Pós-graduação em Engenharia Química - UFSCar, 09/03/2011.
- 17 L. A. R. Gutierrez, **Avaliação da qualidade da água de chuva e do sistema filtro-vala-trincheira de infiltração no tratamento do escoamento superficial direto predial**, Programa de Pós-graduação em Engenharia Urbana - UFSCar, 24/08/2011.
- 18 M. L. Tita, **Identificação dos componentes do óleo essencial de laranja (*Citrus sinensis* L. Osbeck) e proposição de procedimentos industriais para a obtenção de produtos diferenciados**, PPGQ - UFSCar, 21/10/2011.
- 19 J. A. O. Villamizar, **Determinação de molibdênio em plantas combinando microextração e espectrometria de absorção atômica em chama**, PPGQ - UFSCar, 16/08/2012.
- 20 B. Miglioranza, **Utilização de planejamento experimental e otimização multirresposta para redução de custos e aumento de eficiência em análises por cromatografia líquida de alta eficiência**, PPGQ - UFSCar, 01/11/2012.
- 21 A. S. Martins, **Estudo e otimização da degradação dos herbicidas hexazinona e diuron utilizando processos oxidativos avançados (POA): H₂O₂/UV e foto-Fenton**, IQ de São Carlos - USP, campus São Carlos, 27/02/2013.
- 22 P. H. M. Kiyataka, **Chumbo, cádmio, mercúrio e arsênio em embalagens poliméricas para alimentos por ICP OES**, Faculdade de Engenharia de Alimentos - Unicamp, 01/03/2013.

- 23 T. C. Avila, **Espectroscopia Raman e quimiometria como ferramentas no monitoramento *on-line* do processo fermentativo da glicose pela *saccharomyces cerevisae***, IQ - Unicamp, 25/02/2013.
- 24 L. P. S. Benedetti, **Determinação *in situ* de analitos de interesse alimentício empregando tratamento de imagens digitais e *spot tests***, PPGQ - UFSCar, 12/07/2013.
- 25 M. C. A. Marcelo, **Identificação da procedência da erva mate (*Ilex paraguariensis*) mediante análise elementar e reflexão no infravermelho próximo**, PPGQ - UFRGS, 24/10/2013.
- 26 C. F. Nascimento, **Desenvolvimento de procedimento analítico limpo e com alta sensibilidade para a determinação de melamina em leite**, Centro de Energia Nuclear na Agricultura - CENA/USP, 13/03/2014.
- 27 M. P. Fracca, **Acoplamento das micro-ondas ao processo oxidativo avançado UV/H₂O₂ para a degradação de corantes ácidos**, IQ de São Carlos - USP, campus São Carlos, 25/04/2014.
- 28 L. R. Brito, **Determinação de aditivos detergentes dispersantes em gasolina utilizando a técnica do *ring-oven* e imagens hiperespectrais na região do infravermelho próximo**, PPGQ - UFPE, 25/08/2014.
- 29 E. P. Zuza, **Determinação sacarimétrica de caldos e melaços provenientes da cana-de-açúcar sem adição de clarificantes químicos**, PPGQ - UFSCar, 22/01/2015.
- 30 W. P. Batiston, **Quimiometria aplicada à cromatografia líquida multidimensional capilar hifenizada a espectrometria de massas sequencial para proteômica *shotgun***, IQ de São Carlos - USP, campus São Carlos, 19/02/2015.
- 31 E. C. Alexandrina, **Caracterização e composição química do material particulado grosso (MP10) no centro da cidade**

- de São Carlos (SP), Programa de Pós-graduação em Engenharia Química - UFSCar, 27/03/2015.
- 32 L. P. Santos, **Determinação dos metais Fe, Ca, Mn, Mg e Zn em suplementos minerais por espectroscopia de emissão em plasma induzido por laser e espectroscopia de imagens**, PPGQ - UFSCar, 27/04/2015.
- 33 D. E. H. Schiavon, **Desenvolvimento e otimização de métodos analíticos por HPLC-DAD e HPLC-MS/MS para quantificação e caracterização de produtos de degradação de fármacos via biotransformação por fungos**, PPGQ - UFSCar, 22/01/2016.
- 34 R. A. B. Gomes, **Avaliação de nanotubos de carbono de acesso restrito na obtenção e determinação de apoproteínas**, PPGQ - Unifal, 27/01/2016.
- 35 J. S. Sousa, **Desenvolvimento de modelos de calibração multivariada em espectroscopia de infravermelho próximo para ácidos graxos em amostras de carne bovina**, PPGQ - UFSCar, 21/03/2016.
- 36 S. R. Dib, **Determinação de metais por técnicas espectroanalíticas de emissão com plasma em amostras de carne e sangue de bovinos submetidos à dieta com adição de erva-mate (*Ilex paraguariensis*, St. Hilaire)**, PPGQ - UFSCar, 23/05/2016.
- 37 J. G. S. Silva, **Potencial de minerais em resíduo de frutas cítricas e estimativa da bioacessibilidade de cálcio, ferro e magnésio**, Faculdade de Engenharia de Alimentos - Unicamp, 10/08/2016.
- 38 C. L. Costa, **Desenvolvimento e avaliação de métodos analíticos para a determinação de nutrientes em fertilizantes de liberação controlada**, PPGQ - UFSCar, 21/02/2017.

- 39 C. Cervantes, **Laser induced breakdown spectroscopy (LIBS) applied to the quantification of elements in fertilizers**, IQ de São Carlos - USP, campus São Carlos, 16/02/2017.
- 40 A. F. S. Silva, **Caracterização e determinação de minerais em amostras de açúcares brasileiros**, Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz- ESALQ/USP, 13/03/2017.
- 41 D. C. Marcki, **Desenvolvimento de candidato a material de referência certificado para uisque: um material eficaz para a garantia da qualidade e manutenção da ISO/IEC 17025 em laboratórios de ensaio**, IQ de São Carlos - USP, campus São Carlos, 29/06/2017.
- 42 F. M. Cadan, **Otimização da síntese de nitreto de carbono grafítico e a formação de heteroestruturas com trióxido de tungstênio**, IQ de São Carlos - USP, campus São Carlos, 17/07/2017.
- 43 B. R. Alvarenga Junior, **Determinação de vitaminas do complexo B em formulações farmacêuticas utilizando espectroscopia Raman amplificada por superfície**, PPGQ - UFSCar, 29/08/2017.
- 44 G. T. K. Toledo, **Certificação de candidato a material de referência para fertilizante mineral através da análise estatística de resultados obtidos em ensaio interlaboratorial**, IQ de São Carlos - USP, campus São Carlos, 10/01/2019.
- 45 F. S. Costa, **Desenvolvimento de metodologia de extração assistida por ultrassom para determinação de metais em tecidos vegetais (*Rhizophora magle L.* e *Laguncularia racemosa (L)* C.F. Gaertn) por espectrometria de absorção atômica em chama**, PPGQ - UESC, 26/02/2019.
- 46 A. C. C. Botelho, **Coagulantes orgânicos no tratamento da manipueira de fecularia de mandioca**, Programa de Pós-graduação em Engenharia Ambiental - UTFPR, campus Apucarana e Londrina, 12/03/2019.

- 47 T. B. Bezana, **Desenvolvimento de procedimento analítico para a caracterização de resíduos eletrônicos**, PPGQ - UFSCar, 28/03/2019.
- 48 G. S. Oliveira, **Estudo metabolômico em pessoas com síndrome do cri-du-chat através da espectroscopia de ressonância magnética nuclear de alta resolução**, PPGQ - UFSCar, 27/02/2020.
- 49 D. F. M. Naves, **Síntese e caracterização de polímero de impressão iônica de acesso restrito para análise online de cobre e leite**, PPGQ - Unifal, 27/01/2022.

Fonte: Compilação do autor.

13.2 Teses de doutorado

Todas as informações descritas nesta subseção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice E (Tabela [25](#)).

- 1 A. P. Fernandes, **Avaliação de estratégias quimiométricas para a diferenciação de alimentos de acordo com as formas de produção**, PPGQ - UFSCar, 14/11/2006.

- 2 A. Borin, **Aplicações de máquinas de vetor de suporte por mínimos quadrados (LS-SVM) na quantificação de parâmetros de qualidade de matrizes lácteas**, IQ - Unicamp, 13/07/2007.
- 3 R. C. Azevedo, **Emprego da técnica de espectrometria de absorção atômica com nebulização térmica em tubo aquecido em chama (TS-FF-AAS) acoplada a sistema de fluxo para determinação de contaminantes inorgânicos em combustíveis aeronáuticos**, IQ - Unesp, campus Araraquara, 23/07/2007.
- 4 T. B. Matias, **Análise química de materiais cerâmicos: digestão por fusão e medidas por ICP OES com configuração axial**, PPGQ - UFSCar, 26/10/2007.
- 5 M. R. M. Chaves, **Preparação de sílica organofuncionalizada a partir de casca de arroz, com capacidade adsorvente de íons metálicos**, Departamento de Engenharia Química - USP, campus São Paulo, 31/01/2008.
- 6 D. P. Intima, **Desenvolvimento de métodos para determinações elementares em cimentos por espectrometria de absorção atômica com forno de grafite e amostragem direta de sólidos**, IQ - USP, campus São Paulo, 18/09/2008.
- 7 E. F. Boffo, **Utilização da RMN aliada a métodos quimiométricos na análise de méis e aguardentes**, PPGQ - UFSCar, 17/02/2009.
- 8 F. A. Lobo, **Desenvolvimento de métodos analíticos para determinação de Cu, Pb, Ni e Cd em biodiesel por espectrometria de absorção atômica em forno de grafite**, IQ - Unesp, campus Araraquara, 20/07/2009.
- 9 D. B. M. Ribeiro, **Desenvolvimento de metodologias analíticas multivariadas empregando espectroscopia Raman de baixa resolução amplificada por superfície**, IQ - Unicamp, 02/09/2009.

- 10 J. S. Ribeiro, **Previsão de diferentes atributos sensoriais ligados à qualidade do café arábica brasileiro utilizando-se métodos instrumentais distintos e ferramentas quimiométricas**, IQ - Unicamp, 09/12/2009.
- 11 R. L. Carneiro, **Métodos quimiométricos aplicados à análise de medicamentos por espectroscopia de imagens**, IQ - Unicamp, 22/01/2010.
- 12 F. S. C. Soares, **Emprego de zeólitas naturais na adsorção de metais presentes em efluentes industriais**, PPGQ - UFSCar, 05/03/2010.
- 13 P. R. Fortes, **Sistemas de análises químicas em fluxo explorando mecanismos de re-alimentação, calibração multivariada e outras abordagens para melhoria em desempenho**, CENA/USP, 30/06/2010.
- 14 J. M. Aquino, **Degradação eletrooxidativa e biológica de corantes em meios aquosos**, PPGQ - UFSCar, 01/04/2011.
- 15 L. A. F. Godoy Junior, **Emprego de métodos quimiométricos em análises por cromatografia gasosa bidimensional abrangente**, IQ - Unicamp, 30/05/2011.
- 16 M. P. Postigo, **Uso de ressonância magnética nuclear na análise metabolômica de biofluidos de animais tratados com ivermectina**, IQ de São Carlos - USP, campus São Carlos, 11/05/2012.
- 17 J. Cortez, **Pré-concentração baseada na técnica do ring oven para microanálise: determinação simultânea de sódio, ferro e cobre em etanol hidratado combustível por espectroscopia de emissão óptica em plasma induzido por laser (LIBS)**, IQ - Unicamp, 31/10/2012.

- 18 L. N. Santos, **Espectrometria de emissão atômica em filamento de tungstênio (WCAES): potencialidades e aplicações**, PPGQ - UFSCar, 14/11/2012.
- 19 E. M. A. Mazon, **Vinhos Brasileiros: teores totais e bioacessibilidade de As, Cd, Cu, e Pb, teores de polifenóis totais e avaliação da rotulagem**, Faculdade de Engenharia de Alimentos - Unicamp, 26/02/2013.
- 20 K. Irikura, **Estudo do desempenho de eletrodos de dióxido de chumbo depositados sobre diferentes substratos para o tratamento eletroquímico de soluções contendo corantes têxteis**, PPGQ - UFSCar, 19/04/2013.
- 21 S. A. A. Sousa, **Novas metodologias para a análise de dados em ciências ômicas e para o controle de qualidade de amostras de biodiesel - diesel**, IQ - Unicamp, 25/09/2013.
- 22 J. F. Rêgo, **Amostragem de sólidos em espectrometria de absorção atômica de fonte contínua com alta resolução: análise de plantas medicinais**, IQ - Unesp, campus Araraquara, 19/11/2013.
- 23 M. V. Castro, **Utilização de planejamento experimental para otimizar a produção de metabólitos secundários produzidos por *Penicillium* sp., isolado do ambiente marinho**, IQ de São Carlos - USP, campus São Carlos, 17/03/2015.
- 24 R. R. Hatanaka, **Desenvolvimento, validação, avaliação da incerteza de medição e análise de custos de método baseado em espectroscopia no infravermelho e análise multivariada para previsão de parâmetros de amostras de E85**, IQ - Unesp, campus Araraquara, 02/04/2015.
- 25 J. L. S. Gonçalves, **Caracterização físico-química e fotodinâmica de fotossensibilizadores: efeito da modificação química para aumentar a solubilidade em meio aquoso**, IQ de São Carlos - USP, campus São Carlos, 29/04/2015.

- 26 D. S. Pinto, **Análise dos méis de abelhas do gênero *Melipona* (abelhas sem ferrão) através de LS-SPE/NMR, LC-BPSU/NMR e RMN aliada à quimiometria**, PPGQ - UFSCar, 07/05/2015.
- 27 L. M. Santos, **Desenvolvimento de instrumentação e método para a determinação de hidrocarbonetos voláteis em amostras de solo empregando espectroscopia no infravermelho próximo**, IQ - Unicamp, 14/05/2015.
- 28 O. A. E. Ysnaga, **Métodos de análise de materiais híbridos: um estudo comparativo entre fluorescência de raios-x com detecção dispersiva em energia usando fonte tradicional e luz síncrotron**, IQ de São Carlos - USP, campus São Carlos, 10/06/2015.
- 29 G. B. Brito, **Estratégias para determinação direta de elementos químicos em amostras de macroalgas marinhas por técnicas espectroanalíticas**, PPGQ - UFBA, 17/06/2015.
- 30 T. B. Oliveira, **Emprego de ferramentas de quimioinformática no estudo do perfil metabólico de plantas e na desreplicação de matrizes vegetais**, Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas, área de concentração: produtos naturais e sintéticos - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, USP, campus Ribeirão Preto, 10/09/2015.
- 31 T. B. Guerreiro, **Desenvolvimento e aplicação de um fotômetro/fluorímetro microcontrolado a base de led RGB para determinação de espécies de interesse analítico**, PPGQ - UFSCar, 13/11/2015.
- 32 C. S. Silva, **Produção de material de referência para nutrientes e contaminantes inorgânicos em fosfato de rocha empregado na fabricação de fertilizantes**, PPGQ - UFSCar, 29/01/2016.
- 33 C. D. L. Albuquerque, **Desenvolvimento de métodos analíticos utilizando espectroscopia Raman intensificada pela superfície e quimiometria**, IQ - Unicamp, 14/07/2016.

- 34 V. C. T. Theodoropoulos, **Bioacessibilidade de cálcio, ferro e zinco em extrato de soja no melhoramento da disponibilidade de minerais por meio da fitase, da germinação e do tratamento térmico**, Faculdade de Engenharia de Alimentos - Unicamp, 05/08/2016.
- 35 G. M. M. Shinohara, **Efeito do agente complexante nas propriedades estruturais e fotoluminescentes do luminóforo vermelho nanoestruturado $Y_2O_3:Eu^{3+}$ via método Pechini modificado monitorado por ferramentas de quimiometria**, IQ - Unesp, campus Araraquara, 18/08/2016.
- 36 G. M. Grosseli, **Contaminantes emergentes em estações de tratamento de esgoto aeróbia e anaeróbia**, PPGQ - UFSCar, 21/11/2016.
- 37 L. F. Oliveira, **Emprego de métodos quimiométricos em análises por cromatografia gasosa bidimensional abrangente para avaliação de cacau, seus derivados e alfarroba**, IQ - Unicamp, 06/12/2016.
- 38 C. R. Oliveira, **Análise da sazonalidade e regionalidade em suco de laranja natural por ressonância magnética nuclear (RMN) e quimiometria**, PPGQ - UFSCar, 27/10/2017.
- 39 F. L. F. Soares, **Espectroscopia Raman amplificada por superfície acoplada à cromatografia em camada delgada para análise de amostras alimentícias**, PPGQ - UFSCar, 13/04/2018.
- 40 R. G. Silveira, **Sobre a influência de fosfinas e do ligante isocianida de *p*-toluenosulfonilmetila na citotóxicidade de compostos de Ru (II)**, PPGQ - UFSCar, 17/08/2018.
- 41 A. L. Krüger, **Quantificação multielementar em solos utilizando LIBS: estudo com o primeiro e segundo harmônico de lasers de Nd:Yag**, Instituto de Física de São Carlos - USP, campus São Carlos, 28/09/2018.

- 42 C. S. W. Miaw, **Detecção de fraudes em néctares de frutas: análises espectroscópicas aliadas a métodos de calibração e classificação multivariada**, Programa de Pós-graduação em Ciência de Alimentos - UFMG, 26/11/2018.
- 43 V. S. Ferreira, **Emprego de RMN e análises quimiométricas no controle de qualidade de produtos farmacêuticos e nutricionais**, PPGQ - UFG, 11/12/2018.
- 44 C. E. M. Braz, **Avaliação química da qualidade de couros e efluentes de curtume**, PPGQ - UFSCar, 02/04/2019.
- 45 E. C. Alexandrina, **Análise do material particulado (MP10) na área central da cidade de São Carlos - SP através de técnicas espectroanalíticas e avaliação multidimensional de séries temporais**, Programa de Pós-graduação em Engenharia Química - UFSCar, 23/05/2019.
- 46 P. H. M. Kiyataka, **Antimônio em garrafas PET e potencial migração para bebidas**, Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos - Unicamp, 25/06/2019.
- 47 W. P. Batiston, **Explorando os fundamentos da cromatografia líquida e espectrometria de massas para integração entre proteômica, microfluídica e quimiometria**, IQ de São Carlos - USP, campus São Carlos, 02/03/2020.
- 48 V. S. Freitas, **Uso de técnicas espectroscópicas no infravermelho, fluorescência induzida por laser e LIBS para a determinação de atributos químicos e físicos do solo**, IQ de São Carlos - USP, campus São Carlos, 09/09/2020.
- 49 J. S. Graça, **Probiomics: impactos tecnológicos e à saúde da alteração do metaboloma de micro-organismos probióticos submetidos a condições de estresse**, Programa de Pós-graduação em Ciência de Alimentos - Unicamp, 06/05/2021.

- 50 A. F. S. Silva, **Metodologias analíticas alternativas para a avaliação de autenticidade de alimentos explorando análises hiperespectrais e fotometria por imagens digitais**, CENA/USP, 16/09/2021.
- 51 C. R. Ferreira, **Estrutura e propriedades térmicas de nanocompósitos PMMA-argilas contendo ferro**, IQ - Unesp, campus Araraquara, 11/10/2021.
- 52 W. M. Moreira, **Modificação de matrizes em análise espectroscopia por Raman e infravermelho médio**, Programa de Pós-graduação em Engenharia Química - UFSCar, 16/12/2021.
- 53 M. L. Segatto, **Reaproveitamento de resíduos agroindustriais de frutas obtidos por meio de manejo convencional e orgânico: estudo de métodos para a extração verde e sustentável de compostos bioativos**, PPGQ - UFSCar, 31/03/2022.
- 54 S. K. Selahle, **Design of nanostructured material for sorbent based microextraction combined with chromatographic techniques for analysis of emerging pollutants in water**, Univerity of Johannesburg, África do Sul, 19/04/2022.
- 55 V. M. Neves, **Investigação da hidroxiapatita como matriz suporte para quantificação multielementar por LA-ICP-MS**, PPGQ - UFSM, 13/10/2022.

13.3 Participações em comitês

Todas as informações descritas nesta subseção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice E (Tabela [25](#)).

- 1 **Avaliador de propostas das linhas SXS/XRF**, LNILS e CNPEM - Campinas - SP, 2017.

Fonte: Compilação do autor.

- 2 **Avaliador de propostas apresentadas no programa PIPE**, Fapesp - São Paulo - SP, 2014 (1^a chamada de 2013 e 2014, 4^o ciclo de 2018 e 3^o ciclo de 2019).

13.3.1 Parecerista *ad-hoc* de projetos de iniciação científica

Todas as informações descritas nesta subseção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice E (Tabela [25](#)).

- 1 **Parecerista *ad-hoc* de projetos submetidos à coordenação de iniciação científica e tecnológica da UFSCar do edital PIBIC/CNPq/UFSCar, PIBIC-Af/CNPq/UFSCar, PIBITI/CNPq/UFSCar, PADRD/UFSCar e ICT sem remuneração da seleção 2016-2017**, UFSCar - São Carlos - SP, 31 de maio de 2016.
- 2 **Consultor no processo de avaliação de projeto de pesquisa do edital 2015 do programa de iniciação científica da Universidade Federal do Paraná, UFPR - Curitiba - PR**, 22 de novembro de 2016.

- 3 Consultor *ad-hoc* de propostas de iniciação científica do PIBIC/PIBIC-AF/PIBITI/CNPq, biênio 2017-2018, UFMS - Campo Grande - MS, 12 de julho de 2017.
- 4 Consultor *ad-hoc* de propostas de iniciação científica do PIBIC/PIBITI/PIBIC-AF, biênio 2018-2019, UFMS - Campo Grande - MS, 5 de julho de 2018.
- 5 Parecerista *ad-hoc* de projetos submetidos à coordenação de iniciação científica e tecnológica da UFSCar do edital ProPq 001/2018 PIBIC, PIBIC-Af, PIBITI e ICT sem remuneração da seleção 2018-2019, UFSCar - São Carlos - SP, 20 de agosto de 2018.
- 6 Consultor *ad-hoc* de propostas de iniciação científica do edital PROPP - PIBIC/PIBIC-AF/PIBITI, UFMS - Campo Grande - MS, 9 de julho de 2020.
- 7 Parecerista *ad-hoc* de projetos submetidos à coordenação de iniciação científica e tecnológica da UFSCar do edital ProPq 001/2020 PIBIC, PIBIC-Af, PIBITI e ICTSR, UFSCar - São Carlos - SP, 17 de julho de 2020.
- 8 Consultor *ad-hoc* de propostas de iniciação científica do edital PROPP - PIBIC/PIBIC-AF/PIBITI, UFMS - Campo Grande - MS, 23 de agosto de 2021.

13.3.2 Parecerista *ad-hoc* para agências de fomento

Todas as informações descritas nesta subseção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice E (Tabela 25).

- 1 Parecerista para o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasília - DF, desde 2008.
- 2 Parecerista para a Fundação de amparo à pesquisa do Estado de São Paulo, Fapesp, São Paulo - SP, desde 2006.

- 3 **Parecerista para a Fundação de amparo à pesquisa do Estado da Bahia**, Fapesb, Salvador - SP, 2009.
- 4 **Parecerista para a Fundação de apoio à pesquisa do Rio Grande do Norte**, Fapern, Natal - RN, 2011.
- 5 **Parecerista para a Agencia nacional de promoción científica y tecnológica**, ANPCyT, Argentina, 2012.
- 6 **Parecerista para o Fondo para la investigación científica y tecnológica**, Foncyt, Argentina, 2016.
- 7 **Parecerista para a Fundação de apoio à pesquisa do Estado da Paraíba**, Fapesq, João Pessoa - PB, 2017.
- 8 **Parecerista para o Fondo nacional de desarrollo científico y tecnológico**, Fondecyt, Chile, 2018.
- 9 **Parecerista para a Fundação de amparo à ciência e tecnologia de Pernambuco**, Facepe, Recife - PE, 2018.
- 10 **Parecerista para o South Africa's National Research Foundation**, NRF, África do Sul, 2018.
- 11 **Participação na comissão de análise e julgamento do Prêmio Capes de Tese Edição 2022**, Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, Capes, Brasília - DF, 2022.
- 12 **Participação na comissão da avaliação quadrienal (2017-2020) da área de química**, Capes, Brasília - DF, 2022.

13.3.3 Avaliador presencial

Todas as informações descritas nesta subseção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice E (Tabela [25](#)).

- 1 **Avaliador presencial dos trabalhos durante o XXVI Congresso de Iniciação Científica e XI Congresso de Iniciação**

em Desenvolvimento e Inovação, UFSCar, São Carlos - SP, 11 a 14 de novembro de 2019.

13.3.4 Pareceres em manuscritos de periódicos científicos

Todas as informações descritas nesta subseção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice E (Tabela [25](#)).

- 1 **Revisor de manuscritos para periódicos da American Chemical Society**, ACS, Estados Unidos, 2015 e 2018.

- 2 **Revisor de manuscritos para periódicos da Elsevier**, lista de periódicos:
Analytica Chimica Acta,
Chemical Engineering Journal,
Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems,
Chemosphere,
Food Chemistry,
Food Research International,
Fuel,
Journal of Electroanalytical Chemistry,
Journal of Food Engineering,
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis,
Microchemical Journal,
Optics and Lasers in Engineering,
Optics and Laser Technology,
Regulatory Toxicology and Pharmacology,
Revista Brasileira de Farmacognosia,
Sensors and Actuators: B. Chemical,
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy,
Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy,
Sustainable Cities and Society,
Talanta,

Toxicology Reports,
2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018.

3 Revisor de manuscritos para periódicos da Royal Society of Chemistry, lista de periódicos:

Journal of Analytical Atomic Spectrometry
2016.

4 Revisor de manuscritos para periódicos da PubliSBQ, lista de periódicos:

Journal of the Brazilian Chemical Society
2014.

Além dos itens listados anteriormente foram emitidos pareceres para os periódicos das Tabelas [2](#) [3](#).

Tabela 2 – Lista de periódicos onde emiti pareceres para manuscritos.
Parte 1

Título do periódico (Editora)	Título do periódico (Editora)
ACS Applied Nano Materials (ACS)	Anais da Academia Brasileira de Ciências (ABC)
Analytical Chemistry (ACS)	Analytical Letters (Taylor and Francis)
Analytical Methods (RSC)	Applied Physics B (Springer)
Applied Spectroscopy (SAGE)	Brazilian Journal of Analytical Chemistry
Brazilian Journal of Food Technology (Ital)	Current Analytical Chemistry (Bentham)
Detritus (CISA)	Eclética Química Journal (Unesp)
Energy and Fuels (ACS)	Environmental Science and Pollution Research (Springer)
Environmental Technology (Taylor and Francis)	Food Analytical Methods (Springer)

Fonte: elaboração do autor

Tabela 3 – Lista de periódicos onde emiti pareceres para manuscritos.
Parte 2

Título do periódico (Editora)	Título do periódico (Editora)
IEEE Sensors Journal (IEEE)	Indian Journal of Science and Technology
Industrial and Engineering Chemistry Research (ACS)	International Journal of Earth Science and Geophysics (Vibgyor)
International Journal of Environmental Analytical Chemistry (Taylor and Francis)	Journal of Agricultural and Food Chemistry (ACS)
Journal of Chemometrics (Wiley)	Journal of Food Measurement and Characterization (Springer)
Journal of Material Cycles and Waste Management (Springer)	Journal of Near Infrared Spectroscopy (SAGE)
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (Elsevier)	Journal of Waste Management and Disposal (Scholarena)
Pakistan Journal of Scientific and Industrial Research	Placenta (Elsevier)
Plasma Science and Technology (IOP Science)	PLOS ONE
Química Nova (PubliSBQ)	Revista Virtual de Química (PubliSBQ)
RSC Advances (RSC)	Scientific Reports (Nature)
Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE)	Spectroscopy Letters (Taylor and Francis)
SpringerPlus (Springer)	Waste Disposal and Sustainable Energy (Springer)

Fonte: elaboração do autor

14 Atividades Administrativas

Todas as informações descritas nesta seção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice E (Tabela 25).

- 1 **Suplente de chefe do Departamento de Química**, UFSCar, São Carlos - SP, de maio de 2011 até maio de 2013.
- 2 **Chefe do Departamento de Química**, UFSCar, São Carlos - SP, de maio de 2013 até maio de 2015.
- 3 **Coordenador *pro tempore* do Programa de Pós-graduação Profissional em Química (PPGPQ)**, UFSCar, São Carlos - SP, de novembro de 2022 até a presente data.

Fonte: Compilação do autor.

15 Atividades Profissionais Vinculadas à Matéria em Concurso

15.1 Atividades como editor associado

Todas as informações descritas nesta seção estão na sequência de documentos mostrados no Apêndice E (Tabela 25).

1 **Editor associado do JBCS, PubliSBQ, São Paulo - SP, de 2014 até 2020.**

2 **Editor associado do Food Analytical Methods, Springer, de 2015 até 2020.**

15.2 O GAIA

O GAIA foi estabelecido em 1994 pelos colegas Ana Rita de Araujo Nogueira (Embrapa) e Joaquim de Araújo Nóbrega e em 2006 fui integrado ao mesmo. Esses anos todos estão sendo de grande aprendizagem e alegrias e o grupo já formou mais de duas centenas de profissionais que hoje estão espalhados por todo o Brasil e exterior. Em 2019 o grupo completou 25 anos de existência e realizamos uma série de eventos comemorativos. Entre eles, foi realizada uma confraternização em agosto de 2019 e diversos egressos foram convidados para contar um pouco da sua história, trajetória e como o grupo impactou suas carreiras. A Figura 9 mostra uma foto das pessoas que estavam presentes. Meus sentimentos perante ao GAIA são de gratidão e alegria.

Figura 9 – 25 anos do GAIA comemorado em 2019.

Fonte: Compilação do autor.

15.3 Os egressos

Ao longo desses 16 anos de carreira orientei cerca de 5 dezenas de estudantes. Os momentos proporcionados em cada orientação são sempre de aprendizado, troca de experiências e respeito pela carreira do profissional que está sendo formada. Os estudantes foram muitos e proporcionaram alegrias e a sensação de que o papel do professor/orientador estava sendo exercido e cumprido. A Figura 10 mostra um pouco desses momentos e o carinho que os estudantes manifestaram.

Ao longo desses anos todas as minhas preocupações com os estudantes egressos era o destino dos mesmos no mercado profissional. O que eles iriam fazer no futuro e como eu poderia continuar ajudando e contribuindo? As Tabelas 4 e 5 mostram os locais de atuação dos egressos que concluíram os cursos de mestrado profissional e de doutorado, respectivamente. Além disso, é importante ressaltar que cada um seja independente e nucleador de novos grupos e ideias na academia e nas empresas.

Figura 10 – Algumas manifestações dos estudantes egressos.

Fonte: Compilação do autor.

Tabela 4 – Destino dos egressos, estudantes de mestrado profissional.

Nome do egresso	Destino
Eduardo Hideki Oshiro	Professor no SENAI Fundação Zerrenner, São Paulo – SP
Fábio William Rodrigues	Funcionário das Indústrias Nucleares do Brasil (INB), Caldas - MG
Gabriel Bernardes Cabreira Ragazi	-
Marcelo Beck Graziani	Gerente de Vendas na América Latina para Ingredient Process na empresa DSM, São Paulo - SP
Natália Caroline Catani	Analista Pleno de Pesquisa e Desenvolvimento na Pepsico, Sorocaba - SP
Regina Andreia Ferrari Pereira	Funcionária da empresa Biorigin, Macatuba – SP
Renato Cesar de Souza	Funcionário da empresa Brainfarma, São Paulo – SP
Renato de Carvalho	Postdoctoral Associate, Cornell University, Ithaca, Estados Unidos da América
Romero Moreira de Souza	Coordenador de desenvolvimento analítico na Libbs Farmacêutica, Embu - SP

Fonte: elaboração do autor

Tabela 5 – Destino dos egressos, estudantes de doutorado.

Nome do egresso	Destino
Amanda Maria Dantas de Jesus Peixoto	Pós-doutoranda na Unesp. São José dos Campos – SP
Amanda dos Santos Augusto	Research Technician na Chevron, Estados Unidos da América
Ariane Maciel Neiva	Técnica de nível superior na UEMS, Dourados – MS
Daniel Fernandes de Andrade	Analista de pré-formulação pleno na Eurofarma, Itapevi - SP
Diego Victor de Babos	Bolsista de pós-doutoramento da Embrapa (Bolsista da: Bayer S. A.), São Carlos - SP
Érica Ferreira Batista	Diretora da empresa Mobile Med, Limeira – SP
Jeyne Pricylla Castro Castilho	Analista de produção na Nutrien Soluções Agrícolas, Ribeirão Preto - SP
José Augusto Garcia	Sócio fundador da SG Soluções Científicas, São Carlos - SP
Jozemir Miranda dos Santos	Professor no Instituto Federal Goiano, Ceres – GO
Kelber dos Anjos de Miranda	Professor na UEMS, Dourados - MS
Marco Aurélio Sperança	Diretor de finanças e administração na SG Soluções Científicas, São Carlos - SP
Marcelo Braga Bueno Guerra	Professor na UFLA, Universidade Federal de Lavras, Lavras – MG
Poliana Macedo dos Santos	Professora na UTFPR, Curitiba – PR
Raimundo Rafael Gamela	Professor no Instituto Superior Politécnico de Gaza (ISPG), (Gaza, Moçambique)
Vinícius Câmara Costa	Gestão de Processos na Agrorobótica, São Carlos - SP

Fonte: elaboração do autor

O Dr. José Augusto Garcia foi também aluno do curso de mestrado profissional e concluiu o doutorado sob a minha orientação. Alguns egressos optaram pela área acadêmica e hoje são professores em universidades espalhadas pelo Brasil e exterior: Instituto Federal Goiano, UEMS, UFLA, UTFPR e Instituto Superior Politécnico de Gaza (Moçambique). Outros egressos atuam em empresas farmacêuticas, produção de fertilizantes, catalisadores, alimentos, ciência de dados, entre outras.

A empresa **SG Soluções Científicas** de propriedade dos egressos José Augusto Garcia e Marco Aurélio Sperança é uma "**Empresa Filha**" da UFSCar e atua no ramo de análises químicas para monitoramento ambiental

e de insumos farmacêuticos.

15.4 Meu canal no YouTube

Meu canal no YouTube foi criado em maio de 2014 e o objetivo inicial foi divulgar vídeos sobre o ensino de planejamento fatorial e o conteúdo do meu livro (ver seção 8.1 Livros). A quantidade de horas de exibição e inscritos no intervalo de tempo de 2014 a 2019 era pequeno. Entretanto, em 2020 com a Pandemia de Covid-19 e o estabelecimento do Ensino Não Presencial Emergencial (ENPE) por parte da UFSCar, a situação mudou de forma expressiva. A Figura 11 mostra a evolução do canal que no final de 2022 atingiu 1400 horas de conteúdo público e mais de 2300 inscritos.

Figura 11 – Visão geral da evolução do meu canal no YouTube.

Fonte: Compilação do autor.

O canal possui um conteúdo extenso e diversificado, com 28 playlists públicas (ver Tabela 6) e utilizo para divulgar o trabalho que tenho desenvolvido no DQ/UFSCar. Diversas playlists foram preparadas com a ajuda da minha esposa e dos estudantes egressos (graduação e pós-graduação):

- As playlists 8 até 12 foram preparadas com a ajuda da profa. Dra. Fabiola Manhas Verbi Pereira (IQCAr, Unesp);
- A playlist 14 foi preparada pela Dra. Jeyne Pricylla Castro Castilho;
- A playlist 15 foi preparada com a ajuda do Bel. Felipe Ferri Hilário e pela Dra. Jeyne;
- A playlist 16 foi preparada pelo Dr. Daniel Fernandes de Andrade, sendo a mais acessada do meu canal. Além disso, ao buscar o termo "bibliometria" no YouTube, a playlist 16 aparece como uma das primeiras sugestões;
- A playlist 17 foi preparada com a ajuda do Me. Alisson Silva de Araújo, Dra. Jeyne, Dr. Daniel, Dr. Diego Victor de Babos e Dr. Vinícius Câmara Costa;
- A playlist 18 foi preparada com a ajuda da Dra. Jeyne, Dr. Daniel, Dr. Diego, Dr. Vinícius, Me. Alisson, Dra. Raquel Cardoso Machado, Dr. Raimundo Rafael Gamela, Dr. José Augusto Garcia e Dr. Marco Aurélio Sperança;
- A playlist 20 foi preparada com a ajuda da Dra. Jeyne, Dr. Daniel, Dr. Diego, Dr. Vinícius, Dra. Raquel e Dr. José Augusto;
- A playlist 21 trata da interação entre empresa e universidade e nela eu entrevisto egressos do meu grupo de pesquisa que estão atuando em empresas. Assim, são feitas as seguintes perguntas:
 - 1 - Quais são os maiores desafios (dificuldades) na interação de empresas com universidades?
 - 2 - O que esperar dos alunos de hoje? Quais habilidades desejadas?
 - 3 - O que ensinar para os alunos de hoje? Basta seguirmos em frente com o que ensinamos nas décadas passadas?;
- A playlist 23 foi preparada pelo Bel Neri Godoy Tobias Júnior;
- A playlist 24 foi preparada pelo Bel André Luiz Machado Simão de Souza;

- A playlist 28 foi preparada com a ajuda do Me Dennis da Silva Ferreira;

Tabela 6 – Descrição das playlists públicas do meu canal no YouTube.

Playlists	Playlists
1 - Capítulo 1 do livro "Planejamento Fatorial: Maximizando a obtenção resultados"	2 - Capítulo 1 do livro (exemplo) "Planejamento Fatorial: Maximizando a obtenção resultados"
3 - Capítulo 2 do livro "Planejamento Fatorial: Maximizando a obtenção resultados"	4 - Capítulo 3 do livro "Planejamento Fatorial: Maximizando a obtenção resultados"
5 - Capítulo 3 do livro (Excel nos cálculos de regressão) "Planejamento Fatorial: Maximizando a obtenção resultados"	6 - Capítulo 4 do livro "Planejamento Fatorial: Maximizando a obtenção resultados"
7 - Uso do Solver do Excel	8 - Tutorial Química Nova - Introdução
9 - Tutorial Química Nova - Exemplo 1	10 - Tutorial Química Nova - Exemplo 2
11 - Tutorial Química Nova - Exemplo 3	12 - Tutorial Química Nova - Exemplo 4
13 - Curso US Pharmacopeia - AQBd	14 - Curso sobre o uso do Matlab
15 - Planejamento de misturas	16 - Bibliometria
17 - PCA e DoE	18 - Folder calibração (LIBS)
19 - Equilíbrio Químico	20 - WEEE
21 - Interação empresa e universidade: o que falta?	22 - Simply Octave
23- R	24- Python
25- PCA e HCA	26- Caderno de Questões Número 2
27 - Guia 10	28 - Tutorial da Química Nova (PCA, R, Python, Octave e heat maps)

Fonte: elaboração do autor

Além das 28 playlists públicas (Tabela [6](#)) existem outras 25 playlists "*não listadas*" que utilizo para ministrar disciplinas para os cursos de graduação, pós-graduação e de extensão. Como afirmado anteriormente, o ENPE trouxe modificações marcantes no ensino da graduação, mas foi na disciplina Quimiometria 1 da pós-graduação que as modificações foram mais contundentes e de certa forma bastante gratificantes. Desde 2020 venho preparando um relatório sobre as disciplinas que ministrei antes, durante e depois do ENPE. O relatório pode ser verificado no link a seguir: [relatório do ENPE](#).

A disciplina Quimiometria 1 da pós-graduação tem sido ministrada de forma remota desde 2020 e foram 4 edições *online* até o presente momento.

Ao longo desse período tive mais de 300 estudantes de 17 estados da federação e da Argentina, Peru e Colômbia. As manifestações de apoio e de agradecimento são muitas e a mensagem na figura ao lado foi enviada por uma estudante do Nordeste no final de 2020.

Esta disciplina foi decisiva na minha carreira! Obrigada professor!

16 Considerações e perspectivas

Um certo dia em Montes Claros o meu pai decidiu fazer um sistema para iluminar as hortas do quintal da antiga casa onde morávamos. Para cumprir essa tarefa ele pegou um mourão de madeira com cerca de 3 metros de altura que seria o poste. Eu era criança e, na medida do possível, conseguia ajudar e dar as minhas contribuições e primeiras marteladas.

Abrimos um buraco no solo bem no meio da parte do fundo do quintal, fixamos o poste e estendemos os fios para energizar uma lâmpada. Na ponta do poste o meu pai prendeu um tubo metálico oco, com extremidade curva e que fazia parte do encosto de uma cadeira quebrada. Para proteger a lâmpada e o respectivo bocal, foi adaptado um prato metálico de esmalte (aqueles antigos de cozinha) com um furo no meio, como mostra a figura ao lado.

O que fizemos é o que pode ser chamado de uma bela "gambiarra" que cumpriu o seu papel de forma muito eficiente. O processo de preparação da iluminação e o seu resultado final ficaram esquecidos por um longo tempo. Por algum motivo, que não sei muito bem como explicar, essas memórias vieram a tona há cerca de 5 anos e durante o período pandêmico ficaram muito claras, como se tivesse acontecido ontem. O que tudo isso têm haver com a minha carreira profissional? Devemos aproveitar as oportunidades, trabalhar com os recursos que são fornecidos, ter criatividade, aproveitar os recursos que temos, buscar alternativas e independência.

O que posso dizer também é que o profissional não "vira" professor ao ser aprovado em um concurso. A formação de um professor é um processo longo, dolorido e difícil que envolve muitos desafios:

- Ensinar, aprender ensinando e conversar;
- Entender o estudante e os desafios que ele está enfrentando;
- Ter sobretudo paciência;
- Aproveitar os recursos que estão disponíveis ou sendo oferecidos;
- Ter imaginação;
- Buscar alternativas e recursos em outras fontes;
- Interagir sempre, mas buscar independência;
- Envolver os estudantes e fazer com que eles tenham sentimento de pertencimento;
- Ajudar e pensar na coletividade e harmonia do local onde trabalha;
- Mostrar o que está fazendo e oferecer o que sabe em prol da sociedade;
- Aprender novas tecnologias e maneiras de se comunicar;
- Tudo é aprendido... até os contra exemplos oferecem aprendizados;
- Atingir as pessoas (mesmo aquelas que não estão do seu lado) e mostrar um caminho. A decisão de seguir ou não o caminho será única e exclusivo da pessoa;
- Não abreviar... tudo muda e leva um tempo;
- Não se acomodar ou se abalar com as dificuldades que certamente surgirão e nunca irão parar de surgir... a vida funciona assim.

O nosso país é jovem, mas está amadurecendo e se tornando forte a cada ano. O Brasil ocupa um papel internacional importante e a universidade e toda a comunidade científica brasileira faz parte disso. Nós como professores temos o dever de cuidar e promover sempre a universidade e a ciência.

Referências

- [1] Barros Neto, Benício; Scarmínio, Ieda; Bruns, Roy. **25 anos de quimiometria no Brasil**. Química Nova, 29, 1401-1406, 2006. <https://doi.org/10.1590/S0100-40422006000600042>
- [2] Brown, Steven; Tauler, Romá; Walczak, Beata. **Comprehensive chemometrics**. Elsevier: Amsterdã. 2009.
- [3] D. D. A. Cremers, L. J. Radziemski. Handbook of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy. 2nd Edition, Chichester, West Sussex: Wiley 2013.
- [4] V. C. Costa, J. P. Castro, D. F. Andrade, D. Victor Babos, J. A. Garcia, M. A. Sperança, T. A. Catelani, and E. R. Pereira-Filho. Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) applications in the chemical analysis of waste electrical and electronic equipment (WEEE). TrAC Trends in Analytical Chemistry. 108, 65-73 (2018). <https://doi.org/10.1016/j.trac.2018.08.003>.

Fonte: Compilação do autor.

